

Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria
Facoltà di Agraria

DIPARTIMENTO DI
BIOTECNOLOGIE PER IL MONITORAGGIO
AGRO-ALIMENTARE ED AMBIENTALE

DOTTORATO DI RICERCA IN:
“Ecofisiologia delle Specie Vegetali”

XIX Ciclo (2004 - 2007)

Settore Scientifico-Disciplinare AGR13

Tesi di Dottorato

Salinità e stress idrico in barbabietola da zucchero (*Beta vulgaris* L.): aspetti morfologici, fisiologici e biochimici

Tutor:

Prof. Giovanni Cacco

Co-Tutors:

Prof.ssa Maria Rosa Abenavoli
Dott. Agostino Sorgonà

Dottorando:

Dott. Alessandro Romano

Coordinatore:

Prof.ssa Maria Rosa Abenavoli

A mio padre

INDICE

INTRODUZIONE

1. Premessa

1.1 Salinità e carenza idrica in agricoltura	1
--	---

2. Effetti della salinità sulle piante..... 3

2.1 Accrescimento vegetativo.....	4
-----------------------------------	---

2.2 Anatomia fogliare.....	5
----------------------------	---

2.3 Relazioni idriche.....	5
----------------------------	---

2.4 Processo fotosintetico.....	6
---------------------------------	---

2.5 Nutrizione minerale.....	7
------------------------------	---

2.6 Germinazione dei semi	8
---------------------------------	---

3. Adattamenti cellulari ad alte concentrazioni di na^+

3.1 Regolazione ionica e compartimentazione.....	8
--	---

3.2 Pompaggio inverso di Na^+ dal vacuolo al citoplasma	10
---	----

3.3 Biosintesi di osmoliti	10
----------------------------------	----

3.4 Induzione di ormoni vegetali	12
--	----

4. Adattamenti della pianta intera a condizioni di alta salinità..... 12

4.1 Regolazione del trasporto di Na^+ verso il germoglio	13
--	----

4.2 Ingresso di Na^+ nella radice.....	14
--	----

4.3 Efflusso di Na^+ dalla radice.....	15
--	----

4.4 Controllo dell'assorbimento netto.....	16
--	----

4.5 Controllo del caricamento dello xilema.....	16
---	----

4.6 Compartimentazione nel germoglio.....	18
---	----

4.7 Controllo della traspirazione	18
---	----

5. Effetti dello stress idrico sulle piante	18
5.1 Accrescimento vegetativo e produttività.....	20
5.2 Attività fotosintetica	21
5.3 Alterazioni biochimiche ed ultrastrutturali.....	21
5.4 Germinazione dei semi	22
6. Adattamenti della pianta a condizioni di bassa disponibilita' idrica	
6.1 Controllo della traspirazione	23
6.2 Meccanismi di protezione cellulare	23
7. Stress salino e idrico e pompe protoniche	
7.1 Le H^+ ATPasi di membrana: generalità	25
7.2 Ruolo fisiologico dell' H^+ -ATPasi	26
7.3 Pompe protoniche e stress osmotico.....	27
8. Apparato radicale e stress salino e idrico	
8.1 Apparato radicale: parametri morfologici e di allocazione	28
8.2 Apparato radicale e salinità.....	30
8.2.1 Tossicità diretta	30
8.2.2 Stress osmotico	31
8.2.3 Effetti della salinità sul flusso idrico radicale.....	31
8.3 Apparato radicale e stress idrico.....	32
8.4 Vantaggi adattativi dell'inibizione della crescita in risposta allo stress idrico e salino.....	33
9. Lo stress ossidativo	
9.1 Produzione di specie reattive dell'ossigeno e sistemi antiossidanti in condizioni di stress idrico e salino	34
10. Un caso studio: la barbabietola da zucchero	
10.1 Generalità.....	37
10.2 Barbabietola da zucchero e limitata disponibilità idrica.....	38

11. Scopo del lavoro	40
----------------------------	----

SALINITÀ E BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: EFFETTI MORFOLOGICI, FISIologici E BIOCHIMICI

12. Materiale e metodi

12.1 Piano sperimentale.....	42
12.2 Materiale vegetale.....	43
12.3 Allevamento del sistema diallelico per la selezione dei genotipi.....	43
12.4 Allevamento dei genotipi selezionati	44
12.5 Trattamenti sperimentali.....	46
12.6 Analisi morfologiche dell'apparato radicale e calcolo dell'eterosi di genotipi selezionati	46
12.7 Contenuto idrico fogliare relativo	47
12.8 Contenuto di sodio e di potassio.....	47
12.9 Estrazione degli enzimi antiossidanti dai germogli e saggi enzimatici	47
12.9.1 Ascorbico Perossidasi (APX).....	48
12.9.2 Catalasi (CAT).....	49
12.9.3 Guaiacolo Perossidasi (GPX)	49
12.9.4 Determinazione delle proteine solubili totali.....	50
12.10 Determinazione dell'attività H ⁻ ATPasica di membrana plasmatica.....	51
12.10.1 Isolamento delle vescicole di membrana plasmatica	51
12.10.2 Saggio proteico.....	53
12.10.3 Determinazione dell'attività H ⁺ -ATPasica.....	53
12.11 Processo di germinazione.....	55
12.11.1 Velocità di reidratazione e germinabilità dei semi.....	55
12.11.2 Rilascio degli elettroliti.....	55
12.12 Disegno Sperimentale ed Analisi Statistica	56
12.12.1 Selezione degli ibridi e analisi morfologiche.....	56
12.12.2 Analisi fisiologiche e biochimiche.....	56
12.12.3 Analisi delle Componenti Principali (ACP) e Analisi Cluster	57
12.12.4 Analisi del processo di germinazione dei semi.....	59

13. Risultati	
13.1 Selezione degli ibridi.....	60
13.2 Analisi morfologiche dell'apparato radicale.....	61
13.3 Analisi fisiologiche e biochimiche.....	62
13.4 Analisi delle Componenti Principali.....	63
13.5 Analisi del processo di germinazione dei semi.....	64
14. Discussione	66
Grafici e tabelle	78

STRESS IDRICO E BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: EFFETTI MORFOLOGICI, FISILOGICI E BIOCHIMICI

15. Materiali e metodi	99
15.1 Piano sperimentale.....	99
15.2 Materiale vegetale (v. § 12.2).....	99
15.3 Allevamento del sistema diallelico e dei genotipi selezionati	99
15.4 Trattamenti sperimentali.....	100
15.5 Analisi morfologiche dell'apparato radicale.....	100
15.6 Contenuto idrico fogliare relativo (v.§ 12. 7).....	101
15.7 Saggi enzimatici.....	101
15.8 Determinazione delle proteine solubili totali (v.§ 12.9.4).....	101
15.9 Determinazione dell'attività H ⁺ -ATPasica di membrana plasmatica (v. § 12.10).....	101
15.10 Processo di germinazione.....	101
15.10.1 Velocità di reidratazione e germinabilità dei semi.....	101
15.10.2 Rilascio degli elettroliti	102
15.11 Calcoli ed Analisi Statistica.....	102
15.11.1 Selezione degli ibridi e correlazione tra i dati di campo e di idroponica.....	102
15.11. 2 Analisi morfologica.....	103
15.11. 3 Analisi fisiologica e biochimica.....	103
15.11. 4 Analisi delle Componenti Principali (ACP) e Analisi Cluster.....	104

15.11. 5 Analisi del processo di germinazione dei semi	104
16. Risultati	105
16.1 Selezione degli ibridi.....	105
16.2 Analisi morfologiche dell'apparato radicale.....	106
16.3 Analisi fisiologiche e biochimiche.....	106
16.4 Analisi delle Componenti Principali.....	107
16.5 Analisi del processo di germinazione dei semi.....	108
17. Discussione	109
Grafici e tabelle	118
18. Conclusioni	136

BIBLIOGRAFIA

RINGRAZIAMENTI

INTRODUZIONE

1.PREMESSA

1.1 Salinità e carenza idrica in agricoltura

La carenza idrica e la salinità sono due condizioni strettamente interconnesse tra di loro, che determinano simili effetti nel sistema suolo-pianta. Il contributo relativo di entrambe non è facilmente quantificabile, e non sempre è possibile separare gli effetti di ciascuna, in quanto esse, spesso, operano sinergicamente.

La salinità è uno dei principali fattori che limitano la produzione agricola in vaste aree della terra. Secondo i dati della FAO, oltre il 6% dei terreni del pianeta (circa 400 milioni di ettari) è affetta da salinità o da sodicità e, di questi, una parte significativa è rappresentata da terreni agricoli. Si stima, infatti, che quasi il 20% delle terre irrigate siano saline e, in minor misura, pari al 2%, lo siano anche quelle non irrigate. Un suolo è definito salino quando ha una concentrazione di sali solubili, in prossimità delle radici, sufficientemente alta da limitare la crescita delle piante (Ponnamperuma, 1984). Oggi, la definizione più largamente accettata è quella proposta dall'USDA e dalla FAO, che considera salino un suolo caratterizzato da una conducibilità elettrica (ECe) dell'estratto saturo $\geq 4 \text{ dS m}^{-1}$, mentre estremamente salino, quello con un valore di ECe $> 15 \text{ dS m}^{-1}$. Tuttavia, poiché la salinità è funzione della specie, varietà, stadio di sviluppo, fattori ambientali e natura dei sali del suolo, non è possibile dare una definizione esatta e/o univoca di suolo salino. I cationi più comunemente associati alla salinità sono Na^+ , Ca^{++} e Mg^{++} , mentre gli anioni sono Cl^- , SO_4^{--} e HCO_3^- ; tuttavia, gli ioni maggiormente responsabili dello stress salino sono il Na^+ e il Cl^- . Il primo causa un deterioramento della struttura del suolo, soprattutto in suoli argillosi, ed entrambi sono, ad alte concentrazioni, altamente tossici per le piante (Hasegawa et al., 2000).

Normalmente, la salinità viene distinta in primaria e secondaria. La salinità "primaria" è dovuta all'accumulo di sali nel suolo, nel corso del tempo, attraverso processi naturali quali la degradazione meteorica delle rocce che rilascia diversi sali solubili, tra cui NaCl, il trasporto di sale marino da parte del vento e della pioggia, ed infine l'eccessiva evapotraspirazione del sistema suolo-pianta in zone aride e semi-aride, che incrementa la

concentrazione salina negli strati più superficiali del suolo. La salinità “secondaria” è causata da attività antropiche, tra le quali l’irrigazione con acque di scarsa qualità e/o con sistemi poco efficienti, che non consentono una lisciviazione dei sali dal profilo di suolo esplorato dalle radici, rappresenta il fattore maggiormente responsabile. Szabolcs (1992) ha stimato, infatti, che il 50% dei sistemi irrigui è affetto da salinità. Altre cause secondarie più comuni sono: la progressiva sostituzione della vegetazione perenne con colture annuali; l’accumulo di sali da emissioni industriali; le acque di rifiuto di agglomerati urbani che salinizzano gli strati più superficiali del suolo (Bond, 1998); ed infine, il continuo utilizzo di prodotti chimici in agricoltura, tipico di sistemi intensivi, in modo particolare in sistemi chiusi o semi-chiusi come le serre.

La carenza idrica ha un peso rilevante sulla produttività agricola, soprattutto in quelle aree dove le condizioni climatiche determinano un’elevata domanda evapotraspirativa dell’ambiente e nelle quali esiste una carenza sia di risorse idriche naturali sia di tecnologie che consentono di ottimizzare l’uso dell’acqua da parte delle colture. La scarsa disponibilità idrica porta ad ovvi problemi di natura economica, politica e sociale, particolarmente accentuati nei paesi in via di sviluppo, ma altrettanto importanti nei paesi più progrediti in cui è ormai pressante la necessità di un’agricoltura che eviti sprechi delle risorse naturali (Pimentel et al., 1998).

Quindi, se in passato l’irrigazione indiscriminata è stata la soluzione principale al problema della carenza idrica, oggi, per motivi economici ed ambientali, è necessario considerare strategie alternative che impediscano l’insorgere di uno stato di stress nelle colture senza pregiudicare le limitate disponibilità idriche ambientali.

A tal riguardo, un ruolo di primaria importanza è svolto dai programmi di breeding per caratteristiche complesse, come la tolleranza al secco e la salinità, i quali potrebbero essere notevolmente semplificati individuando e sfruttando linee con tratti morfofisiologici che consentano alle colture di adattarsi a condizioni ambientali avverse (Bidinger e Witcombe, 1989). Oggi, inoltre, è tecnicamente possibile legare tratti fenotipici, positivamente correlati alla produttività e fortemente ereditabili, con marcatori molecolari e selezionare progenie a vari stadi di crescita come semi, polline e sementali (Tuberosa et al., 2002).

In quest’ottica, si pone il presente lavoro di tesi, incentrato, principalmente sull’individuazione delle caratteristiche sia morfologiche che biochimiche legate alla tolleranza alla salinità e allo stress idrico in un sistema diallelico di Barbabietola da

Zucchero (*Beta vulgaris* L.), coltura diffusa non solo in quei paesi dove le condizioni di crescita sono ottimali (Centro e Nord Europa), ma anche in quei paesi in cui la carenza idrica e la presenza di suoli salini pongono un limite alla redditività della coltura (Bacino del Mediterraneo).

2. EFFETTI DELLA SALINITA' SULLE PIANTE

Un'elevata salinità provoca, fondamentalemente, tre tipi di problemi (Yeo, 1998): un abbassamento del potenziale idrico della soluzione del suolo, con riduzione della disponibilità di acqua per le piante, dovuto all'aumento della concentrazione totale di sali solubili; un deterioramento della struttura fisica del suolo, con diminuzione della permeabilità all'acqua e all'ossigeno; uno stress di tipo ionico che altera l'omeostasi cellulare rendendo meno disponibili i nutrienti altrimenti necessari provocando fenomeni di tossicità diretta sul metabolismo della pianta. Infine, la salinità è responsabile di eventi secondari o "derivati", dovuti all'accumulo di sostanze tossiche e/o produzione di specie altamente reattive dell'ossigeno (ROS) che causano l'insorgere di uno stress ossidativo (Xiong e Zhu, 2002).

E' importante considerare che non tutte le specie rispondono allo stesso modo alla salinità. A tal riguardo, Levitt (1980) ha classificato le piante in alofite e glicofite: le prime sono, in genere, specie succulente o xeromorfe e possono crescere in presenza di concentrazioni molto alte di sali, anche oltre i 500 mM; le seconde, che comprendono la maggior parte delle specie coltivate, sono invece più sensibili al sale, sebbene in misura molto diversa in relazione alla specie ed alla cultivar. Gli effetti dannosi del sale, ma soprattutto i meccanismi di tolleranza, sono qualitativamente uguali sia in alofite che glicofite, ciò che cambia è il grado di tolleranza allo stress salino (Greenway e Munns, 1980) che è estremamente variabile, tale da non poter segnare una netta linea di demarcazione tra questi due gruppi di specie (Fig. 1).

Figura 1 - Andamento della crescita di diverse specie vegetali all'aumentare della concentrazione dello ione cloro.

Nell'ambito di una stessa specie, lo stadio di crescita della pianta (Vicente et al., 2004) e le interazioni con l'ambiente (Shannon et al., 1994) possono accentuare o mitigare gli effetti della salinità.

Gli effetti negativi di un'elevata salinità riguardano, principalmente, l'accrescimento vegetativo, l'anatomia fogliare, le relazioni idriche, il processo fotosintetico, la nutrizione minerale e la germinazione dei semi.

2.1 Accrescimento vegetativo

L'effetto immediato dello stress salino è la riduzione del tasso di espansione della superficie fogliare sino al suo completo arresto (Wang e Nil, 2000). In queste condizioni si osserva, generalmente, anche una diminuzione del peso fresco e secco di foglie, steli e radici (Chartzoulakis e Klapaki, 2000). In *Raphanus sativus* è stato osservato che circa l'80% della riduzione del peso secco totale della pianta può essere attribuito ad un

arresto dell'espansione fogliare e, quindi, ad una limitata capacità di intercettare la luce, mentre il rimanente 20% è dovuto, probabilmente, ad una riduzione della conduttanza stomatica (Marcelis e VanHooijdonk, 1999).

In alcune specie, come *Lycopersicon esculentum*, l'aumento della salinità è accompagnato da significative riduzioni dell'altezza della pianta, del numero di foglie, della lunghezza e dell'area superficiale delle radici (Mohammad et al., 1998).

In condizioni di elevata salinità è stato osservato, in cotone, un significativo incremento del rapporto radice/germoglio con riferimento al peso secco (Meloni et al., 2001), suggerendo, in queste condizioni, una ripartizione dei fotoassimilati a favore delle radici.

2.2 Anatomia fogliare

Gli effetti della salinità sulle caratteristiche anatomiche della foglia possono essere molto variabili in relazione alla specie. In fagiolo, cotone ed *Atriplex* è stato osservato un aumento dello spessore dell'epidermide e del mesofillo, del diametro delle cellule del palizzata e del diametro delle cellule del tessuto spugnoso (Longstreth e Nobel, 1979). Lo stress salino causa, inoltre, una serie di alterazioni a carico dell'ultrastruttura cellulare: aumento della vacuolizzazione, parziale rigonfiamento del reticolo endoplasmatico, rigonfiamento dei mitocondri, vescicolazione e frammentazione del tonoplasto, e degradazione del citoplasma a causa del mescolamento tra matrici vacuolari e citoplasmatiche (Mitsuya et al., 2000).

2.3 Relazioni idriche

L'effetto negativo della salinità sullo stato idrico della pianta si manifesta attraverso una riduzione della crescita causata, soprattutto, da una diminuzione della capacità della pianta di estrarre acqua dal terreno (Sohan et al., 1999). L'incremento della concentrazione di sali nella rizosfera provoca una diminuzione del potenziale idrico del suolo e, di conseguenza, di quello fogliare che condiziona molti processi fisiologici. Diversi autori hanno messo in evidenza la diminuzione del potenziale osmotico e l'aumento della pressione di turgore nelle cellule vegetali, sebbene in misura diversa secondo le specie (Meloni et al., 2001; Gulzar et al., 2003). Nell'aloofita *Suaeda salsa* è stata trovata una diminuzione del ψ_w fogliare e del tasso di traspirazione all'aumentare della salinità, mentre il contenuto idrico relativo fogliare (Relative Water Content, RWC) si è mantenuto costante (Lu et al., 2002). In *R. mucronata* è stato osservato, invece, un

aumento del potenziale osmotico fogliare e della tensione xilematica (Aziz e Khan, 2001). Tuttavia, la riduzione del ψ_w dipende anche dalla velocità d'insorgenza e dalla durata dello stress; l'esposizione graduale allo stress permetterebbe alle piante di adattarsi mantenendo un certo turgore cellulare (Rajasekaran et al., 2001). In sintesi, gli effetti della salinità sulle relazioni idriche sono sostanzialmente due: 1) un maggiore accumulo di Na^+ nelle foglie, rispetto al normale, che porta ad un abbassamento del potenziale osmotico e quindi di quello idrico; 2) una riduzione della conduttanza idraulica delle radici che riduce il flusso di acqua verso le parti epigee causando uno stress idrico.

2.4 Processo fotosintetico

La fotosintesi rappresenta sicuramente un processo fondamentale per la crescita e la produttività di una pianta, per cui qualsiasi stress che interferisca tale processo ne influenza inevitabilmente entrambi gli aspetti. E' noto che lo stress salino altera il rapporto tra pigmenti fogliari provocando, talora, una diminuzione del contenuto in clorofilla e in carotenoidi ed un aumento in antociani (Kennedy e De Filippis, 1999). Tuttavia, questa risposta dipende dalla specie: in piante di *Amaranthus*, ad esempio, è stato osservato un aumento della clorofilla (Wang e Nil, 2000), mentre in piante di *Alfalfa* il contenuto in carotenoidi si è mantenuto costante in piante stressate e non (Khavarinejad e Chaparzadeh, 1998).

In condizioni di stress salino drastico, si può avere anche un'alterazione dell'ultrastruttura degli organuli cellulari indispensabili al processo fotosintetico. Tecniche di microscopia elettronica hanno rilevato, infatti, che la struttura dei tilacoidi dei cloroplasti viene seriamente compromessa, il numero e la dimensione dei leucoplasti aumenta e il loro contenuto in amido diminuisce (Hernandez et al., 1999).

In patata, lo stress salino ridurrebbe il numero e la profondità delle pile di grani e causerebbe un rigonfiamento dei tilacoidi (Bruns e Hecht-Bucholz, 1990). In foglie di piante di pomodoro, trattate con NaCl, il microscopio elettronico ha mostrato che i cloroplasti sono aggregati tra di loro e presentano una struttura disorganizzata (Khavarinejad e Mostofi, 1998).

L'elevata salinità causa effetti sia a breve che a lungo termine. Gli effetti a breve termine, che si manifestano dopo poche ore o entro 1 o 2 giorni dall'esposizione, determinano un arresto dell'assimilazione del carbonio, dovuto sia alla chiusura idroattiva degli stomi

sia alla disidratazione delle membrane cellulari con riduzione della loro permeabilità alla CO₂. Inoltre, il sale provocherebbe alterazioni delle attività enzimatiche. Gli effetti a lungo termine, invece, che si osservano dopo diversi giorni dall'inizio dell'esposizione al sale sono dovuti ad un accumulo di sale in foglie in attiva crescita (Munns e Termatt, 1986). In foglie di piante di *Alfalfa*, è stato osservato che lo stress da NaCl abbassa il contenuto in clorofilla e il tasso fotosintetico netto, e innalza il tasso respiratorio e il punto di compensazione della CO₂ (Khavarinejad e Chaparzadeh, 1998).

Tuttavia, sebbene vi siano diversi lavori che confermano gli effetti negativi del sale sulla fotosintesi (Kao et al., 2001), in alcuni casi è stato mostrato che questo processo non sempre è rallentato dalla salinità ma, a basse concentrazioni di NaCl, ne è addirittura stimolato (Rajesh et al., 1998). Ad esempio, in *A. pseudoalbagi*, mentre ad elevata salinità (200 mM NaCl) il tasso di assimilazione della CO₂ viene ridotto, a bassa salinità (50 mM NaCl) si osserva un aumento dello stesso. Un'evidenza sperimentale ha mostrato, in *B. parviflora*, un aumento dell'attività di trasporto degli elettroni mediato dal PSII a bassa salinità (100 mM) e un decremento dello stesso ad alta salinità (Parida et al., 2003).

2.5 Nutrizione minerale

Un'alta concentrazione di sale nel mezzo di crescita provoca, in molte piante, fenomeni di competizione con altri ioni, come K⁺, Ca⁺⁺, Mg⁺⁺, N e P, portando a disordini nutrizionali e, talora, a minori rese quali-quantitative (Khan, 2001). Il sale può influire sia a livello di substrato, riducendone l'assorbimento da parte delle radici, sia dentro la pianta, alterandone il trasporto e la partizione cellulare (Grattan e Grieve, 1999).

Diversi studi hanno dimostrato che in condizioni di elevata salinità l'assorbimento di N è, generalmente, ridotto (Pardossi et al., 1999; Silveira et al., 2001). Alcuni autori attribuiscono questa riduzione ad una competizione di NO₃⁻ con Cl⁻ (Bar et al., 1997), mentre altri al ridotto assorbimento di acqua conseguente all'elevata salinità nel suolo (Lea-Cox e Syvertsen, 1993).

Anche l'attività della nitrato riduttasi (NRA) delle foglie diminuirebbe in molte piante (Flores et al., 2000) a causa, soprattutto, di uno specifico effetto associato alla presenza di Cl⁻ nel mezzo esterno che ridurrebbe l'assorbimento di NO₃⁻, tuttavia, non può nemmeno essere escluso un effetto diretto del Cl⁻ sull'attività degli enzimi (Flores et al., 2000). Gli effetti della salinità sull'assorbimento di P dipendono dalla specie, dallo stadio

di sviluppo, dalla composizione e dalla concentrazione dei sali e dalla concentrazione di P nel substrato (Grattan e Grieve, 1994). Diversi autori hanno osservato, in condizioni di stress, una diminuzione del contenuto in P nei tessuti vegetali (Kaya et al., 2001); tuttavia, altri studi hanno messo in evidenza che il sale non avrebbe effetti sull'assorbimento del P dal suolo (Ansari, 1990). Sharpley et al. (1992) hanno suggerito una riduzione della disponibilità di P in suoli salini dovuta ad adsorbimento da parte di minerali poco solubili.

La salinità può avere un effetto sia stimolante che inibitorio sull'assorbimento di alcuni microelementi (Grattan e Grieve, 1999).

2.6 Germinazione dei semi

Un'eccessiva salinità del mezzo di germinazione provoca, sostanzialmente, due effetti sui semi di una pianta: 1) mancato assorbimento di acqua, a causa del basso potenziale osmotico del mezzo; 2) effetti tossici di alcuni ioni che alterano la struttura e l'attività di alcuni enzimi "chiave" nel processo di germinazione e che possono provocare la morte dell'embrione (Pollack e Waisel, 1972). In generale, le conseguenze di un'eccessiva salinità sono la riduzione del numero di semi germinati e un ritardo nella germinazione. Tuttavia, la gravità di questi effetti varia in relazione alla specie, alla varietà e all'entità dello stress. In condizioni naturali, la tolleranza dei semi delle alofite sarebbe dovuta, principalmente, ad uno rinvio della germinazione a periodi più piovosi quando è più elevata la lisciviazione dei sali dagli strati più superficiali del terreno (Ungar, 1982).

3. ADATTAMENTI CELLULARI AD ALTE CONCENTRAZIONI DI Na^+

3.1 Regolazione ionica e compartimentazione

In condizioni di elevata salinità, le strategie cellulari per ripristinare l'omeostasi ionica sono rappresentate dall'assorbimento e dalla compartimentazione degli ioni (Adams et al., 1992). In particolare, tali strategie sono quelle adottate sia da glicofite sia da alofite che sono in grado di accumulare gli ioni nel vacuolo e/o compartimentalizzarli in differenti tessuti vegetali (Zhu, 2003). Le glicofite, comunque, sembrerebbero

adottare, soprattutto, quest'ultima strategia compartimentalizzando Na^+ nei tessuti più vecchi che successivamente saranno eliminati dalla pianta (Cheesman, 1988).

La compartimentazione cellulare è talvolta associata alla succulenza dei tessuti e, quindi, a vacuoli voluminosi nei quali il Na^+ può essere accumulato in quantità elevate (Mimura et al., 2003). In condizioni di stress da sale, le piante riescono a mantenere nel citoplasma alte concentrazioni di K^+ e basse concentrazioni di Na^+ . Questo avviene tramite la regolazione dell'espressione e dell'attività dei trasportatori di K^+ e di Na^+ , la cui azione di "pompaggio" è associata all'attività di una H^+ -ATPasi (V-ATPasi) e di una pirofosfatasi (V-PPasi) vacuolari (Blumwald et al., 2000; Zhu et al., 1993). Da qui si evince il ruolo fondamentale svolto dalla V-ATPasi in condizioni di stress salino, oltre che in condizioni standard di crescita in cui energizza il trasporto secondario e mantiene l'omeostasi ionica.

Sebbene alcuni sensori dello stress da sale rimangano sconosciuti, alcuni dei componenti intermedi sono stati identificati. Studi su mutanti particolarmente sensibili al sale (SOS: Salt Overly Sensitive) suggeriscono che un sensore attiverrebbe un complesso proteina-chinasi consistente in proteina SOS3 legata al calcio e la proteina chinasi serina/treonina SOS2, le quali fosforilano e attivano vari trasportatori di ioni, come l'antiporto Na^+/H^+ SOS1 della membrana plasmatica. (Zhu et al., 1993).

In radici di diverse specie coltivate è stato messo in evidenza un incremento dell'attività dell'antiporto Na^+/H^+ in seguito ad addizione di sodio: in orzo (Gabarino e DuPont, 1989); in pomodoro (Wilson e Shannon, 1995) e in girasole (Ballesteros et al., 1997); quest'induzione, tuttavia, risulta essere più evidente in specie alofite come *Plantago maritima* (Staal et al., 1991) e quasi assente in specie altamente sensibili, come il riso (Fukuda et al., 1998).

Una modulazione della compartimentazione di ioni nel vacuolo da parte di V-ATPasi e V-PPasi è stata valutata in ipocotili di *Vigna unguiculata* (Otoch et al., 2001). Nell'aloftita *Suaeda salsa* sembra esserci una maggiore regolazione dell'attività V-ATPasica rispetto a quella V-PPasica che gioca, invece, un ruolo secondario (Wang et al., 2001).

In *Arabidopsis* è stato osservato un incremento nella trascrizione di alcuni geni della famiglia AtNHX che codificano antiporti vacuolari Na^+/H^+ (Yokoi et al., 2002).

Anche per il Cl^- esiste un canale o un carrier che accoppia il flusso di questo anione ad un gradiente di H^+ . Un potenziale di membrana vacuolare di +50mV sarebbe sufficiente a permettere una concentrazione di Cl^- nel vacuolo quasi dieci volte superiore a quella

del citoplasma tramite un flusso elettrochimico attraverso un canale permeabile a questo anione (Barkla e Pantoja, 1996)). E' stato anche proposto un trasporto attivo secondario (H^+ /anione antiporto) (Sze et al., 1999).

3.2 Pompaggio inverso di Na^+ dal vacuolo al citoplasma

Parallelamente al pompaggio di Na^+ nei vacuoli si ha anche un movimento opposto, verso il citoplasma, probabilmente attraverso canali "cationi-selettivi" come gli "SV" e gli "FV", particolarmente abbondanti nelle membrane vacuolari delle cellule vegetali. Differentemente, i canali classificati come non selettivi (Demidchik et al., 2002) si pensa siano altamente permeabili sia al sodio che ad altri cationi come il K^+ . Se aperti, questi possono causare problemi alle cellule compromettendo la loro capacità di sequestrare il sodio nei vacuoli. Tuttavia, la loro attività *in vivo* è ancora incerta, ma si pensa che normalmente sia piuttosto bassa. Questa ipotesi è supportata dall'osservazione che non vi sono grosse differenze nelle proprietà dei canali vacuolari in specie sensibili e tolleranti di *Plantago* (Maathuis e Prins, 1990).

3.3 Biosintesi di osmoliti

In seguito alla compartimentazione del sodio, il potenziale osmotico del citoplasma tende ad essere sbilanciato rispetto a quello del vacuolo, quindi è necessario un "aggiustamento osmotico" generalmente ristabilito attraverso la sintesi di metaboliti "osmoticamente compatibili", così definiti in quanto non interferiscono con le normali reazioni metaboliche (Ford, 1984). L'accumulo di questi composti determina un abbassamento del potenziale osmotico cellulare, con conseguente assorbimento di acqua ed aumento della tolleranza al sale da parte della pianta (McCue e Hanson, 1990). Gli osmoliti nei vegetali appartengono generalmente a classi di composti chimici molto diverse tra loro quali: i carboidrati, principalmente saccarosio e fruttosio, alcol-zuccheri (glicerolo, inositoli metilati, sorbitolo) e gli zuccheri complessi (trialosio, raffiniosio e fruttani). Altri composti con funzione di osmoliti sono: il dimetil sulfonio propionato (DMSP), la glicinabetaina, composto dell'azoto quaternario, la prolina ed i polioli (es. mannitolo). Questi ultimi sono zuccheri non riducenti che possono, inoltre, accumulare carbonio in condizioni di stress ambientale (Vernon et al., 1993).

Anche la sintesi di poliammine, come la putrescina e la spermidina, aumenta significativamente in risposta agli stress, inclusa l'elevata salinità (Galston e Sawhney,

1990; Mansour, 2000) facendo presumere che la funzione di questi composti sia di protezione contro i radicali liberi, soprattutto nelle radici rispetto ai germogli (Lefevre et al., 2001).

Tuttavia, non tutte le specie rispondono allo stesso modo, in condizioni di stress, nella produzione di osmoliti: in *Vicia faba*, la salinità porta ad una diminuzione degli zuccheri solubili e idrolizzabili (Gadallah, 1999); il contenuto in zuccheri aumenta in alcuni genotipi di riso ma decresce in altri (Alamgir and Ali, 1999); in foglie di pomodoro, il contenuto di zuccheri solubili e saccaridi totali aumenta significativamente ma il contenuto in amido non è significativamente influenzato da NaCl (Khavarinejad e Mostofi, 1998); il contenuto in glicinabetaina incrementa in seguito a stress da sale in diverse specie (Khan et al., 1999). In mais, all'aumentare della salinità del mezzo esterno, amminoacidi e composti quaternari dell'azoto si accumulano in foglie e radici, con concentrazioni nelle foglie che eccedono quelle nelle radici (AbdelBaki et al., 2000). Sebbene gli osmoprotettivi possano, da soli, aumentare la tolleranza alla salinità nelle piante, significative quantità di Na^+ devono comunque essere contemporaneamente compartimentate. Quindi, un'iperproduzione di soluti compatibili sarebbe accompagnata, probabilmente, da una regolazione pleiotropica di trasportatori vacuolari di Na^+ .

In genere, le vie che portano alla sintesi di osmoliti sono connessi ai processi metabolici di base che mostrano alti tassi di flusso (Bohnert e Jensen, 1996). Esempi sono dati dalla biosintesi di amminoacidi a partire dall'acido glutamico per la prolina, e dal metabolismo della colina per la glicinabetaina.

Tuttavia, questi osmoliti hanno anche una funzione biofisica, a causa della loro natura idrofila che gli permette di trattenere acqua sulla superficie delle proteine, dei complessi proteici e delle membrane facendoli quindi agire da osmoprotettivi e chaperoni a basso peso molecolare come riportato da Bohnert e ShenBo (1999). Essi, inoltre, possono svolgere, ad alte concentrazioni, un'azione ione-specifica, riducendo gli effetti inibitori degli ioni sulle attività enzimatiche (Solomon et al., 1994); possono incrementare la stabilità termica degli enzimi (Galinski, 1995) e prevenire la dissociazione di complessi enzimatici come, ad esempio, il complesso del fotosistema II (Papageorgiou e Murata, 1995). Infine, sembrano avere funzioni di protezione delle strutture cellulari, di riserva di azoto o di carbonio, di mantenimento del pH cellulare, di detossificazione delle cellule ed azione antiossidante.

3.5 Induzione di ormoni vegetali

Alte concentrazioni saline portano ad un incremento nei livelli di ormoni come acido abscissico (ABA) e citochinine (Thomas et al., 1992). L'ABA è responsabile dell'alterazione di geni indotti dallo stress da sale (de Bruxelles et al., 1996), i quali, si pensa, giochino un ruolo importante nei meccanismi di tolleranza al sale in riso (Gupta, et al., 1998). Lo stress da sale incrementa i livelli di ABA e di etilene in *Citrus sinensis* (GomezCadenas et al., 1998); l'ABA allevierebbe gli effetti inibitori del NaCl su fotosintesi, accrescimento e traslocazione degli assimilati (Thomas et al., 1992). L'ABA promuove anche la chiusura stomatica alterando rapidamente il flusso ionico nelle cellule di guardia sotto stress osmotico (Davis e Zhang, 1991).

Evidenze sperimentali mostrano che l'aumento di ABA sotto stress da sale è legato ad un aumentato assorbimento di Ca^{++} che contribuisce a mantenere l'integrità delle membrane che consentono l'assorbimento e il trasporto degli elementi nutritivi. E' stato anche riportato che l'ABA riduce il rilascio di etilene e l'abscissione delle foglie sotto stress salino in *Citrus*, probabilmente diminuendo l'accumulo di Cl^- nelle foglie (Gomez Cadenas et al., 2002).

4. ADATTAMENTI DELLA PIANTA INTERA A CONDIZIONI DI ALTA SALINITÀ

Oltre ad un meccanismo cellulare per l'adattamento allo stress salino, la pianta mette in atto meccanismi di controllo e di regolazione più complessi che coinvolgono i suoi sistemi di trasporto (Fig. 2) quali:

- Regolazione del trasporto di sodio verso il germoglio
- Ingresso di Na^+ nella radice
- Efflusso di Na^+ dalla radice
- Controllo dell'assorbimento netto
- Controllo del caricamento dello xilema
- Compartimentazione nel germoglio
- Controllo della traspirazione

Figura 2 - Meccanismi di trasporto di Na⁺ che influenzano la tolleranza al sale nelle piante superiori (da Tester e Davenport, 2003)

4.1 Regolazione del trasporto di Na⁺ verso il germoglio

Il mantenimento di basse quantità di Na⁺ nei germogli rappresenta sicuramente uno dei meccanismi più frequentemente utilizzati dalla pianta per la tolleranza al sale. È stata riscontrata una correlazione inversa tra il contenuto di Na⁺ nei germogli e l'accrescimento della pianta; infatti, tra le specie coltivate, le varietà più tolleranti presentano quantità minori di Na⁺ accumulato nei germogli rispetto alle più sensibili. Tuttavia, questo non è generalizzabile in quanto Tester e Davenport (2003) hanno dimostrato che in germogli di orzo e cotone, colture tolleranti, erano presenti concentrazioni di Na⁺ più alte rispetto al frumento, coltura più sensibile.

Parallelamente ad un basso contenuto di Na⁺ nei germogli, è possibile un elevato contenuto di K⁺. Per molte specie, infatti, sembrerebbe più importante mantenere un basso rapporto Na⁺:K⁺ rispetto ad una sola riduzione del Na⁺, in quanto la tossicità di questo catione è determinata dalla competizione con il potassio per determinati siti (Cuin et al., 2003).

4.2 Ingresso di Na⁺ nella radice

L'iniziale ingresso del Na⁺ dal suolo al citoplasma delle cellule corticali della radice è un processo passivo, secondo gradiente elettrochimico, ma l'accumulo netto nella pianta è definito dal bilancio tra influsso passivo ed efflusso attivo. Infatti, alti tassi di influsso unidirezionale non portano ad un rapido accumulo di Na⁺ nella radice, la cui concentrazione di sodio tende a rimanere costante nel tempo, mentre nel germoglio tende ad aumentare molto lentamente. Inoltre, poichè il tasso netto di assorbimento è più basso dell'influsso, quest'ultimo sarà bilanciato da un efflusso attivo attraverso la membrana plasmatica. Tale processo, che avviene in corrispondenza del sito d'ingresso, rappresenta un importante meccanismo per minimizzare i danni per alcune piante in suoli salini (Schubert e Läuchli, 1990).

Diverse ricerche hanno messo in evidenza come nelle radici delle alofite l'influsso sia più basso di quello delle glicofite. Tuttavia, a concentrazioni di sale molto basse (es. 10 mM), le alofite possono mostrare maggiori tassi di assorbimento rispetto alle glicofite dovuti, probabilmente, ad un meccanismo di tolleranza allo stress idrico (Tester e Davenport, 2003).

Esistono, principalmente, tre vie per l'influsso di sodio: due mediate da proteine e distinti per la loro sensibilità al Ca⁺⁺ extracellulare, ed un terzo legato all'ingresso nella radice attraverso l'apoplasto. Il contributo relativo di ciascun percorso varia con la specie e con le condizioni di crescita.

- Via calcio-sensibile.

E' stato da tempo dimostrato che gli effetti tossici del Na⁺ possono essere mitigati tramite aggiunta di Ca⁺⁺ (fino a 10 mM) alla soluzione esterna (Tester e Davenport, 2003). Sebbene gli effetti di questo ione siano piuttosto complessi (Cramer, 2002), la sua azione protettiva sembrerebbe dovuta ad un'inibizione dell'influsso unidirezionale del Na⁺ nelle radici e nei germogli delle piante e ad una stimolazione dell'accumulo di K⁺ (Tester e Davenport, 2003). Gli effetti del Ca⁺⁺ sul trasporto di Na⁺ e K⁺ è stato recentemente attribuito ai recettori SOS (Salt Overly Sensitive) (Liu e Zhu, 1998) ed in particolare ai SOS3 che verrebbero attivati dal Ca⁺⁺ citoplasmatico in condizioni di salinità. E' stato ipotizzato che il probabile percorso per l'influsso di sodio Ca⁺⁺-sensibile avvenga attraverso canali cationici non selettivi (Amtmann e Sanders, 1999;

Davenport e Tester, 2000; White, 1999) codificati da molti geni la cui precisa identità molecolare rimane ancora oscura (Demidchik et al., 2002).

- Via calcio-insensibile.

La componente dell'influsso di sodio Ca^{++} -insensibile avverrebbe, almeno in parte, attraverso canali cationici non selettivi (NSCCs); tuttavia, sembrerebbero esserci altri possibili percorsi codificati da altre famiglie di geni (Davenport e Tester, 2000).

- Flusso apoplastico o "bypass".

Alcuni autori (Yadav et al., 1996) hanno osservato che piante di riso allevate ad alte concentrazioni di Na^+ avevano un più elevato flusso idrico apoplastico. Sembrerebbe infatti, che la maggior parte del Na^+ entra nelle radici attraverso aperture ("leaks") dell'endoderme poste, principalmente, nei punti di ramificazione e negli apici radicali. L'importanza del percorso apoplastico è supportato da classiche osservazioni anatomiche su alofite e glicofite. Le prime posseggono, in genere, una banda del Caspary due o tre volte più spessa delle seconde (Poljakovv-Mayber, 1975); inoltre, uno strato interno di cellule corticali potrebbe differenziarsi in una seconda endoderme, caratteristica che minimizzerebbe l'ingresso apoplastico del sale nelle piante (Stelzer e Läuchli, 1977). In cotone è stato osservato che la salinità accelera la formazione di una banda del Caspary e induce la formazione dell'endoderme (Reinhardt e Rost, 1995).

4.3 Efflusso di Na^+ dalla radice

Una riduzione nell'accumulo di Na^+ e quindi un incremento nella tolleranza alla salinità può essere dovuto anche ad un aumento dell'efflusso. L'efflusso sembrerebbe un processo catalizzato da un antiporto Na^+/H^+ (Blumwald et al., 2000), sebbene la conferma di tale sistema non sia sempre riscontrabile (Mennen et al., 1990).

Un importante questione che riguarda gli antiporti Na^+/H^+ è la stechiometria dello scambio, che determina il costo metabolico dell'estrusione. Ad esempio, un rapporto di scambio $Na^+:H^+$ pari a 1:1, fisserebbe il costo ad una molecola di ATP idrolizzata per ione di Na^+ estruso attraverso l'ATPasi plasmatica (Briskin et al., 1995). Tuttavia, il costo termodinamico teorico dell'estrusione di sodio, ovvero l'energia richiesta per spostare uno ione Na^+ dal citoplasma alla soluzione esterna contro la differenza di potenziale elettrochimico deve, probabilmente, essere minore dell'energia spesa nello

scambio Na^+/H^+ e varierà in dipendenza della salinità esterna, del tasso d'influsso e del trasporto intracellulare. Quindi, le radici potrebbero essere impegnate in un meccanismo di estrusione del sodio eccessivamente dispendioso.

Potenzialmente significativo è il fatto che il costo della compartimentazione vacuolare del sodio può essere più flessibile, data la varietà e la versatilità delle pompe H^+ del tonoplasto (Rea e Sanders, 1987).

4.4 Controllo dell'assorbimento netto

Nelle glicofite, l'assorbimento netto del sodio sembra essere regolato non tanto dal controllo dell'influsso quanto da meccanismi di efflusso attraverso canali selettivi Na^+/H^+ (Qiu et al., 2002). L'influsso di sodio nelle glicofite avviene attraverso meccanismi che sono, principalmente, non Na^+ -selettivi; infatti, i trasportatori coinvolti permettono, probabilmente, anche l'assorbimento di altri cationi, come NH_4^+ (White e Davenport, 2002) e Ca^{++} .

E' stato messo in evidenza che nelle radici esiste un sistema di controllo dei livelli di Na^+ interno che permette di mantenere, nell'ambito delle specie e delle varietà, la concentrazione sodica più costante rispetto ai germogli, nei quali, invece, le concentrazioni variano molto come osservato nel mais (Fortmeier e Schubert, 1995) e nel frumento (Schachtman et al., 1989). Questo meccanismo di regolazione è evidente dalla cinetica di assorbimento del sodio nella radice che mostra, in alcune specie, una saturazione a moderati livelli esterni di NaCl . Le radici, inoltre, possono regolare la loro concentrazione di sodio controllando i tassi di efflusso in due direzioni, sia verso la soluzione esterna, quindi al di fuori della pianta, sia verso i germogli, attraverso lo xilema. Il trasporto verso i germogli, dunque, sembra essere un processo legato al mantenimento dell'omeostasi nelle radici (Tester e Davenport, 2003).

4.5 Controllo del caricamento dello xilema

Per prevenire l'accumulo di sodio nei germogli è necessario mantenere basso il livello di Na^+ nello xilema che può essere raggiunto sia limitandone l'ingresso nello xilema dal simplasto radicale, sia massimizzandone la sua fuoriuscita dallo xilema prima che esso raggiunga tessuti sensibili nel germoglio.

Secondo Tester e Davenport (2003), la gestione del movimento del sodio nella pianta richiede specifici tipi di cellule in determinati siti della pianta che ne catalizzano il

trasporto in modo coordinato. Ad esempio, per minimizzare l'apporto di sodio al germoglio nel compartimento apoplastico dello xilema, le cellule della radice rivolte verso l'esterno devono minimizzare l'influsso e/o massimizzare l'efflusso verso la corrente xilematica mentre quelle rivolte verso l'interno devono operare in direzione opposta. Per conoscere quali proteine sono responsabili del caricamento del Na^+ nello xilema è necessario prima conoscere l'energetica del suo movimento. Se il movimento di Na^+ nello xilema dalle cellule parenchimatiche della stele è attivo, sarà principalmente controllato dalla differenza di potenziale elettrochimico attraverso la membrana plasmatica (DeBoer, 1999) (Fig. 3). Se il trasporto di sodio nello xilema è passivo, come avviene nelle piante con intensa traspirazione, esso è controllato e/o favorito da una differenza di concentrazione: maggiore nelle cellule della stele rispetto a quella dello xilema. Una certa importanza per il caricamento dello xilema viene anche attribuita all'ABA che stimolerebbe l'estrusione di H^+ nello xilema (Clarkson e Hanson, 1986), favorendo l'antiporto Na^+/H^+ nella plasmamembrana delle cellule parenchimatiche dello xilema.

Un'ulteriore strategia, per ridurre l'accumulo di sodio nel germoglio, può essere la rimozione del sodio dalla linfa xilematica prima che raggiunga gran parte della parte epigea; questo avverrebbe nella radice matura (Yeo et al., 1977; Kramer, 1983), nel mesocotile (Drew e Läuchli, 1987), alla base del germoglio (Matsuhita e Matoh, 1992) o nel germoglio maturo (Blom-Zandstra et al., 1998). Tuttavia, tali meccanismi sono ancora sconosciuti.

Figura 3 - Fattori che influenzano, dal punto di vista energetico, il movimento del Na^+ nello xilema (da Tester e Davenport, 2003)

4.6 Compartimentazione nel germoglio

La protezione delle giovani foglie è considerata una caratteristica necessaria per la tolleranza al sale (Jeschke, 1984) a causa, soprattutto, della scarsità di vacuoli in questi tipi di cellule e della particolare sensibilità al sodio di alcuni processi metabolici, quali la sintesi proteica. Limitate quantità di Na^+ sono state osservate in giovani foglie, dovute, probabilmente, sia ai loro bassi tassi di traspirazione sia alla loro relativamente breve esistenza (Munns, 1993) o a meccanismi di rimozione preferenziale del sodio dallo xilema e dal floema di questi tessuti. E' plausibile ipotizzare che il Na^+ sia rimosso dalle soluzioni che si muovono verso gli organi da proteggere maggiormente e sia accumulato nei siti di rimozione o trasportato verso organi che saranno "sacrificati" come, ad esempio, le foglie vecchie (foglie "target"). Inoltre, l'accumulo preferenziale del sodio in cellule epidermiche fogliari è stato attribuito ad una incrementata attività di canali cationici non selettivi nella membrana plasmatica (Karley et al., 2000). Alte concentrazioni di sodio nelle cellule della guaina del fascio suggeriscono un loro coinvolgimento per minimizzare l'accumulo di Na^+ nelle cellule fotosintetiche del mesofillo fogliare (Karley et al., 2000b).

4.7 Controllo della traspirazione

La tolleranza al sale di specie alofite è stata attribuita alla loro capacità di chiudere gli stomi in presenza di Na^+ nell'apoplasto fogliare mentre, nelle glicofite, la sensibilità al sale sembra dovuta all'inibizione di tale meccanismo (Robinson et al., 1997). In particolare, tale abilità è stata correlata, nelle alofite, alla capacità di regolare l'attività dei canali K^+ in risposta ad un aumento di Na^+ citoplasmatico (Very et al., 1998). Tuttavia, questi dati appaiono in contrasto con la risposta della pianta intera al sodio del suolo che sia in glicofite che alofite, mostra una riduzione della conduttanza stomatica in condizioni di alto NaCl (James et al, 2002) che, se da un lato ne aumenta la capacità di sopravvivenza, dall'altro ne limita le performances produttive.

5. EFFETTI DELLO STRESS IDRICO SULLE PIANTE

Secondo una definizione comunemente accettata, lo stress idrico è causato da "un livello insufficiente di energia libera dell'acqua all'interno della pianta determinato, il più delle volte, da una bassa energia libera dell'acqua nell'ambiente". Quest'ultima

condizione è nota con il termine più usuale di “aridità” (Salleo, 1995). E’ bene precisare, tuttavia, che anche un’elevata energia libera dell’acqua nell’ambiente, come si ha in caso di allagamento (“flooding”), porta ad una condizione di stress dovuta a fenomeni di asfissia cellulare.

Va ancora sottolineato che lo stress idrico non può essere definito come una grandezza assoluta, a meno che non si conosca il livello di energia libera dell’acqua: a) nell’ambiente esterno, b) nel sistema assorbente (radici), c) nel sistema disperdente (foglie), d) nel sistema di conduzione. In conclusione, è possibile affermare che una pianta può essere esposta a stress idrico in quanto: a) l’acqua nel suolo possiede un’energia libera troppo bassa e/o b) le radici hanno un ψ_w troppo alto per prelevarla e/o c) la traspirazione è talmente elevata da determinare fenomeni di cavitazione nel sistema conduttore con suo blocco e/o d) il sistema di conduzione è costituito da condotti tanto piccoli da rappresentare una resistenza sproporzionata ad un dato livello di traspirazione (Salleo, 1995).

Hsiao (1973) propose di distinguere tre livelli di stress idrico: leggero, quando il ψ_w medio cellulare è compreso tra -1 e -10 bar; moderato, tra -12 e -15 bar; grave, quando il ψ_w è al di sotto di -15 bar.

Molta importanza viene anche data alla rapidità con cui insorge una condizione di stress e alla sua durata. Una drastica caduta di potenziale idrico, anche solo per 1 ora, può causare in una foglia fenomeni di cavitazione nei vasi del picciolo bloccando irreversibilmente il rifornimento idrico con morte della stessa. Una caduta di ψ_w più modesta non causa una cavitazione molto estesa ma, se dura parecchie ore, la tensione intravasale non consente ai vasi di riempirsi nuovamente di acqua ed essi si embolizzano irreversibilmente (Salleo, 1995).

Tuttavia, poiché anche stress leggeri o moderati possono ridurre l’accrescimento della pianta in misura maggiore del previsto, il fattore critico non è tanto la caduta del potenziale osmotico, quanto valori della pressione di turgore cellulare (P_t) tanto da definire leggero uno stress idrico con valori positivi di P_t e grave quando $P_t=0$ (Salleo, 1995).

Non tutte le piante rispondono allo stesso modo ad una condizione di scarsa disponibilità idrica.; una classificazione puramente didattica consente, in prima approssimazione, di distinguere tra specie mesofite capaci di sopravvivere a potenziali idrici (ψ_w) <-20 bar e piante xerofite che sopportano fino a <-40 bar. Esistono, infine,

anche le cosiddette idrofite, adattate a vivere totalmente o parzialmente immerse nell'acqua. E' evidente che questa classificazione tiene conto del ψ_w interno alla pianta e non di quello dell'ambiente esterno, in quanto più rappresentativo per ciò che concerne le reali condizioni funzionali della pianta (Salleo, 1995).

In generale, sebbene in misura diversa in relazione alla specie, alla durata e all'intensità, una condizione di stress idrico causa i seguenti effetti sulle piante, correlati tra di loro: riduzione dell'accrescimento vegetativo e della produttività; riduzione dell'attività fotosintetica; alterazioni biochimiche e strutturali.

5.1 Accrescimento vegetativo e produttività

L'effetto più evidente nelle piante, in seguito a stress idrico, è la riduzione dell'accrescimento vegetativo, in particolare della parte epigea. Le foglie sono, normalmente, più sensibili delle radici e tendono a ridurre la loro espansione. Questa risposta rappresenterebbe un adattamento della pianta a condizioni di carenza idrica, in quanto una minore area fogliare limiterebbe le perdite di acqua per traspirazione. Alcune specie, come il cotone, accelererebbero la senescenza e l'abscissione di alcune foglie in modo da controllare lo sviluppo dell'area fogliare totale (Mahajan e Tuteja, 2005). La riduzione dell'accrescimento è dovuta, principalmente, alla perdita di turgore che limita la crescita per distensione cellulare. La disidratazione causa anche alterazioni nella composizione chimica e nelle proprietà fisiche della parete cellulare promuovendo i processi di lignificazione (Ingram e Bartels, 1996). D'altra parte, l'apparato radicale tende ad accrescersi maggiormente in lunghezza, in modo da aumentare la capacità di estrarre acqua dalle zone più profonde del suolo.

La produttività di una pianta è correlata alla sua efficienza d'uso dell'acqua, o efficienza di traspirazione, data dal rapporto tra biomassa prodotta e quantità di acqua traspirata. Nel breve termine, l'efficienza di traspirazione è controllata sia da variabili fisiologiche (conduttanza stomatica e fotosintesi) che da variabili meteorologiche (deficit di pressione di vapore dell'aria e vento). L'efficienza di traspirazione tende ad aumentare sotto moderato stress idrico, come risultato di una restrizione stomatica alla traspirazione e un minore effetto sull'apparato fotosintetico; al contrario, uno stress più intenso, accompagnato da un alto deficit di pressione di vapore atmosferico, causa un declino della Water Use Efficiency, WUE, poiché si ha un aumento della traspirazione senza concomitanti variazioni nella fotosintesi (Jones, 2004)

5.2 Attività fotosintetica

Il primo effetto del deficit idrico sulle piante è dato dalla chiusura degli stomi (Mansfield e Atkinson, 1990) dovuta alla perdita di turgore delle cellule di guardia in seguito all'abbassamento del ψ_w del suolo, ma anche in presenza di limitata umidità dell'aria atmosferica (Maroco et al., 1997). Tuttavia, gli stomi possono avere diversi gradi di chiusura in relazione all'intensità dello stress. La chiusura degli stomi provoca un declino del tasso fotosintetico dovuto al ridotto ingresso di CO_2 . È stato dimostrato, infatti, che l'attività della catena di trasporto degli elettroni è regolata dalla disponibilità di CO_2 e che il complesso fotosintetico PSII subisce un declino all'aumentare dello stress idrico (Loreto et al., 1995). Una ridotta concentrazione di CO_2 intracellulare provoca una sovrariduzione degli elementi della catena di trasporto degli elettroni, con riduzione finale dell'ossigeno nel PSI e produzione di ROS e fotoossidazione (Yordanov et al., 2003). In seguito a stress idrico, si ha anche una ridotta fissazione della CO_2 , a causa della diminuzione dell'attività dell'enzima Rubisco (Herppich e Peckmann, 1997); ma anche riduzione dell'attività di altri enzimi del ciclo di Calvin (Chaves et al., 2002). Lawlor (2002), tuttavia, studiando le relazioni tra contenuto idrico relativo (RWC) e assimilazione fotosintetica del carbonio è giunto alla conclusione secondo cui la diminuzione del potenziale fotosintetico, a bassi valori di RWC, sarebbe causata da un'alterazione del metabolismo, soprattutto riduzione di ATP, che limiterebbe la sintesi di RuBP ma non dell'attività degli enzimi del ciclo di Calvin, tra cui la Rubisco.

5.3 Alterazioni biochimiche ed ultrastrutturali

Uno stress idrico severo può provocare alterazioni metaboliche, spesso irreversibili, quali l'idrolisi di proteine, sia enzimatiche che strutturali, con produzione di molecole tossiche; la conversione di polisomi in monosomi con conseguente riduzione o blocco della sintesi proteica (Salleo, 1995); la disorganizzazione dei complessi lipidico-proteici, con conseguente ridotta attività enzimatica e capacità di trasporto attraverso il doppio strato di membrana (Caldwell e Whitman, 1987). Sahseh et al. (1998) hanno osservato, in *Vigna unguiculata*, una maggiore attività lipolitica a carico di galacto- e fosfolipidi nelle varietà sensibili al secco rispetto a quelle tolleranti.

La disidratazione provoca, inoltre, una riduzione del volume cellulare che rende viscoso il contenuto cellulare, aumentando la probabilità d'interazioni e aggregazioni tra proteine, con conseguente loro denaturazione. L'incrementata concentrazione di soluti

può anche raggiungere livelli tossici con effetti deleteri per molti enzimi (Hoekstra et al., 2001).

5.4 Germinazione dei semi

Nella maggior parte delle specie, l'embrione diviene tollerante al disseccamento appena prima che i semi inizino a disidratarsi durante il loro normale programma di sviluppo. Dopo l'imbibizione e durante le prime fasi della germinazione, l'embrione perde progressivamente la resistenza al disseccamento (Bewley, 1997) ed in tale stato, un limitato contenuto idrico può avere conseguenze deleterie sul metabolismo cellulare. I soluti diventano più concentrati aumentando il rischio di reazioni chimiche dannose; alcuni di essi possono anche cristallizzare alterando il pH intracellulare, le proteine si denaturano irreversibilmente e le membrane si disorganizzano (Koster, 1991); la perdita di resistenza al disseccamento dell'embrione, durante l'imbibizione del seme, sarebbe legata ad un accumulo di ROS (Smirnoff, 1993). Senaratna e McKersie (1983) hanno ipotizzato l'esistenza di reazioni di de-esterificazione dei fosfolipidi, indotta da radicali liberi, che porterebbe ad un rilascio di soluti (leakage) da parte della membrana. Crowe e Crowe (1992) invece, hanno ipotizzato dei cambiamenti di fase della membrana, indotti dal disseccamento, provocati da alterazioni delle temperature di transizione dei lipidi polari indipendentemente dalla scissione delle molecole lipidiche stesse. Prima dell'inizio del disseccamento, nei semi avviene una serie di eventi fisiologici e biochimici che prevengono un danno ai componenti cellulari. La protezione contro lo stress idrico è correlata con l'accumulo di zuccheri e proteine, soprattutto deidrine, ma anche di enzimi legati al metabolismo dei saccaridi come il saccarosio-fosfato sintetasi. Un ruolo importante è attribuito ad enzimi proteolitici con la funzione di degradare proteine anormali e "ripararne" altre quando il turn-over proteico è basso (Ingram e Bartels, 1996). La membrana cellulare è considerata un sito primario durante la disseccazione: cambi nella struttura e/o nella composizione delle membrane possono determinare tolleranza o suscettibilità contro la disorganizzazione del doppio strato lipidico. Un alto grado d'insaturazione degli acidi grassi di membrana favorisce la loro ossidazione; d'altra parte, un aumento di lipidi solubili con funzioni antiossidanti fornisce una protezione ai lipidi di membrana durante il disseccamento (Senaratna e McKersie, 1983). Anche nei semi, così come nei tessuti della pianta intera, un ruolo fondamentale nella tolleranza

allo stress idrico è attribuito all'ABA con riferimento, soprattutto, alla modulazione dell'espressione dei geni delle proteine LEA.

6. ADATTAMENTI DELLA PIANTA A CONDIZIONI DI SCARSA DISPONIBILITA' IDRICA

6.1 Controllo della traspirazione

Una ridotta disponibilità idrica nel suolo, soprattutto se accompagnata da un incremento della temperatura e da una diminuzione dell'umidità atmosferica, tende ad aumentare le perdite di acqua attraverso gli stomi. In queste condizioni si ha, infatti, un aumento del deficit di pressione di vapore tra foglia ed atmosfera che provoca un aumento del tasso di traspirazione. La prima risposta delle piante a questa condizione è rappresentata dalla chiusura degli stomi (Mansfield et al., 1990). Questo processo può essere "idropassivo" se determinato esclusivamente dall'evaporazione di acqua dalle cellule di guardia, senza alterazioni metaboliche, o "idroattivo" con coinvolgimento del metabolismo ed accompagnato da un flusso ionico dalle cellule di guardia regolato dall'ABA. (Mahajan e Tuteja, 2005).

La risposta delle piante allo stress è quindi sotto controllo ormonale. Infatti, l'ABA, le citochinine e l'etilene sono implicati nella mediazione del segnale radice-germoglio. In condizioni di deficit idrico, il pH della linfa xilematica aumenta favorendo la traslocazione di ABA dalle radici ai germogli (Hartung et al., 2002), il quale promuove l'efflusso di K^+ permettendo l'abbassamento della pressione di turgore delle cellule di guardia e la conseguente chiusura stomatica. Gli stomi rispondono direttamente al disseccamento del suolo prima che vi sia una significativa riduzione della pressione di turgore del mesofillo fogliare, confermando il ruolo chiave dell'ABA nella "comunicazione a distanza" tra radici e foglie (Blackman e Davies, 1985).

6.2 Meccanismi di protezione cellulare

Le piante hanno sviluppato molteplici meccanismi finalizzati a proteggere l'apparato fotosintetico (PSA) a diversi tipi di stress, tra cui quello idrico, modificando spesso il suo metabolismo. In accordo con Hockstra et al. (2001), possono essere distinti due livelli di tolleranza: a) ad una moderata disidratazione o tolleranza al "secco"; b) ad un'elevata

disidratazione, quando si ha la perdita del “guscio” d’acqua attorno alle molecole. La tolleranza al disseccamento include anche la capacità delle cellule a reidratarsi.

Uno dei principali meccanismi impiegati dalle piante per prevenire o alleviare il danno al PSA è la cattura non fotochimica dell’energia luminosa (Ruban e Horton, 1995). In questo meccanismo, l’eccesso di energia luminosa è dissipato come calore da parte del PSII e tale dissipazione è controllata, principalmente, dal gradiente di pH trans-tilacoidico. Deltoro et al. (1998), hanno proposto il ruolo delle xantofille, indotte dall’acidificazione dei tilacoidi, nei meccanismi fotoprotettivi in condizioni di basso RWC. I meccanismi di tolleranza possono essere differenti in relazione al grado di stress: la tolleranza al “secco” porta, principalmente, ad una stabilizzazione strutturale attraverso idratazione preferenziale, mentre uno stress più severo porta alla sostituzione dell’acqua con molecole che formano legami idrogeno. A tal proposito, un ruolo chiave sembra essere giocato dagli zuccheri solubili che consentono la rimozione dell’acqua legata alle proteine senza portare a cambi conformazionali e perdita di funzioni enzimatiche. Gli zuccheri, infatti, agirebbero come sostituti dell’acqua legandosi, tramite legami idrogeno, ai gruppi polari della superficie di proteine disidratate (Wolkers et al., 1998).

In condizioni di stress severo, il citoplasma tende a vitrificare assumendo uno stato amorfo e metastabile (“glassy state”) causato da un disordine delle proprietà fisiche dello stato liquido (Franks et al., 1991). Questo stato, diminuendo la probabilità di reazioni chimiche, è indispensabile per la sopravvivenza in condizioni di stress idrico. Un ruolo importante, in questo processo, è giocato dalle cosiddette “proteine abbondanti della ritardata embriogenesi” (LEAPs), soprattutto le deidrine, che svolgono un’azione protettrice e stabilizzante durante il disseccamento e il cui accumulo è correlato all’aumento della tolleranza al secco (Bartels et al., 1988). Queste proteine, la cui sintesi sarebbe stimolata da ABA, hanno un potenziale d’idratazione maggiore rispetto alle altre e tendono a legarsi a macromolecole intracellulari prevenendone la coagulazione durante il disseccamento (Close, 1996).

Infine, un ruolo importante è attribuito alla biosintesi di osmoliti come osmoregolatori e protettivi (v. § 3.3).

7. STRESS SALINO E IDRICO E POMPE PROTONICHE

7.1 Le H^+ ATPasi di membrana: generalità

Le ATPasi di tipo “P” (P-type) costituiscono una grande famiglia di proteine di membrana la cui funzione principale è quella di accoppiare l'idrolisi dell'ATP al trasporto attivo secondario di cationi o di altri composti, come i fosfolipidi, attraverso le membrane cellulari (Fig. 4). La sigla “P” deriva da un intermedio fosforilato, l'aspartil fosfato, che si forma durante il ciclo catalitico (Pedersen e Carafoli, 1987). Le H^+ -ATPasi del plasmalemma (PM H^+ -ATPasi), rappresentano una famiglia di pompe elettrogeniche che si trovano esclusivamente sulla membrana plasmatica delle cellule delle piante e dei funghi.

Figura 4 – Trasporto primario e secondario attraverso la membrana plasmatici (da Morsomme e Boutry, 2000).

Il ciclo catalitico più accreditato per le PM H^+ -ATPasi è basato su uno schema generale che prevede l'esistenza di due diverse conformazioni dell'enzima, E1 ed E2, le quali mostrano una diversa affinità per i cationi traslocati (Morsomme e Boutry, 2000) (Fig. 5).

Figura 5 - Ciclo catalitico della PM H⁺-ATPasi (da Morsomme e Boutry, 2000)

Inoltre, le due conformazioni differiscono per reattività nel sito di legame: lo stato E1 viene fosforilato da γ -fosfato dell'ATP, mentre lo stato E2 dal Pi libero. Il substrato per le PM H⁺-ATPasi è Mg-ATP e l'enzima mostra delle cinetiche di ampio range con una K_m che varia da 0,3 a 1,4 mM ed un *optimum* di pH intorno a 6,6 (Becker *et al.*, 1993). Dal punto di vista strutturale, le PM H⁺-ATPasi sono formate da proteine complesse, le quali sono costituite da una α -subunità catalitica e una β -subunità glucosilata.

7.2 Ruolo fisiologico dell' H⁺-ATPasi

L'H⁺ATPasi di membrana plasmatica funge da trasportatore primario di protoni, creando una differenza sia di potenziale elettrico che di pH attraverso la membrana, che rappresenta la forza proton-motrice necessaria per il trasporto di molti nutrienti minerali, quali nitrato, solfato etc.. Accanto a questo ruolo primario, l'H⁺ATPasi partecipa anche ad altre funzioni essenziali per la normale crescita della pianta come la regolazione del pH intracellulare, il trasporto floematico, l'apertura e chiusura degli stomi e l'espansione cellulare (Serrano, 1989).

Il ruolo principale dell'H⁺ATPasi di membrana plasmatica è l'attivazione del trasporto secondario. L'assorbimento minerale dal suolo può avvenire contro il gradiente di concentrazione grazie all'energia liberata dal gradiente elettrochimico H⁺-ATPasi-dipendente, generato attraverso la membrana, il quale conferisce anche l'energia necessaria al trasporto di composti organici come amminoacidi e zuccheri. Quest'ultimo

caso è ben rappresentato dai trasportatori di saccarosio coinvolti nel caricamento dall'apoplasto dei tessuti di accumulo (source) ai vasi floematici.

Il pH intracellulare, normalmente, si mantiene costante durante l'accrescimento delle piante. Non è del tutto chiaro quanto l' H^+ -ATPasi possa essere coinvolto in questo fenomeno. Si sa che questo enzima è molto dipendente dal pH e che vi sono variazioni in vitro tra le sue isoforme (Kurkdijan e Guern, 1989). Mentre il pH interno è mantenuto a 7.5, l'optimum dell' H^+ -ATPasi è intorno a 6.0, quindi, l'acidificazione del citoplasma potrebbe attivare questo enzima provocando l'estrusione dei protoni in eccesso, contribuendo così all'alcalinizzazione del citosol.

L'acidificazione del mezzo esterno, causata dall'attivazione dell' H^+ -ATPasi plasmatica, dà origine all'espansione cellulare. Questo processo, conosciuto come accrescimento acido, sarebbe associato all'auxina, ormone che attiverebbe l' H^+ -ATPasi mediante un meccanismo non ancora ben conosciuto (Morsomme e Boutry, 2000). Secondo questa teoria, l'acidificazione dell'apoplasto porterebbe ad un rilassamento della parete cellulare (loosening), dovuto alla rottura dei legami acido-labili o all'attivazione di enzimi litici nella parete cellulare (Rayle e Cleland, 1992) e all'iperpolarizzazione della membrana plasmatica, che indurrebbe l'assorbimento di K^+ favorendo l'influsso idrico, attraverso acquaporine, e allungamento cellulare (Maurel, 1997).

7.5 Pompe protoniche e stress osmotico

Le pompe protoniche hanno un ruolo primario nei meccanismi di tolleranza di molte specie allo stress osmotico provocato sia da alta salinità del suolo sia da carenza idrica. Le cellule di piante sottoposte a questi tipi di stress rispondono, in genere, attivando un efflusso di H^+ ed un contemporaneo influsso di K^+ mediato da H^+ -ATPasi, con conseguente bilanciamento osmotico (Michelet e Boutry, 1995). Nel caso di stress da NaCl, il controllo del trasporto di Na^+ nelle cellule, attraverso la membrana plasmatica, dipende dal gradiente elettrochimico generato dall' H^+ -ATPasi. Tuttavia, la risposta è diversa a seconda della specie; in genotipi di frumento, è stata osservata un'inibizione dell'attività H^+ -ATPasica in seguito a stress da sale (Gronwald et al., 1990) mentre, nelle stesse condizioni, in altre specie si avrebbe un aumento dell'attività.

Alcuni autori hanno proposto l'esistenza, nel plasmalemma delle cellule radicali ed anche nelle foglie di specie alofite, di una Cl-ATPasi, coinvolta nei meccanismi di estrusione di NaCl attraverso le ghiandole di sale (Staal et al., 1987).

Lo stress idrico provoca un'alterazione della traspirazione, in quanto le piante devono limitare le perdite di acqua e, nel contempo, non limitare eccessivamente la fissazione della CO₂. L'apertura e la chiusura degli stomi avvengono in seguito al rigonfiamento e al restringimento delle cellule di guardia dovuti ai flussi di massa di ioni e di acqua attraverso specifici canali. Vari fattori, come umidità, CO₂ e ormoni possono regolare l'apertura stomatica. Questi segnali influenzano l'H⁺-ATPasi, così come il K⁺, e portano ad un assorbimento di acqua e ad un incremento del turgore cellulare con conseguente apertura degli stomi. In questi meccanismi, il ruolo dell' H⁺-ATPasi è fornire il potenziale elettrochimico richiesto per guidare il movimento degli ioni, ma anche per controllare l'apertura e la chiusura dei canali legati al voltaggio. Questo spiegherebbe l'elevata espressione dell'H⁺-ATPasi nelle cellule di guardia (Moller et al., 1996). Le risposte ad alte concentrazioni di sale potrebbero ricondursi ad un accumulo nel vacuolo e/o ad un'estrusione all'esterno della cellula del Na⁺, ed entrambi i meccanismi richiedono energia (Niu et al., 1995; Bressan et al., 1998). Infatti, in *Atriplex nummularia*, una condizione di stress salino fa accumulare mRNA di H⁺-ATPasi nelle radici e nelle foglie (Niu et al., 1995).

8. APPARATO RADICALE E STRESS SALINO E IDRICO

8.1 Apparato radicale: parametri morfologici e di allocazione

Le piante richiedono, per la loro crescita, acqua ed elementi nutritivi presenti nel terreno, e il loro tasso di accrescimento è spesso determinato dalla capacità di acquisire queste risorse, che è strettamente e positivamente correlata al volume di suolo esplorato da un apparato radicale ben sviluppato.

Nello studio dell'apparato radicale, molta importanza viene data ai parametri morfologici e di allocazione. I parametri morfologici, quali la lunghezza radicale, il diametro etc., descrivono la forma dell'apparato radicale e dipendono dalla specie, dall'habitat di origine, dalle pratiche agronomiche adottate. Essi consentono di definire l'accrescimento e l'efficienza di reperire acqua e nutrienti da parte della pianta sia in condizioni ottimali che in condizioni di stress. I parametri di allocazione indicano in che misura gli assimilati fotosintetici e gli elementi nutritivi vengono ripartiti tra le diverse

parti della pianta e sono un indice utile per valutare la capacità dell'apparato radicale ad acquisire risorse, soprattutto in condizioni limitanti (Farrar e Gunn, 1998).

In particolare, la lunghezza radicale è un parametro importante in quanto correlato alla capacità della pianta di esplorare un maggior numero di strati di suolo ma anche legato all'acquisizione di elementi nutritivi sia dotati di scarsa mobilità, come il fosfato, sia molto mobili, come l'azoto (Andrews e Newmann, 1970).

Il diametro radicale mostra, anche nell'ambito di una stessa specie, un'elevata variabilità fenotipica e ontogenetica e assume importanza diversa in relazione alla funzione che la radice deve assolvere. Radici molto sottili sono generalmente associate ad un'elevata lunghezza dell'apparato radicale e ciò consente alla pianta l'esplorazione di un maggiore volume di suolo; d'altra parte, radici più grosse consentono un migliore ancoraggio, un maggiore accumulo e un più efficiente trasporto dei nutrienti alla parte aerea (Fitter, 1996) e, inoltre, sono meno vulnerabili alla disidratazione e all'attacco degli erbivori (Fitter, 1987). La capacità di trasporto dell'acqua e dei nutrienti da parte della radice è dovuta alla sua conduttanza idraulica, correlata al diametro degli elementi tracheali (McCully e Canny, 1988). In radici di mais, è stata trovata una forte correlazione tra diametro delle stesse e diametro dei vasi xilematici (Varney et al., 1991) e tra diametro e tasso di allungamento (Cahn et al., 1989), evidenziando l'importanza del diametro radicale per il trasporto floematico.

La densità di tessuto radicale indica il peso secco radicale per unità di volume radicale (P_{s_r}/V_r). Una bassa densità di tessuto consente alla pianta di incrementare la lunghezza radicale per unità di peso secco di biomassa allocata nelle radici (Ryser, 1998), migliorando la capacità di assorbire elementi nutritivi. Inoltre, con una bassa densità di tessuto, una pianta può anche massimizzare l'area fogliare mantenendo simultaneamente sia un alto rapporto di lunghezza radicale, RLR, sia un alto rapporto di area fogliare, LAR, riducendo al minimo il costo energetico per la costruzione della biomassa (Ryser e Lambers, 1995). La densità presenta una correlazione negativa con il tasso di crescita relativo (RGR); infatti, le specie a crescita rapida tendono ad avere una più bassa densità di tessuto rispetto alle specie a crescita lenta (Poorter e Bergkotte, 1992).

La finezza radicale è data dal rapporto tra lunghezza e volume della radice:

$$FR = L_r/V_r$$

e dipende non solo dal diametro ma anche dalla proporzione con cui le radici più grossolane influiscono sulla lunghezza totale dell'apparato radicale (Ryser e Eek, 2000).

La lunghezza radicale specifica (SRL) è data dal rapporto tra finezza radicale (F_r) e densità di tessuto radicale (DTr):

$$SRL = F_r/DTr$$

ovvero dal rapporto tra la lunghezza della radice e il suo peso secco:

$$SRL = (L_r/V_r)/(PS_r/V_r) = L_r/PS_r$$

Questo parametro strutturale, che indica quanto del carbonio assimilato è speso per l'acquisizione di nutrienti, assume molta importanza poiché è correlato positivamente con la capacità della pianta di utilizzare limitate risorse nutritive, soprattutto in terreni poco fertili e asciutti (Fitter, 1985). In generale, piante con un elevato SRL producono radici più rapidamente, tendendo ad essere migliori competitori. La resistenza radiale è un'importante limitazione all'assorbimento di acqua e quindi radici più sottili avranno un più breve percorso per il movimento dell'acqua verso lo xilema rispetto a quelle con diametro maggiore (Eissenstat, 1992). Inoltre, esisterebbero differenze anatomiche specifiche associate alla SRL. Eissenstat (1992) ha suggerito che cultivars di Citrus con alta SRL presenterebbero un'ipodermide meno suberizzata e meno lignificata rispetto a quelle con bassa SRL, evidenziando una correlazione negativa tra elevata conduttività idraulica e protezione della radice contro disseccamento e patogeni.

Il rapporto di lunghezza radicale (RLR) indica la quantità di biomassa spesa dalla pianta per la costruzione dell'apparato radicale ed è dato dal rapporto tra la lunghezza totale della radice e il peso secco dell'intera pianta:

$$RLR = L_r/PS_t$$

L'RLR può anche essere espresso dalla seguente formula:

$$RLR = RMR * SRL$$

Dove RMR è il rapporto di massa radicale, che indica la quantità di biomassa allocata nella radice ed è un parametro altamente plastico che varia sensibilmente in risposta alle disponibilità nutritive.

8.2 Apparato radicale e salinità

La salinità causa un'inibizione dell'accrescimento dovuta, probabilmente, all'accumulo di sale nei tessuti meristemati. La salinità inibisce l'espansione cellulare delle giovani cellule (Neumann, 1995) ed è associata ad una riduzione in lunghezza di cellule epidermiche mature. Questi effetti indotti sono causati da tossicità diretta del sale sul metabolismo delle cellule in espansione e da riduzione della disponibilità idrica.

8.2.1 Tossicità diretta

Cramer et al. (1985) hanno proposto, come risposta primaria delle cellule radicali alla salinità, la sostituzione da parte del sodio di ioni Ca^{++} alla superficie esterna della plasmamembrana. Questo porterebbe ad una riduzione dell'integrità della membrana, con riduzione della capacità di escludere il sodio, ad una perdita (leakage) di soluti essenziali e diminuzione del turgore cellulare con conseguente inibizione dell'accrescimento. Tuttavia, successivi studi hanno indicato che la salinità induce un rilascio di calcio dalle membrane interne delle cellule radicali piuttosto che dalla superficie della plasmamembrana (Lynch e Lauchli, 1988).

Un'ulteriore conferma del fatto che la salinità non porta necessariamente ad una perdita delle funzioni dell'integrità della plasmamembrana è data dallo studio degli effetti della salinità sulla capacità delle cellule epidermiche di acidificare le pareti cellulari (Zidan et al., 1990).

L'acidificazione della parete cellulare è in accordo con la teoria "dell'accrescimento acido", meccanismo fondamentale per l'espansione cellulare; quindi, una distruzione del sistema di trasporto di protoni attraverso la membrana e un'inibizione dell'acidificazione della parete, impedirebbero l'espansione cellulare; in realtà, è stato osservato in mais che, anche in presenza di NaCl, l'accrescimento delle cellule epidermiche degli apici radicali non è inibito in presenza o meno di Ca^{++} (Neumann, 1995).

8.2.2 Stress osmotico

La salinità, così come la carenza idrica, causa un abbassamento del potenziale osmotico del suolo con conseguente diminuzione della disponibilità di acqua per le radici ed una inibizione della crescita. Neumann et al. (1994) hanno messo in evidenza l'importanza del Ca^{++} come fattore di resistenza delle radici alla salinità: infatti, in assenza di calcio addizionale, i tessuti in espansione degli apici radicali perdono la capacità di bilanciare lo squilibrio osmotico con il mezzo esterno che si ripristina quando questo catione viene aggiunto senza che gli apici subiscano uno shock osmotico.

8.2.3 Effetti della salinità sul flusso idrico radicale

Il modello di Lockhart (1965) suggerisce che la crescita delle radici, in presenza di sale, potrebbe essere inibita dalla resistenza idraulica all'assorbimento idrico e/o dalla

resistenza meccanica all'espansione cellulare (cell hardening), entrambi dipendenti dal metabolismo cellulare. Diversi studi riportano che la salinità può ridurre la conduttività idraulica in radici mature di mais (Evlagon et al., 1990). Tuttavia, i tessuti immaturi degli apici sono idraulicamente isolati dal resto della radice (Steudle e Frensch, 1989) e la salinità può non influire sulla loro conduttività idraulica. Il fatto che la capacità di assorbimento idrico, il gradiente di potenziale osmotico e la pressione di turgore nei tessuti degli apici radicali possono essere mantenuti, mentre l'accrescimento è ridotto, fa concludere che la salinità inibisce la crescita per espansione riducendo l'estensibilità della parete cellulare a causa di un irrigidimento della stessa

8.3 Apparato radicale e stress idrico

Lo stress idrico, generalmente, provoca un'inibizione dell'accrescimento delle radici, minore rispetto a quello dei germogli, o può addirittura stimolarne la crescita (Sharp e Davies, 1989). Il mantenimento dell'accrescimento radicale, sotto stress, è controllato geneticamente ed è una strategia per assorbire acqua da suoli a basso potenziale idrico. In condizioni idriche limitanti, le radici si presentano comunque più sottili a causa del restringimento del tasso di espansione laterale delle cellule sia nella stele che nel cortex dell'apice radicale. Mentre nella parte basale delle radici i tassi di espansione laterale sembrerebbero uguali a quelli di radici non stressate (Liang et al., 1997).

L'aggiustamento osmotico in condizioni di stress idrico non è sufficiente a mantenere un turgore cellulare ottimale, quindi, per consentire agli apici radicali di accrescersi anche in condizioni di basso potenziale idrico del suolo, devono esistere altri meccanismi di adattamento fisiologico. In radici di mais è stato osservato un miglioramento dell'estensibilità acido-indotta delle pareti cellulari in condizioni di stress (Wu et al., 1996). A tal riguardo, un ruolo primario sarebbe svolto dalle cosiddette proteine del "rilassamento" della parete cellulare (wall loosening) come l'espansina e il XET (xiloglucano endotransglicosilasi), la cui sintesi e attività incrementerebbero sensibilmente in condizioni di stress idrico (Wu et al., 1996). L'ABA favorirebbe la sintesi di antiossidanti negli apici radicali sotto stress idrico (Sharp et al., 2004). (Fig. 6)

Figura 6 – Ruolo ipotizzato dell’ABA nel promuovere il sistema antiossidante nella zona di accrescimento di radici sottoposte a stress idrico (da Sharp et al., 2004).

8.4 Vantaggi adattativi dell’inibizione della crescita in risposta allo stress idrico e salino

E’ interessante considerare come l’inibizione dell’espansione cellulare in risposta allo stress salino e idrico possa avere un ruolo adattativo nell’incrementare la sopravvivenza della pianta. Per esempio, piccole cellule sia nelle radici che nelle foglie avranno un maggiore rapporto superficie/volume rispetto a quelle più larghe delle piante non stressate. Un relativo incremento dell’area superficiale della plasmamembrana per unità di volume cellulare e minori dimensioni cellulari potrebbero risultare in un relativo incremento della capacità di assorbimento e di accumulo dei soluti in un volume ridotto (Cutler et al., 1977). Una conseguenza di queste differenze sarebbe una migliore capacità di mantenere il turgore. Allo stesso modo, la produzione di radici più sottili e una ridotta zona di allungamento radicale, in condizioni di salinità e/o di carenza idrica, ridurrebbe la richiesta di zuccheri per la costruzione delle pareti di nuove cellule, aumentandone quindi, la disponibilità per l’aggiustamento osmotico e per il mantenimento dell’attività respiratoria (Sharp et al., 1988). Infine, è interessante notare che la riduzione nell’espansione cellulare indotta da stress osmotico porterebbe ad una riduzione nei tassi di incremento dell’area radicale e del germoglio. Tali riduzioni potrebbero ottimizzare la

sopravvivenza a lungo termine di piante in suoli salini o asciutti prolungando il periodo di disponibilità di limitate riserve idriche (Devitt et al., 1993).

9. LO STRESS OSSIDATIVO

9.1 Produzione di specie reattive dell'ossigeno e sistemi antiossidanti in condizioni di stress idrico e salino

L'evoluzione di processi metabolici aerobici, come respirazione e fotosintesi, e condizioni di stress biotici ed abiotici causano, inevitabilmente, la produzione di specie reattive dell'ossigeno (ROS) (Fig. 7). I ROS si formano durante alcune reazioni redox e durante la riduzione incompleta dell'ossigeno o l'ossidazione dell'acqua da parte delle catene di trasporto degli elettroni dei mitocondri o dei cloroplasti. La formazione dell'ossigeno singoletto stimola la successiva produzione di altre ROS come il perossido di idrogeno, l'anione superossido, i radicali ossidrilico e perossidrilico. Caratteristica comune ai diversi tipi di ROS è la loro capacità di causare danni ai componenti strutturali delle membrane cellulari quali proteine e lipidi, e al DNA (Apel e Hirt, 2004).

Figura 7 - Differenti ruoli dei ROS in condizioni di attacco di patogeni (a) e stress abiotici (b) (da Apel e Hirt, 2004).

Tra i diversi fattori abiotici che determinano stress ossidativi, promuovendo la formazione di ROS nelle cellule vegetali, sono determinanti la carenza idrica e la salinità. Entrambe, sostanzialmente, inibiscono la fotosintesi a causa di una riduzione della fissazione della CO₂, con conseguente riduzione di O₂, determinando un incremento di ROS nei cloroplasti (Sgherri et al., 1994). Un aumento del flusso di elettroni verso l'ossigeno, nei tilacoidi, è stato osservato in girasole e frumento (Sgherri et al., 1996; Biehler e Fock, 1996). Lo stress idrico causa anche una perossidazione dei lipidi dovuta alla produzione di ROS, fenomeno che è considerato anche un indicatore del livello di stress ossidativo.

Le piante detossificano ed eliminano queste molecole reattive attraverso sistemi antiossidanti, enzimatici e non, presenti in diversi compartimenti subcellulari. La capacità antiossidante di una pianta dipende dalla specie e dal suo stadio di sviluppo. Per esempio, nelle foglie essa varia con l'età e con la loro posizione nella pianta in relazione alla capacità d'intercettazione della luce (Foyer, 1993). I principali sistemi antiossidanti non enzimatici comprendono metaboliti con un alto potere redox come l'ascorbato ed il glutatione (GSH) che in presenza di ROS sono ossidati, rispettivamente, a glutatione ossidato (GSSG), monodeidroascorbato (MDA) e deidroascorbato (DHA); queste reazioni procedono anche inversamente nel cosiddetto ciclo ascorbato-glutatione (Apel e Hirt, 2004). Gli antiossidanti di tipo enzimatico includono superossido dismutasi (SOD), perossidasi (POD), che possono utilizzare diversi donatori di elettroni, catalasi (CAT). In particolare, le catalasi sono enzimi tetramericici contenenti un gruppo -eme e che hanno due modalità d'azione: una catalitica e una perossidasi.

L'attività catalitica consiste nella decomposizione diretta del perossido d'idrogeno (Fig. 8).

L'azione perossidasi si concretizza, invece, nell'ossidazione attraverso l'H₂O₂ di vari substrati come metanolo, etanolo, formaldeide, nitrito o mercurio elementare (Havir e McHale, 1989).

Figura 8 - Schema semplificato del meccanismo d'azione di Catalasi (CAT) e Ascorbico peossidasi (APX) (da Hung et al., 2005)

Le catalasi sono presenti nei gliossisomi, perossisomi ed altri organuli in cui sono presenti enzimi che generano H_2O_2 , come glicolato ossidasi. In particolare, nei gliossisomi eliminano H_2O_2 generato dalle ossidasi coinvolte nella β -ossidazione degli acidi grassi; nei perossisomi delle foglie verdi distruggono H_2O_2 prodotto dall'ossidazione del glicolato durante la fotorespirazione (Havir e McHale, 1987).

Le catalasi sono presenti in tre principali isoforme CAT1, CAT2 e CAT3 (Havir e McHale, 1989) le quali, seppure in misura diversa, sono fotoinattivate da luce moderata a cui le piante sono adattate (Streb e Feierabend, 1996) e, poiché presentano un turnover continuo, il loro stato di equilibrio può essere fortemente alterato da qualsiasi condizione di stress.

Le perossidasi (POD) sono glicoproteine contenenti Fe situate, in genere, nel vacuolo, nell'apoplasto e nel citosol, ma non nei cloroplasti. Il loro meccanismo d'azione consiste nell'ossidazione di un substrato attraverso il perossido d'idrogeno. Le perossidasi, in generale, sono coinvolte in numerosi processi fisiologici quali l'abscissione di foglie e fiori, l'invecchiamento e la senescenza, la dominanza apicale, la tolleranza al freddo, la dormienza, lo sviluppo e la maturazione del frutto, la germinazione e le risposte ipersensibili di resistenza nei confronti di parassiti (Mehlhorn et al., 1996). Asada (1992) divide le perossidasi in due gruppi: il primo comprende enzimi in cui l'ossidazione del

substrato serve per funzioni fisiologiche, come la sintesi della lignina (McEldoon et al., 1995); il secondo comprende enzimi la cui funzione è quella di neutralizzare l' H_2O_2 , quali l'ascorbico perossidasi (APX) che utilizza l'acido ascorbico come donatore di elettroni (Fig. 8); la guaiacolo-perossidasi (GPX) che utilizza come substrato il guaiacolo. Le isoforme di APX all'interno dei cloroplasti, insieme alle SOD, alla MDHA riduttasi, alla deidroascorbato riduttasi e alla glutatione riduttasi, costituiscono il maggiore sistema di difesa contro i ROS prodotti dalla catena di trasporto elettronico presente nei cloroplasti (Inzé e Van Montagu, 1995). In particolare, l'APX è un enzima chiave nella detossificazione dell' H_2O_2 nel cloroplasto, in quanto in questo organulo non è presente CAT.

Nonostante le minori indicazioni, anche i mitocondri delle cellule vegetali in stato di attiva respirazione producono ROS a tassi abbastanza alti, soprattutto se i componenti della catena di trasporto elettronica mitocondriale si trovano nel loro stato ridotto; i principali siti di produzione di ROS nei mitocondri sono i complessi I e III; nei mitocondri delle cellule vegetali potrebbe funzionare il ciclo di Mehler-Asada (Møller, 2001).

10. UN CASO STUDIO: LA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

10.1 Generalità

In Italia, la bieticoltura interessa annualmente una superficie oscillante intorno a 270.000 ettari l'anno la maggior parte dei quali sono situati nelle regioni del Nord. Nella media degli anni, l'Italia risulta deficitaria di zucchero, in quanto ne produce circa 1,3 milioni di tonnellate e ne consuma circa 1,5. La resa agronomica e industriale di saccarosio, calcolata su base nazionale, è tra le più basse d'Europa anche nelle annate climaticamente favorevoli. Le scarse rese determinano costi di produzione elevati sia per i coltivatori che per i trasformatori.

I limiti, rispetto agli altri paesi europei, sono molteplici e si possono così riassumere:

- Il clima, caratterizzato da estati calde e, spesso, siccitose non è ideale per la coltura, più adatta a condizioni climatiche dell'Europa centro-settentrionale.
- I terreni, prevalentemente argillosi, che causano molte difficoltà soprattutto nel corso della raccolta meccanica.

- La Rizomania e Cercosporiosi, principali problemi fitopatologici
- La stabilità della produzione areale di saccarosio, causata da fenomeni involutivi di varia natura e, in particolare, da un'inadeguata politica nella produzione e nel trasferimento dell'innovazione.

10.2 Barbabietola da zucchero e limitata disponibilità idrica

La coltura della barbabietola nel bacino del Mediterraneo occupa una superficie pari all'8% di quella mondiale. In una parte di questo areale, che comprende anche l'Italia, la coltura viene seminata in autunno, in modo da utilizzare al meglio le piogge di questa stagione e quelle invernali. Questa tecnica, se da un lato permette il dilavamento dei sali verso gli strati di suolo più profondi e consente di sfruttare l'apporto idrico delle piogge autunnali e invernali ed anticipare la raccolta a periodi nei quali i fenomeni siccitosi non sono ancora significativi, dall'altro espone le piante al rischio di prefioritura.

E' intuibile, quindi, come sia molto importante sviluppare programmi di miglioramento genetico che sfruttino materiale biologico esistente che presenta caratteristiche morfo-fisiologiche che aumentano la tolleranza a condizioni limitata disponibilità idrica causata da deficit idrico e/o elevata salinità. A tal riguardo, esiste una certa variabilità genotipica nell'ambito del genere *Beta* per quanto riguarda la risposta al deficit idrico. Non è chiaro se si possa parlare di genotipi resistenti al secco o le diversità di comportamento siano dovute ad altri fattori come una diversa resistenza a malattie fogliari e radicali e/o ad una diversa conformazione e profondità dell'apparato radicale che permettono di eludere i danni da carenza idrica (Morselli e Biancardi, 1995). Molto importante, a tale scopo, risulta l'utilizzo di materiale vegetale selvatico (*Beta maritima*), adattato a vivere in ambienti caratterizzati da elevata salinità (Stevanato et al., 2001, 2007).

Alcuni caratteri che conferiscono un certo grado di tolleranza a una bassa disponibilità idrica sono, tuttavia, negativi per la produttività; ad esempio, un basso numero di stomi per mm² è tipico di genotipi tolleranti allo stress idrico ma, nello stesso tempo, diminuisce la produttività, esistendo una correlazione tra numero di stomi e sintesi di saccarosio (Thomas e Clarke, 1995). Anche la sintesi di glicinabetaina, un osmoprotettivo che si produce in condizioni di stress idrico e salino, rappresenta, in fase di estrazione, un'impurità che riduce la qualità e il processo di cristallizzazione dello zucchero (Clarke et al., 1993). In definitiva, quindi, è importante, in un programma di miglioramento genetico per stress idrico e salino, utilizzare del materiale vegetale di

partenza che presenti tratti morfo-fisiologici legati alla tolleranza senza “sacrificare” eccessivamente la produttività.

11. SCOPO DEL LAVORO

Le piante coltivate raramente raggiungono le loro rese potenziali, a causa dei limiti imposti dalle condizioni ambientali, quali temperature avverse, carenze nutrizionali, eccesso di sali nel suolo e scarsità di acqua (Bohnert et al., 1995) che, nei casi limite, possono anche impedire il completo svolgimento del loro ciclo vitale. Condizioni di carenza idrica o di elevata salinità rappresentano, sicuramente, i principali stress limitanti la produttività degli ecosistemi agrari; ciò comporta notevoli perdite economiche in molte regioni del mondo.

Nonostante numerose siano le conoscenze sui meccanismi fisiologici, biochimici e molecolari di adattamento a tali stress ed i progressi ottenuti attraverso l'ingegneria genetica per aumentare la tolleranza delle specie, a tutt'oggi i risultati non appaiono completamente soddisfacenti. Oggi, l'obiettivo della ricerca tende verso la selezione di specie e/o cultivars che mostrano maggiore tolleranza a tali stress e, soprattutto, all'individuazione di quei caratteri morfo-fisiologici che sottintendono tale adattabilità.

In tale ottica si inserisce il presente lavoro di dottorato, la cui ricerca è stata indirizzata, in particolare, allo studio delle risposte adattative allo stress salino ed idrico della barbabietola da zucchero, coltura di grande interesse industriale. Diversi studi hanno messo in evidenza che condizioni di scarsa disponibilità idrica dovuta sia a deficit idrico sia ad elevata salinità rappresentano e causano sensibili diminuzioni di resa in barbabietola da zucchero. Tale problematica è sentita anche in Italia, dove le condizioni pedoclimatiche non ottimali per la coltura, determinano già delle rese annuali più basse rispetto a quelle di altri paesi europei. L'elevata variabilità intraspecifica permette, comunque, di selezionare nuove varietà o ibridi capaci di meglio adattarsi a condizioni ambientali difficili.

Lo scopo, quindi, del presente lavoro di tesi è stato quello di individuare dei tratti morfo-fisiologici e biochimici adattativi, a condizioni di stress idrico e salino, in un sistema diallelico di barbabietola da zucchero e caratterizzare i genotipi in termini di "tolleranti" o "sensibili" a tali stress.

La prima attenzione è stata rivolta all'apparato radicale che, in entrambe le condizioni di stress, rappresenta sicuramente un bersaglio preferenziale. Sono stati analizzati una serie di parametri di allocazione e strutturali radicali al fine di comprendere quanto e come la pianta investe sulla radice in presenza di stress idrico e salino. Al fine di comprendere i

meccanismi fisiologici di risposta agli stress, è stato, inoltre, valutato l'effetto dello stress idrico e salino sull'attività dell' H^+ -ATPasi di membrana plasmatica radicale.

Lo studio si è poi focalizzato sul germoglio, del quale è stato determinato il Contenuto Idrico Relativo fogliare (CIR) e, nel caso di stress salino, il rapporto Na/K. Infine, sempre nei germogli, poiché entrambi gli stress sono in grado di provocare stress ossidativo e produzione di specie reattive dell'ossigeno (ROS), è stata valutata la capacità di detossificazione attraverso la determinazione delle attività di enzimi “chiave” nella protezione antiossidante in condizioni di stress. Al fine di ottenere maggiori informazioni dai risultati morfologici, biochimici e fisiologici, e definire in modo univoco la caratteristica di “tolleranza” o la “sensibilità” agli stress idrico e salino dei genotipi di barbabietola, si è ricorso all'analisi statistica multivariata e, in particolare, all'Analisi delle Componenti Principali.

Infine, dato che in condizioni di scarsa disponibilità idrica, causata da carenza di acqua o elevata salinità nel suolo, il successo di una coltura è strettamente legato alla capacità di attecchimento iniziale delle plantule e, quindi, alla germinazione dei semi, l'ultima parte della ricerca è stata condotta sul processo germinativo determinando il grado di germinabilità ed eventi primari che caratterizzano questo processo, quali velocità di idratazione e rilascio di ioni (leakage) attraverso misure di conduttività elettrica dell'acqua d'imbibizione.

12. MATERIALE E METODI

12.1 Piano sperimentale

Il presente lavoro di tesi ha previsto lo studio delle risposte morfologiche, biochimiche e fisiologiche di un sistema diallelico costituito da cinque parentali, due maschiosterili e tre impollinanti, da sei ibridi e da una varietà commerciale di bietola (Tab. 1) a 0, 60 e 180 mM NaCl. In particolare, il piano sperimentale è stato articolato nelle seguenti fasi: 1) **selezione degli ibridi**, 2) **analisi morfologiche radicali degli ibridi selezionati**, 3) **analisi fisiologiche e biochimiche degli ibridi selezionati**, 4) **analisi delle Componenti Principali** (*Principal Component Analysis*) e **Cluster** (*Cluster Analysis*) ed, infine, 5) **effetti sul processo di germinazione dei semi degli ibridi selezionati**. Le analisi relative ai punti 2, 3, 4 e 5 sono state condotte, nelle stesse condizioni sperimentali, sulla varietà commerciale “N”.

La prima fase della ricerca, “selezione degli ibridi”, ha avuto lo scopo di selezionare degli ibridi di barbabietola in funzione delle loro risposte di crescita alle differenti concentrazioni di sale. L’obiettivo di questa fase è stato quello di individuare quegli ibridi che, in termini di risposte biometriche (peso secco del germoglio e della radice e lunghezza radicale) e sulla base di alcuni parametri (eterosi), si comportassero come “sensibili” (riduzione della risposta rispetto al controllo e/o ai loro parentali) e/o “tolleranti” alla salinità (stimolo e/o non risposta rispetto al controllo e/o ai loro parentali).

La seconda e terza fase della ricerca ha riguardato un approfondimento delle risposte morfologiche (lunghezza radicale e suoi componenti), fisiologiche (contenuto idrico relativo, rapporto Na/K) e biochimiche (attività della catalasi, della guaiacolo perossidasi, dell’ascorbico perossidasi e dell’H⁺-ATPasi di plasmalemma) degli ibridi selezionati e della varietà commerciale alla salinità.

La quarta fase è stata di natura prettamente statistica nella quale si è eseguita un’analisi delle componenti principali al fine di individuare quelle componenti che potessero descrivere e definire la variabilità esistente tra i genotipi di barbabietola selezionati in termini di risposte alla salinità. La quinta fase, infine, ha avuto lo scopo di: 1) determinare il “ranking” di risposta dei genotipi alla salinità nella fase di germinazione, 2) confrontare tale “ranking” con quello ottenuto nello stadio di semenzale ed infine 3) analizzare le risposte di alcuni meccanismi del processo di germinazione, quali

l'assorbimento di acqua ed il rilascio degli elettroliti, alla variazione della concentrazione di sale.

12.2 Materiale vegetale

Per tutti gli esperimenti sono stati utilizzati semi di barbabietola da zucchero (*Beta vulgaris* var. *saccharifera*) gentilmente forniti dall'Istituto Sperimentale per le Colture Industriali di Rovigo (ISCI).

I semi utilizzati appartenevano ad un sistema diallelico costituito da 2 maschiosterili, 3 impollinanti e 6 ibridi. Inoltre è stata utilizzata come testimone la varietà commerciale "Shannon" (Lions Seeds) (Tab. 1).

Maschiosterili	C – D
Impollinanti	H – E – M
Ibrido C x E	A
Ibrido D x E	B
Ibrido C x H	F
Ibrido D x H	G
Ibrido C x M	I
Ibrido D x M	L
Testimone (Cv. Shannon)	N

Tabella 1 - Combinazioni di incrocio nel sistema diallelico usato negli esperimenti

12.3 Allevamento del sistema diallelico per la selezione dei genotipi

I semi dei genotipi di barbabietola, scarificati con una soluzione al 3% di acqua ossigenata (H₂O₂), mantenuta in agitazione continua per circa 14 ore e, successivamente, lavati abbondantemente con acqua deionizzata, sono stati posti a germinare in piastre Petri (Ø 9 cm) con vermiculite inumidita per 4 giorni. Successivamente, i germinelli sono stati allevati in un sistema idroponico, costituito da vaschette di plastica (4.5 L) contenenti una soluzione Hoagland modificata (Hoagland & Arnon, 1940) (Foto 1), la cui composizione è riportata in tabella 2. Tale soluzione, portata ad un valore di pH pari a 6.0 con 0,1 N KOH, giornalmente controllato, era costantemente aerata e rinnovata

ogni due giorni. Le vaschette venivano successivamente poste in cella climatica ad una temperatura di 24°C, con un fotoperiodo di 14/10 ore e con una irradiazione di 300 $\mu\text{E m}^{-2} \text{sec}^{-1}$.

Al decimo giorno di crescita, per ogni trattamento e genotipo, erano prelevate 10 piantine e divise in radici e germogli. Le radici venivano immerse in 0,1% di blu di toluidina e la loro immagine era acquisita mediante scanner. L'analisi dell'apparato radicale era effettuata con il software WhinRizo pro STD 1600 (Regént Instruments Inc. Canada).

I parametri morfologici presi in considerazione sono stati: la lunghezza radicale (cm), il peso fresco ed il peso secco delle radici e dei germogli, quest'ultimo misurato dopo essiccazione in stufa a 60°C, per 48 h.

12.4 Allevamento dei genotipi selezionati

Per l'analisi relativa alla morfologia radicale, all'attività della H^+ -ATPasi di plasmalemma, al contenuto idrico fogliare ed al contenuto di Na^+ e K^+ , il sistema di allevamento dei genotipi di selezionati (A, F, I ed N) è stato uguale a quello utilizzato per l'intero sistema diallelico (v. § 12.3).

Per l'analisi delle attività degli enzimi antiossidanti, i semi di barbabietola, scarificati con una soluzione al 3% di acqua ossigenata (H_2O_2), mantenuta in agitazione continua per circa 14 ore e lavati abbondantemente con acqua deionizzata, sono stati posti a germinare direttamente in appositi moduli di plastica, la cui base era costituita da una rete di nylon a maglia stretta. I moduli erano quindi ricoperti con carta stagnola e collocati in bocce di vetro contenenti 4.5 L di una soluzione 0,01 M CaSO_4 e trasferiti in cella climatica ad una temperatura di 24 °C e 70% di umidità relativa per 4 gg.. La soluzione era mantenuta in costante aerazione tramite gorgogliatori a bolla fine. Per limitare la caduta di germinelli nella soluzione nutritiva sottostante ed assicurare ai semi un'umidità costante, veniva posta, tra la rete di nylon ed i semi stessi, una garza sterile imbibita. In ogni modulo venivano posti circa 50 semi di ciascun genotipo. Per ogni boccia erano utilizzati 4 moduli. Avvenuta la germinazione, la soluzione nutritiva iniziale era sostituita con una soluzione Hoagland modificata (Hoagland & Arnon, 1940), la cui composizione è riportata in tabella 2. Tale soluzione, portata ad un valore di pH pari a 6.0 con 0,1 N KOH, giornalmente controllato, era costantemente aerata e rinnovata ogni due giorni.

Le piantine venivano allevate in cella climatica a 24°C, con un fotoperiodo di 14/10 ore e con una irradiazione di 300 $\mu\text{E m}^{-2} \text{sec}^{-1}$.

MACROELEMENTI	$\mu\text{mol/litro}$
$\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$	200
KNO_3	200
MgSO_4	200
KH_2PO_4	40

MICROELEMENTI	$\mu\text{mol/litro}$
FeNaEDTA	10
H_3BO_3	4.6
MnCl_2	0.91
ZnCl_2	0.086
CuCl_2	0.036
NaMoO_4	0.011

Tabella 2 - Composizione della soluzione di Arnon e Hoagland modificata (1940) per l'allevamento delle piantine di barbabietola.

Fotografia 1- Allevamento dei genotipi di bietola in soluzione idroponica e cella climatica.

12.5 Trattamenti sperimentali

Al sesto giorno, le piantine di ogni genotipo selezionato cresciute in idroponica per i differenti tipi di analisi, erano trasferite in una soluzione nutritiva avente la stessa composizione utilizzata per l'allevamento (Tab. 2), e addizionata con 60 e 180 mM NaCl, rispettivamente, per 4 gg.. Tali concentrazioni finali erano raggiunte progressivamente tramite aggiunta di 30 mM ogni ora per 6 h nel caso di 180 mM, ed alla 1^a e alla 6^a ora nel caso di 60 mM NaCl. Il controllo era costituito dallo stesso genotipo, allevato nelle stesse condizioni sperimentali, non esposto allo stress.

12.6 Analisi morfologiche dell'apparato radicale e calcolo dell'eterosi di genotipi selezionati

Al decimo giorno di crescita, per ogni trattamento e genotipo selezionato, erano prelevate 10 piantine e divise in radici e germogli. Le radici venivano immerse in 0,1% di blu di toluidina e la loro immagine era acquisita mediante scanner. L'analisi dell'apparato radicale era effettuata con il software WhinRizo pro STD 1600 (Regént Instruments Inc. Canada). I parametri morfologici presi in considerazione sono stati: la lunghezza totale (cm); il volume (cm³); il diametro medio (cm); l'area superficiale totale (cm²). È stato, inoltre, determinato il peso fresco ed il peso secco delle radici e dei germogli, quest'ultimo misurato dopo essiccazione in stufa a 60°C, per 48 h.

Sulla base dei dati biometrici ottenuti, sono stati calcolati i seguenti parametri di allocazione e strutturali relativi all'apparato radicale: il rapporto di massa radicale (RMR: peso secco radice / peso secco intera pianta, g g⁻¹), il rapporto di lunghezza radicale (RLR: lunghezza radice / peso secco intera pianta, cm g⁻¹), la finezza radicale (FR: lunghezza radice / volume radice, cm cm⁻³) e la densità radicale (DT: peso secco radice / volume radice, g cm⁻³).

Ai fini della selezione dei genotipi di barbabietola, è stata calcolata l'eterosi, o vigore ibrido, relativa alla lunghezza radicale e al peso della radice e del germoglio secondo la seguente formula:

$$H = (F1 - MP) / MP * 100$$

Dove:

F1 = Valore del parametro considerato nell'ibrido

MP = Media dei valori del parametro nei parentali

Tale formula consente di calcolare in % il miglioramento o il peggioramento del parametro considerato nell'ibrido rispetto alla media dei valori dello stesso parametro nei parentali.

12.7 Contenuto idrico fogliare relativo

Poco prima della raccolta, per ciascun genotipo selezionato e per ogni trattamento con NaCl, sono state prelevate tre foglie da altrettante piante, scelte in modo randomizzato; queste sono state immediatamente pesate e, quindi, immerse in acqua deionizzata all'interno di boccette di plastica nelle quali sono rimaste al buio per 48 h, al termine delle quali ciascuna foglia è stata asciugata in superficie e pesata in modo da determinarne il peso turgido. Successivamente, le foglie venivano messe in stufa a 60 °C, per 48 h, al termine delle quali venivano ripeseate per determinarne il peso secco. Il CIR, espresso in %, è stato calcolato secondo la seguente formula (Barr e Weatherley, 1962):

$$\text{CIR (\%)} = [(P_f - P_s) / (P_t - P_s)] \times 100$$

Dove:

P_f= Peso fresco fogliare

P_s= peso secco fogliare

P_t= peso turgido

12.8 Contenuto di sodio e di potassio

Il contenuto in sodio e potassio dei germogli è stato determinato, per ciascun genotipo selezionato e per ogni trattamento, utilizzando uno spettrofotometro ad assorbimento atomico (Allen et al., 1974). Le quantità dei due cationi, espresse in g su 100 g di sostanza secca, hanno consentito di calcolare il rapporto Na/K.

12.9 Estrazione degli enzimi antiossidanti dai germogli e saggi enzimatici

Dopo 24, 48 e 96 ore di esposizione a 0, 60 e 180 mM NaCl, per ogni trattamento ed ogni tempo di esposizione, da ogni genotipi venivano prelevati 1,5 g di foglie. Queste erano pestellate in mortaio, utilizzando un tampone di estrazione, in rapporto p/v pari 1:3, costituito da 0,05 M di Na₂HPO₄, 2 mM di Na-EDTA e portato a pH 7,8 tramite 2-[N-Morpholino] ethanesulfonic acid (MES), al quale era aggiunto polivinilpirrolidone

(PVP) 2% (p/p). Tutte le operazioni di estrazione venivano eseguite ad una temperatura di 4°C. L'omogenato veniva chiarificato per filtrazione con un doppio strato di garza sterile. Quindi, 3 ml di estratto per ogni campione, erano posti in 2 provette da 1,5 ml e messi in centrifuga refrigerata (Eppendorf mod. 5804 R) ad una velocità di 13000 rpm, per 40 minuti, con un sistema accelerazione / frenata pari a 8 ed una temperatura di 4 °C.

Dopo la centrifugazione, il surnatante veniva prelevato e stoccato in aliquote di 400 µl, le quali erano congelate immediatamente in azoto liquido e conservate ad una temperatura di -80 °C.

Sugli estratti acquosi dei germogli di piantine di barbabietola sono state dosate le seguenti attività enzimatiche:

Ascorbico perossidasi (APX, EC 1.11.1.11);

Catalasi (CAT, EC 1.11.1.6);

Guaiacolo perossidasi (GPX, EC 1.11.1.7).

12.9.1 Ascorbico perossidasi (APX)

Il metodo adottato (Amaco et al, 1994) misura la scomparsa dell'acido ascorbico dalla miscela di reazione in seguito alla seguente reazione catalizzata dall'APX:

Per la determinazione dell'enzima APX, era preparata una soluzione tampone sciogliendo 0,680 g di NaH₂PO₄ in 100 ml di acqua deionizzata e portando a pH 7,0 con MES. Al momento del saggio, venivano aggiunti a 100 ml di tampone 8,8 mg di acido ascorbico. La soluzione contenente acido ascorbico veniva mantenuta al buio e ad una temperatura di 4°C per tutta la durata dell'esperimento.

In un volume finale di 1.0 mL venivano posti 952 µL di tampone contenente 0,5 mM di acido ascorbico, 28 µL di H₂O₂ 0,3 % e 20 µL di campione. Prima di ogni serie di dosaggi era necessario dosare un "bianco", non contenente l'estratto enzimatico, per tener conto dell'ossidazione non enzimatica dell'acido ascorbico da parte H₂O₂.

La misura spettrofotometrica (Perkin-Elmer mod. Lambda 35) veniva eseguita a 25 °C, in cuvetta di quarzo, a 290 nm, e la lettura effettuata dopo 3 minuti.

Inoltre, per ogni serie di saggi veniva dosato un ulteriore “bianco”, non contenente H_2O_2 , per tenere conto dell’eventuale presenza di ascorbico ossidasi nell’estratto vegetale che catalizza la seguente reazione:

Per ogni campione sono state eseguite 3 letture consecutive.

La variazione di assorbanza per minuto, previamente corretta sottraendo il valore del bianco per l’ascorbico perossidasi e per l’ossidazione non enzimatica dell’acido ascorbico, veniva convertita in nmoli di acido ascorbico ossidato per minuto, tenendo conto che un $\Delta A_{290}/\text{min} = 0,01$ corrisponde a circa 3,6 nmol di acido ascorbico ossidato.

12.9.2 Catalasi (CAT)

Il metodo adottato (Aebi, 1983) misura la diminuzione di assorbanza a 240 nm dovuta al consumo di H_2O_2 ad opera dell’enzima CAT secondo la seguente reazione:

In un volume finale di 3 ml, a 25°C ed in cuvetta al quarzo, si aggiungevano: 2,9 mL di tampone 50 mM NaH_2PO_4 , pH 7, 7,3 μL di una soluzione acquosa di H_2O_2 al 30% e 19,7 μL di campione. Il decremento di assorbanza a 240 nm, dovuto alla scomparsa dell’ H_2O_2 , veniva seguito per 90 sec ed il $\Delta A_{240} \text{ min}^{-1}$ misurato in un tratto lineare della cinetica. Prima di ogni serie di dosaggi era necessario dosare un “bianco” non contenente l’estratto enzimatico. Il calcolo dell’attività enzimatica veniva effettuato tenendo conto che il coefficiente di estinzione molare per l’ H_2O_2 , a 240 nm, è pari a 43,6.

12.9.3 Guaiacolo perossidasi (GPX)

Il metodo utilizzato per la determinazione della GPX si basa sull’ossidazione del guaiacolo (2-metossifenolo) da parte dell’ H_2O_2 , in presenza dell’enzima, con formazione di tetraguaiacolo (Pandolfini et al., 1992):

Il tetraguaiacolo è un cromoforo che presenta un'elevata assorbanza a 470 nm.

Per il dosaggio sono stati utilizzati i seguenti reagenti: 50 mM Tris-HCl, pH 7,4, 33 mM guaiacolo e 3% H₂O₂.

In un tampone costituito da 0,604 g Trizma base, disciolto in 100 ml di H₂O deionizzata e portato a pH 7,4 con HCl fumante al 36%, venivano disciolti 386 µl guaiacolo. Per favorire la solubilizzazione del guaiacolo, la soluzione veniva posta in agitazione, al buio, in bagno Dubnoff ad una temperatura di 30 °C per circa 1 h.

La miscela di reazione, il cui volume finale era di 3 ml, era così costituita: 2,97 ml di tampone, 22,5 µl di estratto enzimatico e 7,5 µl di H₂O₂ al 3%. La lettura veniva effettuata allo spettrofotometro (Perkin-Elmer mod. Lambda 35) ad una lunghezza d'onda di 470 nm, dopo 3'. Si misurava l'incremento di assorbanza per minuto, a 470 nm, dovuto alla formazione del prodotto di reazione, scegliendo un tratto lineare della cinetica. Un'unità di attività GPX era arbitrariamente definita come quella quantità di proteina enzimatica capace di causare un incremento di A₄₇₀ pari a 1 O.D. in un minuto. Prima di ogni serie di saggi, veniva effettuato un "bianco" utilizzando tampone di estrazione al posto del campione.

Per ogni campione sono state effettuate 3 letture consecutive.

12.9.4 Determinazione delle proteine solubili totali

Le proteine solubili totali sono state determinate con il metodo di Bradford (1977). Tale metodo si basa sull'osservazione che l'assorbanza massima per una soluzione acida di Coomassie Brilliant Blue G250 si sposta da 465 a 595 nm, quando si ha un legame con una proteina. Il colorante, legato alla proteina, passa infatti dalla forma cationica (465 nm) a quella anionica (595 nm).

Il dosaggio era condotto in doppio utilizzando 5 µL di estratto cui si aggiungevano 2,9 mL di reagente BIO-RAD (colorante, metanolo e acido fosforico) opportunamente diluito con acqua deionizzata in rapporto 1:4 (reagente/acqua).

Dopo agitazione si attendeva 15' per far procedere la reazione e quindi si misurava l'assorbanza della soluzione alla lunghezza d'onda di 595 nm, utilizzando uno spettrofotometro UV (Perkin-Elmer mod. Lambda 35).

12. 10 Determinazione dell'attività H^+ -ATPasica di membrana plasmatica

12.10.1 Isolamento delle vescicole di membrana plasmatica

L'isolamento delle vescicole di membrana plasmatica radicale è stata condotta su piantine allevate secondo il protocollo descritto al § 12.4. Il metodo utilizzato era quello messo a punto da Giannini et al. (1988) e modificato da Santi et al. (1995). Con tale metodo, definito "Micrometodo", è possibile ottenere vescicole di plasmalemma in tempi rapidi ed avere rese soddisfacenti utilizzando pochi grammi di tessuto fresco.

Per ogni genotipo e per ogni trattamento venivano prelevati circa 1,5 g di radici che, dopo essere state asciugate, erano sminuzzate e pestellate in mortaio mantenuto in ghiaccio, con un "Mezzo di Omogeneizzazione" (MO) in rapporto 2:1 (v/p) la cui composizione è riportata in tabella 3. Il pH del MO era portato a 7,6 con MES solido. Nel MO, al momento dell'uso, sono stati aggiunti i protettivi riportati in tabella 3.

L'omogenato veniva chiarificato per filtrazione attraverso 2 strati di garza sterile e posto in provette Eppendorf Safe Lock da 1,5 mL che venivano poste in centrifuga (Eppendorf Centrifuge 5804 R) a 12700 RPM per 3', a 4°C. Questa prima centrifugazione serviva a separare il materiale più grossolano, generalmente costituito da cellule intere, pareti cellulari e organelli subcellulari. Il surnatante recuperato veniva centrifugato a 12700 RPM per 25 minuti a 4°C.

	MO (pH 7.6)	GS (pH 7.4)	MR (pH 7.0)
Saccarosio (mM)	250	*	---
Glicerolo (p/v)	10 %	---	20 %
DL- μ -glicerolfosfato (mM)	10	10	---
MgSO ₄ 7H ₂ O (mM)	2	2	---
EDTA (mM)	2	---	2
EGTA (mM)	2	2	2
BTP (mM)	25	5	2
ATP (mM)	2	2	0,5
PMSF (mM)	1	1	1
DTT (mM)	2	2	2
Chimostatina (μ g/ml)	20	20	50
Colina-ioduro (p/v)	5.7 %	5.7 %	---

Tabella 3 - Composizione dei mezzi utilizzati per l'isolamento delle vescicole di plasmalemma. MO: Mezzo di Omogeneizzazione; GS: Gradiente di Saccarosio; MR: Mezzo di Risospensione *25 o 35% (p/p).

Il pellet, una volta eliminato il surnatante, veniva risospeso con 0,8 mL di MO. Due aliquote, ciascuna di 0,4 mL, erano quindi stratificate su un gradiente discontinuo di saccarosio (GS, Tab.3) formato da 0,7 mL di saccarosio al 25% (p/p) e 0.3 mL al 38% (p/p), posti in una eppendorf da 1.5 mL. Le provette erano quindi centrifugate a 12700 RPM per 60 minuti a 4°C. Le vescicole microsomiali, recuperate nell'interfaccia dei due gradienti con l'uso di una siringa da insulina, venivano infine centrifugate a 14000 RPM per 45 minuti a 4°C. Il pellet recuperato era risospeso con un "Mezzo di Risospensione" (MR, Tab. 3), al quale venivano aggiunti 20 μ g/ml di chimostatina al momento dell'uso.

I campioni erano infine divisi in aliquote, congelati in azoto liquido e stoccati a -80°C per il successivo dosaggio proteico ed enzimatico.

12.10.2 Saggio proteico

Il contenuto proteico delle vescicole di plasmalemma è stato determinato con il metodo descritto da Bradford (1976). Tale metodo si basa sull'osservazione che l'assorbanza massima per una soluzione acida di Coomassie Brilliant Blue G250 si sposta da 465 a 595 nm, quando si ha un legame con una proteina. Il colorante, dopo il legame con la proteina, passa infatti dalla forma cationica (465 nm) a quella anionica (595 nm).

Il dosaggio è stato effettuato utilizzando il reagente BIO-RAD (colorante, metanolo e acido fosforico) opportunamente diluito con acqua deionizzata in rapporto 1:3,6 (reagente/acqua).

La solubilizzazione delle vescicole di membrane è stata ottenuta aggiungendo 2N NaOH alla sospensione cellulare (Gogstad e Krutnes, 1982). Il saggio è stato effettuato utilizzando provette monouso, all'interno delle quali è stata aggiunta una miscela di reazione avente la seguente composizione: 50 μl di NaOH 2N, 4 μl di sospensione di vescicole, 2800 μl di reagente diluito, Albumina Siero Bovino (BSA, Sigma), a diverse concentrazioni ed acqua deionizzata in quantità variabile, e tale da portare la miscela ad un volume finale di 3000 μl . Ogni provetta è stata vortexata e dopo 15 minuti è stata eseguita la lettura allo spettrofotometro (Perkin Elmer Lambda 35) a 595 nm.

Lo standard di riferimento impiegato è stata una retta di taratura ottenuta applicando lo stesso metodo a quantità note di BSA.

12.10.3. Determinazione dell'attività H^+ -ATPasica

L'attività di idrolisi dell' H^+ -ATPasi del plasmalemma è stata saggiata attraverso la quantificazione del fosforo inorganico, Pi, rilasciato dall'enzima, secondo la metodica descritta da Forbusch (1983). Il saggio è stato condotto in triplo in un volume finale di 0,6 mL di due miscele (standard e d'inibizione) la cui composizione, indicata in tabella 4, si diversificava per la presenza o meno del vanadato. Il pH di entrambe le miscele era pari a 6.5.

	Miscela standard	Miscela d'inibizione
MES – BTP (pH: 6.5)	60	60
Na ₂ ATP-MgSO ₄ 7H ₂ O	6	6
NaMoO ₄	0.7	0.7
KNO ₃	120	120
Brij 58	0.012 % (p/v)	0.012 % (p/v)
V ₂ O ₅	-	0.12
NaN ₃	1.26	1.26

Tabella 4 – Composizione delle due miscele di reazione utilizzate per il saggio dell'attività idrolitica dell'H⁺-ATPasi. Dove non altrimenti specificato, le concentrazioni finali s'intendono espresse in mM.

La reazione è stata avviata aggiungendo, in provette monouso contenenti 0,5 mL di miscela, 0,1 di sospensione di vescicole in modo tale da avere un contenuto finale di 0,5 µg proteina per provetta. Le provette, agitate con vortex, sono state poste in bagno termostato a 38°C per 30 minuti in continua agitazione (Shake Temp SW22, Julabo). Dopo tale periodo di incubazione, la reazione è stata stoppata aggiungendo 1 mL di una soluzione contenente HCl 0,6 N, SDS 3% (p/v), acido ascorbico 3% (p/v) ed ammonio molibdato 0,5% (p/v) e mantenute in ghiaccio per 10 minuti. Quindi è stata aggiunta 1,5 mL di una seconda soluzione contenente sodio citrato 2% (p/v), sodio arsenito 2% (p/v) ed acido acetico glaciale 2% (p/v). La lettura della densità ottica è stata effettuata ad una lunghezza d'onda di 705 nm tramite spettrofotometro UV (Perkin-Elmer mod. Lambda 35) ed i valori sono stati riferiti ad uno standard costituito da quantità note di Pi.

La misura dell'attività idrolitica dell' H^+ -ATPasi di plasmalemma è stata valutata sulla base dell'effetto inibitorio del vanadato ad una concentrazione finale di 0,1 mM.

12. 11 Processo di germinazione

12.11.1 Velocità di reidratazione e germinabilità dei semi

I semi dei genotipi di barbabietola selezionati, sono stati sottoposti ad un trattamento di scarificazione con una soluzione al 3% di H_2O_2 , mantenuta in agitazione continua per circa 14 ore. Successivamente, i semi, lavati abbondantemente con acqua deionizzata, sono stati utilizzati per le prove di germinazione.

Allo scopo di determinare la velocità di idratazione in condizioni di stress salino, trenta semi per ogni genotipo sono stati dapprima pesati e, successivamente, messi a germinare in piastre Petri (\varnothing 9 cm) con 2 dischetti di carta da filtro, posti al di sopra e al di sotto dei semi stessi ed imbibiti con 6 ml di soluzione 0, 60 e 180 mM NaCl, rispettivamente. I semi venivano incubati per 72 ore in cella climatica, al buio, ad una temperatura di 24°C e 70 % di umidità relativa.

Per le prime 8 ore dall'inizio dell'incubazione, i semi di ogni genotipo selezionato venivano pesati ad intervalli di 2 ore e, successivamente, ogni 24 ore fino alla 72[^] ora. Agli stessi tempi sperimentali è stato valutato anche il numero di semi germinati. La germinabilità è stata espressa come % di semi germinati sul totale.

10.11.2 Rilascio degli elettroliti

Per valutare la capacità di rilascio degli elettroliti, sono stati misurati nel tempo i valori di conducibilità elettrica di soluzioni acquose contenenti 2 g di semi dei genotipi selezionati. A tale scopo, è stato utilizzato un conducimetro (INOLAB mod. WTW).

Per questa prova, i semi, trattati con le stesse modalità riportate precedentemente, sono stati posti per 1 h in piastre Petri (\varnothing 9 cm) contenenti due dischetti di carta da filtro imbibiti con una soluzione 0, 60 o 180 mM NaCl, rispettivamente.

Successivamente, i semi venivano posti in agitazione all'interno di boccette di plastica contenenti 30 ml di acqua deionizzata, della quale veniva misurata la conducibilità elettrica ad intervalli di 1 ora, per le prime 8 ore dall'inizio dell'incubazione, ed alla 24[^] ora. I valori di conducibilità ottenuti erano proporzionali alla quantità di ioni presenti nella soluzione.

12.12 Disegno Sperimentale ed Analisi Statistica

L'elaborazione statistica dei dati è stata condotta mediante SPSS v. 15.0, mentre i grafici sono stati redatti mediante il programma SigmaPlot v. 8.0 (Jandel Scientific, San Rafael, CA, USA).

12.12.1 Selezione degli ibridi ed analisi morfologica

Per l'analisi di crescita e morfologica, il disegno sperimentale è stato di tipo completamente randomizzato con 9-10 repliche per trattamento (livello di sale: 0, 60 e 180 mM NaCl; genotipo). Tutti i dati sono stati sottoposti al test di normalità (test di Kolmogorov-Smirnoff) e di omogeneità della varianza (test di Levene-Median) e, dove richiesto, sono stati opportunamente trasformati. Per ogni genotipo, le variazioni dei parametri relativi alla crescita (peso fresco e secco del germoglio, radice e pianta e lunghezza radicale) e alla morfologia radicale (rapporto radice/germoglio, rapporto di lunghezza radicale, rapporto di massa radicale, finezza radicale e densità di tessuto radicale) sono stati elaborati statisticamente mediante analisi della varianza ad una via in cui il fattore sperimentale posto a confronto è stato il livello di salinità (0, 60 e 180 mM NaCl). Successivamente, il test di Bonferroni è stato utilizzato per confrontare, per ogni genotipo, le medie dei parametri di crescita e di morfologia radicale delle piantine esposte al sale (60 e 180 mM NaCl) rispetto al controllo (significatività a $p < 0,05$). La correlazione tra la produzione (tonnellate di fittoni per ettaro) ottenuta in campo ed i parametri di crescita delle piantine di barbabietola allevate in cella climatica è stata valutata mediante il test di Pearson (significatività a $p < 0,05$).

12.12.2 Analisi fisiologica e biochimica

Per l'analisi fisiologica e biochimica, il disegno sperimentale è stato di tipo completamente randomizzato con 3 repliche per trattamento (livello di sale: 0, 60 e 180 mM NaCl; genotipo). Tutti i dati sono stati sottoposti al test di normalità (test di Kolmogorov-Smirnoff) e di omogeneità della varianza (test di Levene-Median) e, dove richiesto, sono stati opportunamente trasformati.

Per ogni genotipo, le variazioni dei parametri relativi al contenuto idrico relativo, al rapporto Na/K e all'attività di H⁺-ATPasi di plasmalemma sono stati elaborati statisticamente mediante analisi della varianza ad una via in cui il fattore sperimentale posto a confronto è stato il livello di salinità (0, 60 e 180 mM NaCl). Successivamente, il

test di Bonferroni è stato utilizzato per confrontare, per ogni genotipo, le medie dei parametri fisiologici e biochimici delle piantine esposte al sale (60 e 180 mM NaCl) rispetto al controllo (significatività a $p < 0,05$).

Per ogni genotipo, le attività di CAT, GPX ed APX sono state elaborate statisticamente mediante analisi della varianza a due vie in cui i fattori sperimentali posti a confronto sono stati il livello di salinità (0, 60 e 180 mM NaCl) ed il tempo (24, 48 e 96 ore). Successivamente, il test di Bonferroni è stato utilizzato per confrontare, per ogni genotipo e per ogni tempo, le medie delle attività di CAT, GPX ed APX delle piantine esposte al sale (60 e 180 mM NaCl) rispetto al controllo (significatività a $p < 0,05$).

12.12.3 Analisi delle Componenti Principali (ACP) e Analisi Cluster

L'analisi delle componenti principali (ACP) viene effettuata per “ridurre” un insieme di variabili a dimensioni latenti (componenti principali) ai quali viene associato, in un secondo tempo, un significato semantico per una migliore e più facile interpretazione dei dati (Jolliffe, 1984). In particolare, date p variabili osservate con riferimento ad n unità statistiche, è possibile sintetizzare l'informazione contenuta nelle p variabili mediante un numero ridotto definito q , il cui valore deve essere $q < p$ di nuove variabili definite componenti principali (Jolliffe, 1986). Nel caso specifico della tesi, le p variabili sono relative ai dati dell'analisi morfologica (rapporto radice/germoglio, rapporto di lunghezza radicale, rapporto di massa radicale, finezza radicale e densità di tessuto radicale), fisiologica (Contenuto Idrico Relativo, rapporto Na/K) e biochimica (attività della catalasi, della guaiacolo perossidasi, dell'ascorbico perossidasi e dell' H^+ -ATPasi).

I requisiti necessari per l'applicabilità del metodo sono i seguenti:

1. fattorizzabilità della matrice di correlazione;
2. adeguatezza delle variabili esaminate.

La matrice di correlazione, $m \times m$ (R) è stata costruita utilizzando i parametri standardizzati relativi alla risposte morfologiche, fisiologiche e biochimiche delle piantine di bietola alla salinità. Il valore del determinante di R (diverso da zero), ha permesso di stimare la fattorizzabilità dei dati e quindi l'adeguatezza delle variabili esaminate. In particolare, un valore del determinante pari a zero indica che almeno una variabile è combinazione lineare perfetta di altre variabili, per cui la matrice in esame non ammette inversa e quindi non è fattorizzabile. Successivamente, sia il test di adeguatezza campionaria di Kaiser-Meyer-Olkin (Stewart, 1981) sia il test di sfericità di

Bartlett (Bartlett, 1984), vengono calcolati per verificare ulteriormente l'adeguatezza delle variabili esaminate. Nel presente lavoro di tesi la verifica sia della fattorizzabilità dei dati sia dell'adeguatezza delle variabili mediante il test Kaiser-Meyer-Olkin (valori superiori a 0,70) e quello di sfericità di Bartlett ($p < 0,001$), ha permesso di accettare la validità del metodo.

Il metodo di estrazione delle componenti principali si è basato sul calcolo diretto degli autovalori e degli autovettori della matrice di correlazione delle variabili originarie. Tale metodo permette di sostituire le variabili originarie con delle nuove variabili che sono una combinazione lineare delle prime e che spiegano il massimo della varianza.

Infine, la scelta delle componenti principali estratte si è basata sul criterio di Kaiser-Guttman che indica un autovalore > 1 come soglia al disotto della quale non bisogna considerare significativi il numero delle componenti principali (Jackson, 1993). Inoltre, la matrice di correlazione delle componenti principali è stata rotolata ortogonalmente con il criterio di Varimax permettendo così di incrementare o ridurre il peso dei coefficienti della matrice potenziando così l'interpretabilità dei dati (Kaiser, 1958).

Per ogni componente principale sono stati calcolati i coefficienti o valori di correlazione (component loading) che rappresentano il grado di correlazione tra le variabili originarie e le nuove componenti principali. I valori assoluti di tali valori indicano il "peso" di ogni variabile originaria sulla componente principale e, pertanto, rappresentano il tipo di relazione (inversa, diretta o assente).

Il raggruppamento dei gruppi (genotipo e livello di salinità: A0, A60, A180, F0, F60, F180, I0, I60, I180, N0, N60 e N180) è stato effettuato mediante "analisi dei clusters gerarchica". Nel presente lavoro di tesi si eseguono due analisi cluster: la prima è quella in cui le variabili considerate sono i punteggi medi delle componenti principali 1 e 2, mentre, quelli delle componenti principali 1 e 3 sono le variabili della seconda analisi cluster. La matrice di distanza tra i vari gruppi è stata costruita utilizzando la distanza euclidea al quadrato come indice di distanza ed il metodo di raggruppamento considerato è stato quello del "legame medio tra i gruppi". Il numero di clusters entro i quali sono stati ripartiti i gruppi è stato identificato considerando il "più alto incremento relativo nel coefficiente di agglomerazione".

12.12.4 Analisi del processo di germinazione dei semi

Per l'analisi del processo di germinazione dei semi, il disegno sperimentale è stato di tipo completamente randomizzato con 3 repliche per trattamento (livello di sale: 0, 60 e 180 mM NaCl; genotipo). Tutti i dati sono stati sottoposti al test di normalità (test di Kolmogorov-Smirnoff) e di omogeneità della varianza (test di Levene-Median) e, dove richiesto, sono stati opportunamente trasformati.

I parametri relativi alla germinazione dei semi (germinabilità, capacità di reidratazione e conducibilità elettrolitica) di ogni singolo genotipo sono stati elaborati statisticamente mediante analisi della varianza a due vie, i cui fattori sperimentali posti a confronto sono stati il tempo (24, 48 e 96 ore) ed il livello di salinità (0, 60 e 180 mM). Successivamente, e solo per la germinabilità, il test di Bonferroni è stato utilizzato per confrontare le medie dei parametri, per ogni tempo e genotipo, ottenute a 60 e 180 mM NaCl con quelle del controllo (0 mM NaCl) ($p < 0,05$).

13. RISULTATI

13.1 Selezione degli ibridi

La selezione degli ibridi, prima parte della sperimentazione, è stata effettuata su piantine di barbabietola allevate in cella climatica ed in coltura idroponica. Pertanto, è stato necessario verificare inizialmente il grado di correlazione tra i parametri di crescita, quali peso fresco e secco del germoglio, della radice e dell'intera pianta, e morfologici, quali la lunghezza radicale, ottenuti nelle suddette condizioni sperimentali, con la produttività degli ibridi di barbabietola, forniti dalla dall'ISCI, sezione di Rovigo, per la presente sperimentazione, espressa come tonnellate di fittone ha^{-1} , ottenuta da esperimenti in campo. I risultati evidenziano che i parametri relativi alla radice, quali il peso fresco e secco e la lunghezza radicale, manifestano un'evidente e significativa correlazione con la produzione espressa in campo (Fig. 9). Tuttavia, è opportuno segnalare che anche i parametri del germoglio e della pianta intera mostrano una correlazione con la produzione di fittoni che, sebbene non altamente significativa ($P=0,065-0,123$), oscilla tra il 47-55%. Al fine di selezionare gli ibridi in funzione della loro risposta alla salinità, sono stati presi in considerazione tre parametri: il peso secco e la lunghezza della radice ed il peso secco del germoglio. La figura 10 mostra la variazione del peso secco radicale e del germoglio e della lunghezza della radice degli ibridi di barbabietola in funzione dell'incremento della concentrazione di NaCl. Il peso secco del germoglio mostra una debole e non significativa variabilità nella risposta al sale in tutti gli ibridi (Fig. 10a); tranne per l'ibrido F, in cui si osserva un aumento significativo del peso secco del germoglio a 180 mM NaCl (Fig. 10a). Differentemente, il peso secco della radice sembra maggiormente influenzato dall'aumento della salinità. Sebbene 60 mM NaCl determinano solo un lieve, ma non significativo, decremento del peso secco radicale in tutti gli ibridi, 180 mM NaCl causano una riduzione significativa in tutti gli ibridi che va dal 32 al 58%, tranne nell'ibrido G (Fig. 10b). Il trattamento con 180 mM NaCl riduce ancora più marcatamente la lunghezza radicale di tutti gli ibridi ($33\div 67\%$; Fig. 10c), mentre, 60 mM NaCl modifica in maniera differente la lunghezza radicale degli ibridi. Infatti, gli ibridi A ed I allungano il proprio apparato radicale (+21% e +26%, rispettivamente), l'ibrido L lo riduce (-29%), mentre gli ibridi B, F e G non modificano significativamente la lunghezza radicale (Fig. 10c). Oltre ai risultati di risposta alla salinità relativa ai tre parametri scelti, il peso secco e la lunghezza della

radice ed il peso secco del germoglio, per la selezione degli ibridi si è tenuto conto del grado di eterosi degli ibridi per i suddetti parametri.

Il calcolo dell'eterosi (Tab. 5) ha messo in evidenza che 1) le maggiori variazioni sono osservabili dopo esposizione a 180 mM NaCl, ed in particolare per il parametro relativo alla "lunghezza radicale"; 2) gli ibridi F ed A sono quelli che manifestano una maggiore e positiva variazione rispetto ai loro parentali; ed infine 3) l'ibrido I è quello che mostra un comportamento opposto in relazione alla concentrazione del sale (aumento e diminuzione della lunghezza radicale a 60 e 180 mM NaCl, rispettivamente).

In virtù di tali risultati sono stati selezionati gli ibridi "A", "F" ed "I", affiancati sempre dalla varietà commerciale "N", per tutte le sperimentazioni successive.

13.2 Analisi morfologiche dell'apparato radicale

Poichè l'apparato radicale è l'organo maggiormente esposto allo stress salino e la lunghezza radicale sembra essere il parametro maggiormente influenzato da tale stress (Fig. 10c), l'analisi morfologica è stata eseguita esclusivamente su tale organo, prendendo in considerazione una serie di parametri quali il rapporto di lunghezza radicale, RLR (cm g^{-1}), il rapporto di massa radicale, RMR (g g^{-1}), la finezza radicale, FR (cm cm^{-3}), la densità di tessuto radicale, DTR (g cm^{-3}) ed il rapporto radice/germoglio, R/G (g g^{-1}) (Fig. 11). In particolare, la figura 11a mostra che 180 mM NaCl riducono significativamente, in tutti gli ibridi, l'RLR, parametro che esprime la potenzialità della pianta di acquisire le risorse del suolo. Inoltre, l'ibrido "A" e la varietà commerciale "N", aumentano e riducono, rispettivamente, l'RLR in presenza di 60 mM NaCl (Fig. 11a).

A 180 mM NaCl, tutti gli ibridi di barbabietola mostrano una riduzione del loro RMR, tranne la varietà commerciale N che è sensibile anche a 60 mM NaCl (Fig. 11b). La finezza e la densità di tessuto radicale sono molto meno influenzate dalla salinità. In particolare, si osserva che gli ibridi "A" ed "I" aumentano la finezza radicale se esposti a 60 mM (Fig. 11c), mentre la varietà commerciale "N" incrementa la densità di tessuto radicale ad entrambe le concentrazioni di NaCl (Fig. 11d).

Il rapporto radice/germoglio è ridotto significativamente, in tutti gli ibridi, dalla più elevata concentrazione di NaCl, mentre solamente l'ibrido "I" e la varietà commerciale "N" mostrano una diminuzione significativa di tale rapporto in presenza di 60 mM NaCl (Fig. 11e).

13.3 Analisi fisiologiche e biochimiche

Le figure 12, 13 e 14 descrivono le evoluzioni temporali delle attività di alcuni enzimi antiossidanti quali ascorbico perossidasi (APX), catalasi (CAT), e guaiacolo perossidasi (GPX) nei germogli dei tre ibridi selezionati, “A”, “F” ed “T”, e in “N”, esposti a 0, 60 e 180 mM NaCl.

L'attività dell'APX mostra un andamento crescente nel tempo in tutti gli ibridi e per tutti i trattamenti (Fig 12). In particolare, dopo 24 ore di esposizione a 180 mM NaCl, l'attività APX dell'ibrido “A” si riduce significativamente rispetto al controllo mentre si attesta ai valori del controllo nelle successive ore di trattamento (Fig. 12a). L'ibrido “F” e la varietà commerciale “N” sono poco influenzate dalla salinità (Fig. 12b, c). Differentemente, l'ibrido “T” è quello maggiormente influenzato in termini di risposta di attività APX alla salinità (Fig. 12d). Infatti, già dopo 24 e 48 ore di esposizione, l'attività di APX mostra un incremento rispetto al controllo, riducendosi successivamente dopo 96 ore di esposizione al sale (Fig. 12d).

L'attività di CAT e di GPX sono poco influenzate dalla salinità (Fig. 13 e 14). In particolare, l'ibrido F mostra una ridotta attività di CAT dopo 48 e 96 ore di esposizione a 180 mM NaCl (Fig. 13b), mentre ha una maggiore attività di GPX dopo 96 ore di trattamento con 180 mM (Fig. 13b). Inoltre, 60 mM NaCl riducono l'attività GPX dell'ibrido “A” dopo 48 e 96 ore di trattamento (Fig. 14a).

L'attività dell'enzima H^+ -ATPasi della membrana plasmatica radicale non è significativamente influenzata dalla salinità in tutti gli ibridi, sebbene sia possibile osservare, nell'ibrido “A”, un incremento (+21%) ed un decremento (-44%), non significativo, a 60 e 180 mM NaCl, rispettivamente (Fig. 15).

La figura 16 mostra la variazione del contenuto idrico relativo (CIR, % di acqua rispetto al pieno turgore) del germoglio degli ibridi selezionati in funzione del sale. Centottanta mM riduce significativamente il contenuto idrico relativo del germoglio di tutti gli ibridi, mentre 60 mM riduce tale parametro solamente nella varietà commerciale “N” (Fig. 16). Il rapporto Na/K, che è un indice di tolleranza alla salinità, è fortemente modificato dal sale, ad entrambe le concentrazioni, in maniera simile in tutti i genotipi di barbabietola (Fig. 17). In particolare, all'aumentare della concentrazione di sale aumenta significativamente il rapporto Na/K in tutti i genotipi (Fig. 17).

13.4 Analisi delle Componenti Principali

L'analisi delle componenti principali, metodo statistico di analisi multivariata, è stata utilizzata per determinare le relazioni tra i tratti morfo-fisiologici ed i genotipi di barbabietola selezionati. In particolare, con tale tecnica statistica è stato possibile ridurre e raggruppare i tratti morfo-fisiologici in componenti, in funzione del loro grado di descrivere la variabilità esistente tra i genotipi. Le variabili utilizzate sono stati i tratti morfologici (RLR, RMR, FR, DTR e R/G), biochimici (CAT, GPX, APX ed H⁺-ATPasi) e fisiologici (CIR, Na/K).

La tabella 6 mostra che le prime tre componenti principali spiegano il 73% della variabilità presente tra i genotipi; in particolare, il 29, il 26 ed il 17%, rispettivamente, per la prima, seconda e terza componente principale.

La prima componente principale (CP1) è caratterizzata da elevati e positivi coefficienti di impatto dei fattori (*loadings*) sul rapporto radice/germoglio, rapporto di massa radicale e rapporto di lunghezza radicale (Tab. 7). La seconda componente principale (CP2) mostra un elevato e positivo coefficiente sul contenuto idrico relativo e sulla catalasi, mentre evidenzia un elevato e negativo coefficiente per il rapporto Na/K (Tab. 7). Infine, la terza componente principale (CP3) mostra elevati e positivi coefficienti sulle attività dell'H⁺-ATPasi e della GPX (Tab. 7).

La tabella 8 esibisce la “matrice delle distanze di dissimilarità” tra i gruppi, calcolate sulle medie dei punteggi delle componenti principali 1 e 2, mentre la tabella 9 mostra il “programma di agglomerazione dei clusters” relativo ai gruppi plottati per le componenti principali 1 e 2. In quest'ultima si può facilmente osservare, comparando gli incrementi successivi dei coefficienti di agglomerazione tra i diversi stadi, che i più alti incrementi sono evidenti tra lo stadio 4 e 5, 6 e 7, 8 e 9, ed infine, 10 e 11. Quindi, è possibile individuare 4 clusters così definiti: cluster I = A0 e F0; cluster II = I0 e N0; cluster III = A60, F60, I60 e N60; cluster IV = A180, F180, I180 e N180.

La tabella 10 mostra la “matrice delle distanze di dissimilarità” tra i gruppi calcolate sulle medie dei punteggi delle componenti principali 1 e 3. Il “programma di agglomerazione dei clusters” relativo ai gruppi plottati per le componenti principali 1 e 3 è, invece, evidenziato nella tabella 11 dove si osservano 5 elevati incrementi dei coefficienti: in particolare, tra gli stadi 2 e 3, 4 e 5, 7 e 8, 9 e 10 ed, infine, 10 e 11. Pertanto, i gruppi sono raggruppati in cinque clusters: cluster I = N0; cluster II = N60, A60 e A0; cluster III = I0, F0, I60 e F60; cluster IV = A180, F180 ed I180; cluster V = N180.

La figura 18 mostra i grafici (biplot) dei punteggi delle componenti principali 1 vs. 2 e 1 vs. 3 ed il raggruppamento in clusters dei gruppi che rappresentano i genotipi di barbabietola ed i trattamenti con il sale. Tale raggruppamento è stato eseguito mediante “analisi gerarchica cluster” dove i punteggi medi delle singole componenti principali, ottenuti mediante analisi ACP, sono stati considerati come variabili.

Il plottaggio della componente principale 1 contro la 2 (Fig. 18a) mostra 1) una netta distinzione dei clusters in base ai trattamenti con il sale, ma non tra i genotipi [cluster I e II (0 mM NaCl), cluster III (60 mM NaCl) e cluster IV (180 mM NaCl)]; 2) i genotipi sono distinti solamente nel controllo tramite cluster I (A0 e F0) e II (I0 e N0); infine, 3) il passaggio dal cluster I e II (dove sono presenti i gruppi controllo: A0, F0, I0 ed F0) al IV (genotipi trattati con 180 mM NaCl) è contrassegnato da uno scivolamento verso il quadrante in basso a sinistra. Quindi, il plottaggio delle componenti principali 1 e 2 evidenzia solamente l'effetto dei trattamenti con il sale piuttosto che le risposte dei genotipi alla salinità che, invece, sono ben distinte quando si plottano i punteggi delle componenti principali 1 e 3 (Figura 18 b). Infatti, i genotipi N0 (cluster I) ed N60, A60 e A0 (cluster II) sono presenti nel quadrante in alto a destra; i genotipi I0, F0, I60 ed F60 (cluster III) sono posizionati nel quadrante in basso a destra, il cluster IV che raggruppa i genotipi I180, F180 ed A180, è disposto nel quadrante in basso a sinistra; infine, il genotipo N180 è ben distinto dagli altri in quanto è presente nel quadrante in alto a sinistra (figura 18b). In funzione della salinità, inoltre, è da osservare che 1) il genotipo N si trova in clusters differenti a seconda del trattamento di sale (cluster I, II e V) e 2) il genotipo A trattato con 0 e 60 mM NaCl si trova in uno stesso cluster (cluster II) che è differente di quello che include lo stesso genotipo esposto a 180 mM NaCl (cluster IV), 3) quest'ultimo comportamento è simile per i genotipi I ed F ed, infine, 4) i trattamenti di sale con 180 mM NaCl separano i genotipi in due clusters: N180 è presente nel cluster V, mentre F180, I180 ed A180 sono inclusi nel cluster IV.

13.5 Analisi del processo di germinazione dei semi

La tabella 12 mostra gli effetti della salinità sulla germinabilità degli ibridi “A”, “F”, “I” e della varietà commerciale “N” di barbabietola. Tutti gli ibridi, a tutte le ore di esposizione, manifestano una riduzione significativa rispetto al controllo della percentuale di semi germinati dopo trattamento con 180 mM NaCl, ma non a 60 mM. Differentemente, la germinabilità dei semi della varietà commerciale “N”, dopo 48 e 72

ore di esposizione e ad entrambe le concentrazioni di sale, è ridotta significativamente rispetto al controllo (Tab. 12).

La figura 19 descrive l'evoluzione temporale dell'assorbimento di acqua, stimato in termini di variazione di peso fresco dei semi rispetto a quello iniziale, sia degli ibridi sia della varietà commerciale di bietola, esposti ad entrambe le concentrazioni di NaCl. La varietà commerciale "N" è significativamente influenzata dal trattamento con 180 mM NaCl ($p < 0,05$, Tab. 13); in particolare, 180 mM determina una marcata riduzione del processo di assorbimento di acqua (Fig. 19). Inoltre, anche i semi "A" e "F" assorbono in misura minore, sebbene non in maniera statisticamente significativa, a 180 mM ($p = 0,127-0,137$, Tab. 13 e Fig. 19). L'assorbimento di acqua dell'ibrido "I", invece, non è influenzato dalla salinità (Tab. 13 e Fig. 19).

Durante il processo germinativo, la riorganizzazione delle membrane plasmatiche è preceduta dalla perdita di ioni che è possibile stimare mediante la variazione temporale della conduttività elettrica dell'acqua di imbibizione dei semi. La conduttività elettrica aumenta all'incrementare della salinità in tutti gli ibridi tranne che nella varietà commerciale (Fig. 20). Mentre tra gli ibridi non esiste alcuna differenza significativa in termini di conduttività elettrica, questi mostrano invece un maggiore rilascio di elettroliti rispetto alla varietà commerciale e tale comportamento si ripete a tutti i livelli di salinità (Fig. 20).

14. DISCUSSIONE

La variabilità intraspecifica è determinante al fine di selezionare i genotipi tolleranti agli stress ambientali ed è importante, inoltre, individuare ed analizzare quei tratti morfo-fisiologici che sono alla base di tale tolleranza. Pertanto, la prima fase della presente tesi di dottorato ha riguardato lo studio della variabilità intraspecifica di un sistema diallelico di piante di barbabietola allevate con differenti concentrazioni di NaCl, al fine di selezionare genotipi caratterizzati da differente tolleranza alla salinità.

I risultati evidenziano che nel sistema diallelico oggetto di studio esiste una variabilità intraspecifica strettamente correlata alla variazione di alcuni parametri di crescita in risposta alla salinità e tale variabilità è maggiormente espressa nell'apparato radicale piuttosto che nel germoglio. In particolare, parametri quali il peso secco del germoglio sembrano non essere influenzati dalla presenza di NaCl mentre, in misura diversa in relazione agli ibridi, sia il peso secco sia la lunghezza radicale sembrano essere significativamente influenzati. Comunque, tale variabilità intraspecifica è evidente a livelli moderati di sale (60 mM NaCl) in cui, in termini di lunghezza radicale, gli ibridi rispondono diversamente, mentre a concentrazione salina di 180 mM NaCl tale variabilità si annulla. In letteratura sono riportati risultati contrastanti circa le risposte della crescita del germoglio e della radice alla salinità. Misra e Dwivedi (2004) hanno osservato un incremento del peso secco del germoglio di *Phaseolus aureus* all'aumentare della salinità; viceversa, il peso secco del germoglio e della radice di *Lens culinaris* è significativamente ridotto sia a 100 sia a 200 mM NaCl (Bandeoglu et al., 2004); in piante di pomodoro, allevate in idroponica con 100 mM NaCl, Debouba et al. (2006) hanno osservato, invece, una graduale diminuzione del peso secco del germoglio all'aumentare della salinità, mentre il peso secco della radice incrementava leggermente; infine, ed in accordo con i nostri risultati, il peso secco radicale diminuiva in risposta alla salinità in semenzali di riso (Lin e Kao, 2001).

Una volta accertata l'esistenza di una variabilità intraspecifica nel sistema diallelico di barbabietola in risposta alla salinità, la tappa successiva è stata quella di individuare quei genotipi che rispondevano diversamente a tale stress e di analizzare i tratti morfo-fisiologici che stanno alla base di tale differente risposta. Dai risultati ottenuti è stato possibile individuare negli ibridi A, F ed I quei genotipi da studiare più approfonditamente nelle fasi successive. Tale scelta si è basata sulle risposte degli ibridi a

livelli moderati di sale (60 mM) in quanto alla concentrazione 180 mM NaCl, tutti i genotipi mostravano uguale sensibilità. In particolare, l'ibrido A è quello che incrementa la lunghezza radicale mentre l'ibrido F ed I non modificano tale tratto (Fig. 10) e inoltre, gli ibridi A ed F sono gli unici genotipi che aumentano fortemente il peso secco del germoglio e della radice e la lunghezza radicale rispetto ai loro parentali, mentre l'ibrido I mostra un comportamento diverso di tali parametri a seconda della concentrazione di sale (Tab. 5). Inoltre, a questi ibridi selezionati è stata affiancata, per tutte le analisi morfo-fisiologiche e biochimiche, la varietà commerciale N.

L'elevata sensibilità della radice allo stress salino, riscontrata in termini di lunghezza e peso secco, e la considerazione che l'apparato radicale è l'organo produttivo della barbabietola, ha orientato lo studio verso l'approfondimento degli effetti del sale sui parametri morfologici radicali maggiormente correlati all'acquisizione delle risorse (Saccomani et al., 2005; Ryser, 1998) e che sono alla base dell'adattamento delle piante agli stress (Sharp et al., 2004). Numerosi sono infatti, in letteratura, i risultati sulla modificazione della velocità di crescita e della morfologia radicale sia su alofite quali *Plantago maritima* (Rubinigg et al., 2003, Rubinigg et al., 2004) sia su specie glicofite quali *Opuntia ficus-indica* (Gersani et al., 1993), ravanello (Waisel e Breckle, 1987) e cotone (Reinhardt e Rost, 1995; Kurth et al., 1986), *Phaseolus aureus* (Misra e Diwedi, 2004), *Pisum sativum* (Okcu et al., 2005) e mais (Zidan et al., 1990). Il primo parametro analizzato è stato il rapporto di lunghezza radicale (RLR) che indica quanta parte di biomassa della pianta è utilizzata per la costruzione di un più efficiente apparato radicale. Secondo Ryser (1998), tale parametro, altamente plastico, esprime la potenzialità della radice di adattarsi alle diverse disponibilità nutritive e di competere per l'acquisizione dei nutrienti. E' stato dimostrato, infatti, che *Dactylis glomerata*, caratterizzata da un più elevato valore di RLR, è superiore a *Brachypodium pinnatum* per l'acquisizione delle risorse nutritive (Ryser e Lambers, 1995).

I nostri risultati indicano che, in condizioni di elevato stress salino (180 mM), tutti gli ibridi ed anche la varietà commerciale riducono significativamente il valore di RLR. Tale comportamento conferma la mancanza di variabilità intraspecifica in risposta ad elevate concentrazioni di sale e suggerisce che tutti i genotipi di barbabietola, in tali condizioni di stress, non investono per la costruzione di un apparato radicale più efficiente ma, probabilmente, tendono a limitare gli effetti del sale sul germoglio. Questo, infatti, potrebbe spiegare la significativa riduzione sia del peso secco che della lunghezza della

radice e la mancanza di modificazione del peso secco del germoglio in risposta al più alto livello di sale. Differentemente, a livelli moderati di stress salino (60 mM NaCl), si osserva una variabilità intraspecifica per il parametro RLR per cui l'ibrido "A" mostra un aumento dell'RLR che è invece ridotto nella varietà commerciale "N", mentre negli ibridi "I" ed "F" non si osserva alcuna modificazione dell'RLR rispetto al controllo (Fig. 11).

Il parametro "rapporto di lunghezza radicale", o RLR, è noto essere dipendente dai parametri di allocazione della biomassa (rapporto di massa radicale) e di struttura (finezza e densità di tessuto radicale) secondo la seguente equazione definita da Ryser e Lambers (1995):

$$RLR = RMR * F/DT$$

L'RLR, quindi, si modifica al variare del rapporto di massa radicale, di finezza e densità di tessuto radicale. Infatti, è stato dimostrato che in condizioni di carenze nutrizionali (Ryser e Lambers, 1995, Hill et al., 2006), ombreggiamento (Wahl et al., 2001), temperatura (Tan et al., 2002) ed allagamento (Vasellati et al., 2001), l'RLR si modifica perché variano la densità di tessuto e la finezza radicale, mentre in condizioni di bassi livelli di nitrato, in piante di *Citrus*, è la componente RMR che è determinante per la variazione di tale parametro (Sorgonà et al., 2007).

Infine, in *Plantago maritima*, il contemporaneo incremento del rapporto finezza radicale / densità di tessuto radicale, che definisce il parametro lunghezza radicale specifica o LRS, e la riduzione dell'RMR è in grado di annullare l'effetto del sale sulla lunghezza radicale (Rubinigg et al., 2003).

Pertanto, quali "componenti morfologiche" hanno determinato la variazione del rapporto di lunghezza radicale tra i genotipi di barbietola in funzione dei trattamenti di sale? I risultati ottenuti indicano che in tutti gli ibridi, trattati con 180 mM NaCl, la marcata riduzione del RLR dipende da un significativo decremento della biomassa allocata alla radice (RMR), ma non da una variazione della "componente strutturale" definita della finezza e dalla densità di tessuto. Viceversa, l'incremento, dell'RLR osservato a 60 mM NaCl nell'ibrido "A" dipende da un significativo aumento della finezza radicale, mentre il decremento dell'RLR nella varietà commerciale N è determinato sia da una riduzione significativa nell'RMR che da un parallelo incremento della densità di tessuto radicale. Le due risposte mettono in evidenza un comportamento

adattativo differente tra i due genotipi: l'ibrido A sembrerebbe reagire alla condizione di salinità investendo in un apparato radicale più efficiente in termini di esplorazione del suolo, mentre la varietà commerciale N limita la crescita della radice, riducendo la biomassa allocata ed aumentandone la densità, probabilmente perchè investe maggiormente nel germoglio.

Accanto ai tratti morfologici, la presente tesi di dottorato ha esaminato anche alcuni aspetti fisiologici e biochimici legati alle risposte dei genotipi di barbabietola alla salinità. Poiché è noto che lo stress salino genera la produzione di specie reattive dell'ossigeno (ROS), quali l'anione superossido, l'acqua ossigenata etc. (Hoshida et al., 2000, Sudhakar et al., 2001; Mittova et al., 2002; Meloni et al., 2003), responsabili di danni ossidativi in molte piante (Chaparzadeh et al., 2004), queste, per mitigare tali danni, hanno sviluppato un complesso sistema antiossidante che include composti quali acido ascorbico e glutazione ma anche enzimi coinvolti nella rimozione dei ROS quali la superossido dismutasi (SOD), la catalasi (CAT), l'ascorbico perossidasi (APX) e la guaiacolo perossidasi (GPX) (Foyer e Noctor, 2003). Una correlazione tra capacità antiossidante e tolleranza alla salinità è stata dimostrata in molte specie quali il pisello (Hernandez et al., 2000) ed il girasole (Di Baccio et al., 2004). Un elevato rapporto tra l'attività SOD/APX in pomodoro selvatico è ben correlato con la sua elevata tolleranza alla salinità e protezione dallo stress ossidativo (Mittova et al., 2000). Comunque, la risposta degli enzimi antiossidanti alla salinità dipende dalla specie, dal tessuto vegetale e dalla loro localizzazione subcellulare (Gosset et al., 1994; Mittova et al., 2003). I risultati mostrano che l'attività CAT diminuisce alle più alte concentrazioni di sale, come si osserva nell'ibrido "F", o resta invariata come è evidente negli altri genotipi. L'assenza di un coinvolgimento della catalasi o addirittura di una sua inibizione in condizioni di stress salino, come riportato in altre specie vegetali (Lee et al., 2001; Parida et al., 2004), indica che l'azione protettiva di quest'enzima è limitata in queste condizioni. Un incremento dell'attività APX si riscontra solo nella varietà commerciale "N" e, sebbene non significativa, nell'ibrido "A", mentre rimane inalterato o addirittura si riduce negli ibridi "F" e "T", rispettivamente. Un'elevata attività APX rende sicuramente i primi due genotipi, "N" ed "A", meno sensibili di "F" ed "T" agli effetti del sale. La mancata induzione dell'enzima in quest'ultimi due ibridi potrebbe comunque essere imputabile ad un basso livello di ascorbato interno, non sufficiente a mantenere tale attività, come dimostrato in alcune specie vegetali (Miyagawa et al., 2000; Ben Amor et al., 2006).

Questi risultati indicherebbero un maggiore coinvolgimento dell'APX, rispetto a CAT, nei processi di detossificazione cellulare da ROS, all'aumentare della durata dello stress salino, ed è in accordo con quanto osservato da Bor et al., (2003) in barbabietola sottoposta a 150 mmol NaCl e da Benavides et al. (2000) in patata.

L'attività della GPX presenta un comportamento molto variabile in relazione al genotipo e al trattamento. In "A", 60 mmol NaCl riducono significativamente, a 48 e 96 ore dall'inizio del trattamento, l'attività di GPX rispetto al controllo, mentre a 180 mmol non si hanno variazioni significative, sebbene si possa osservare una tendenza all'incremento nel tempo

Questi sono comunque dei dati preliminari. Per una maggiore comprensione del ruolo svolto dal sistema antiossidante nella tolleranza o sensibilità dei diversi genotipi di bietola, sarà necessaria un'analisi più complessa, estesa anche ad altri enzimi, quali la SOD, MDHAR etc. ed a composti come l'ascorbato ed il glutatione con elevato potere antiossidante.

In condizioni di stress salino, i meccanismi di tolleranza dipendono anche dalla capacità di aggiustamento osmotico della pianta, proprietà questa che le consente di mantenere l'accrescimento cellulare. In particolare, il potassio (K^+), che è il catione maggiormente presente nelle piante superiori, ha un'importanza rilevante oltre che nei processi di crescita anche nell'attività enzimatica, nell'omeostasi ionica e nell'osmoregolazione (Epstein, 1972; Zhu et al., 1998). Inoltre, il K^+ è coinvolto anche nei meccanismi di risposta alla tossicità da sale (Lauchli, 1990; Niu et al., 1995), soprattutto nelle specie glicofite (Zhu et al., 1998) in cui un'elevata salinità limita, per fenomeni di competizione, l'assorbimento di K^+ a favore del Na^+ (Nakamura et al., 1990; Shabala, 2000, Gouia et al., 1994). Una competizione tra Na^+ e K^+ si ha anche a livello intracellulare, poiché i due ioni sarebbero trasportati attraverso gli stessi carriers (Niu et al., 1995). Inoltre, quando il Na^+ entra nei tessuti raggiungendo la plasmamembrana, provoca la depolarizzazione della stessa che, a sua volta, apre i canali KOR (Potassium Outward Rectifier) con fuoriuscita di K^+ (Shabala, 2000). Alla luce di queste considerazioni, appare evidente l'importanza del rapporto Na^+/K^+ nella capacità della pianta di adattarsi alle condizioni saline che può essere considerato, quindi, un "indice di tolleranza alla salinità" (Munns et al., 2002). E' stato infatti dimostrato da Nobutoshi e Toru (1991) che i genotipi "tolleranti" di sorgo limitavano l'assorbimento del sodio e la sua traslocazione verso i germogli, mentre quelli "sensibili" mostravano un comportamento

opposto; successivamente, Flowers e Hajibagheri (2001) hanno evidenziato un ridotto contenuto di K^+ (dal 40 all'80 %) in piantine di orzo trattate con il sale rispetto al controllo non stressato e che il genotipo "sensibile" presentava valori più alti di Na^+/K^+ rispetto a quello "tollerante"; infine, Misra e Diwedi (2004) hanno dimostrato che i genotipi "sensibili" alla salinità di *Phaseolus vulgaris* presentavano un più alto rapporto Na^+/K^+ rispetto a quelli "tolleranti". I risultati del presente lavoro hanno mostrato che lo stress da sale provoca un aumento significativo del rapporto Na^+/K^+ fogliare, più marcato a 180 mM NaCl, in tutti i genotipi di barbabietola (Fig. 17), confermando ancora una volta una bassa variabilità intraspecifica della specie quando esposta ad elevate condizioni di stress. L'elevato rapporto Na^+/K^+ nel germoglio potrebbe rappresentare un meccanismo adattativo utilizzato dai genotipi di barbabietola per mantenere l'omeostasi radicale, sebbene tale dato non è stato verificato mediante misure di sodio e potassio nelle radici. Le radici, infatti, tendono a mantenere costante la concentrazione del Na^+ al loro interno, oltre che attraverso l'efflusso verso la soluzione esterna, anche attraverso la traslocazione dello stesso catione verso i germogli (Tester e Davenport, 2003). Contrariamente a quanto atteso, la crescita del germoglio dei genotipi di barbabietola non è ridotta in presenza di un elevato rapporto Na^+/K^+ . Questo potrebbe dipendere da una possibile compartimentazione vacuolare del sodio che, sequestrato nel vacuolo, non interferisce con il metabolismo citoplasmatico (Tester e Davenport, 2003). Per verificare tale ipotesi, dovrebbero essere valutate le attività di H^+ -ATPasi tonoplastiche (V-ATPasi) e le Pirofosfatasi (H^+ -PPasi), responsabili del trasporto del Na^+ nei vacuoli attraverso un sistema antiporto Na^+/H^+ (Blumwald, 1987). Kirsch et al. (1996) hanno infatti dimostrato in barbabietola una significativa induzione di V-ATPasi e di un antiporto Na^+/H^+ , in seguito a stress da sale, confermando le ipotesi precedenti di Blumwald et al. (1987) e Niemietz e Willenbrink (1985) in tessuti radicali e in sospensioni cellulari di barbabietola, rispettivamente, dell'importanza della compartimentazione del sodio nei vacuoli per questa specie.

Un altro meccanismo biochimico che consente alle piante di tollerare un'alta salinità del mezzo di crescita attraverso la modulazione dell'ingresso e dell'estrusione di Na^+ attraverso la membrana plasmatica delle cellule radicali (Hasegawa et al., 2000) è mediato da diversi sistemi di trasporto costituiti dall'enzima H^+ -ATPasi del plasmalemma (pm H^+ -ATPasi), da carriers e canali. La pm H^+ -ATPasi usa l'energia dell'idrolisi dell'ATP per spingere H^+ fuori dalle cellule, generando un gradiente elettrochimico che

rappresenta la forza proton-motrice che permette l'estrusione del Na^+ attraverso un sistema di antiporto Na^+/H^+ (Taiz e Zeiger, 1998). Nei diversi genotipi di barbabietola, l'attività pm H^+ -ATPasica radicale non sembra essere significativamente influenzata dai trattamenti con il sale. Questo potrebbe dipendere dalle diverse strategie adottate dalle specie per tollerare la salinità. E' noto, infatti, che in piante mediamente tolleranti alla salinità, quali la barbabietola, la strategia più utilizzata è la compartimentazione vacuolare rispetto all'esclusione attiva del sodio dalla membrana plasmatica che invece è messa in atto da specie più sensibili (Blumwald, 2000; Barkla et al., 1994). Questo potrebbe spiegare, in parte, il mantenimento della crescita del germoglio, nei genotipi esaminati nel presente lavoro, anche con rapporti Na^+/K^+ molto elevati. Comunque, sebbene molti studi siano stati effettuati per comprendere il coinvolgimento delle pompe protoniche sullo stress salino, i risultati appaiono ancora contraddittori perché l'attività dell'enzima varia nell'ambito della stessa specie e in funzione dell'intensità e della durata del trattamento, dei metodi di estrazione e del tipo di saggio enzimatico. In pomodoro, ad esempio, sono stati trovati differenti risultati: una parziale inibizione da NaCl dell'attività ATPasica (Gronwald et al., 1990), nessuna inibizione (Suhayda et al., 1990) ed una stimolazione sia del tasso di idrolisi dell'ATP sia della formazione del gradiente protonico (Wilson e Shannon, 1995). In cotone, specie tollerante al sale, non sono stati osservati effetti della salinità sull'attività H^+ -ATPasica (Hassidim et al., 1986). Mansour et al. (2000) hanno mostrato una riduzione dell'attività H^+ -ATPasica di membrana plasmatica, a 100 mM di NaCl, sia in genotipi sensibili che in genotipi tolleranti di frumento. Un incremento dell'attività H^+ -ATPasica, in seguito a salinità, è stato evidenziato in callo di *Populus euphratica* (Yang et al., 2007).

Le stesse alofite rispondono in modo diverso: in *Atriplex nummularia* si osserva un aumento dell'attività dell'enzima (Hassidim et al., 1990), mentre in *Plantago* spp. non è evidente alcun effetto (Bruggemann e Janiesch, 1988).

Un altro parametro fondamentale per valutare la tolleranza delle piante a condizioni di bassa disponibilità di acqua, dovute sia ad elevata salinità che a deficit idrico è il contenuto idrico relativo fogliare (CIR) che esprime il contenuto in acqua di una pianta rispetto alla condizione ottimale di pieno turgore. La fig. 16 mostra la variazione del CIR (% di acqua rispetto al saturo) fogliare dei genotipi di barbabietola in funzione della concentrazione di NaCl. Tale parametro risulta ridotto, in tutti i genotipi, in presenza di 180 mM di sale, mentre a 60 mM gli ibridi A ed F non mostrano differenze significative,

indicando una non rilevante perdita di turgore a questa concentrazione salina. Questo potrebbe essere spiegato, in parte, con l'attivazione di meccanismi di aggiustamento osmotico a stress salini più moderati che consentono alle piante di mantenere un certo turgore cellulare e non compromettere l'attività fotosintetica, esistendo una stretta correlazione tra CIR e attività del PSII (Oukarroum et al., 2007). Diversamente, a 180 mmol, la pianta non riuscirebbe, anche dal punto di vista energetico, a far fronte ad un drastico declino del potenziale osmotico cellulare. Dalle singole risposte morfologiche, fisiologiche e biochimiche alla salinità, non è stato comunque possibile definire chiaramente i genotipi di barbabietola tolleranti o sensibili ed i meccanismi responsabili di tale comportamento. Infatti, considerando: **1)** i parametri di morfologia radicale, l'ibrido "A" sembrerebbe il più tollerante, a concentrazioni moderate di NaCl, in quanto allunga l'apparato radicale grazie ad un aumento della finezza, mentre la varietà commerciale "N" mostra un certo grado di "sensibilità" in quanto riduce la lunghezza radicale agli stessi livelli di sale (Fig. 10); **2)** l'attività di ascorbico perossidasi e catalasi, l'ibrido "F" sembrerebbe il più sensibile, mentre "N" ed "A" sono i genotipi più "tolleranti" (Figg. 12 e 13); **3)** l'attività dell'H⁺-ATPasi radicale ed il rapporto Na⁺/K⁺ del germoglio, non esiste alcuna variabilità intraspecifica tra i genotipi di barbabietola in risposta alla salinità; infine, **4)** il contenuto idrico relativo, i genotipi "A" ed "F" mostrano un certo grado di "tolleranza" mentre "I" ed "N" sembrerebbero maggiormente "sensibili". Pertanto, per cercare di ottenere da questi risultati morfologici, biochimici e fisiologici un dato unitario che possa definire la tolleranza o la sensibilità alla salinità dei genotipi di barbabietola oggetto di studio, si è ricorso all'analisi statistica multivariata, ed in particolare, all'Analisi delle Componenti Principali. Questa tecnica di statistica multivariata, permette di studiare, riassumere e ridurre il numero delle variabili a delle componenti o fattori, definiti componenti principali, che racchiudono tutte le informazioni delle variabili, o parametri, e che spiegano un certo grado di varianza presente tra i gruppi, nel nostro caso, tra i genotipi di barbabietola. Attraverso quest'analisi è stato possibile estrarre tre componenti principali da tutte le variabili misurate (morfologiche, fisiologiche e biochimiche) che spiegano il 73% della varianza. La prima componente può essere interpretata come una misura della "**morfologia dell'apparato radicale**" poiché mostra elevati e positivi coefficienti di impatto dei fattori (*loadings*) del rapporto radice/germoglio, del rapporto di massa radicale e del rapporto di lunghezza radicale (Tab. 7). Pertanto, valori positivi e negativi

di tali *loadings* indicano, rispettivamente, la crescita o la riduzione dell'apparato radicale. La seconda componente è caratterizzata da un elevato e positivo coefficiente d'impatto dei fattori del contenuto idrico relativo e della catalasi, mentre mostra un elevato e negativo coefficiente d'impatto del rapporto Na^+/K^+ (Tab. 7). Considerando l'importanza del potassio sull'ingresso di acqua negli stomi (Taiz e Zeiger, 1998) e che la catalasi gioca un ruolo nella loro apertura e chiusura (Dat et al., 2000), tali parametri, insieme al contenuto idrico relativo, potrebbero essere indicativi di un ottimale o di uno scarso “*stato idrico della pianta*”. La terza componente potrebbe discriminare, infine, tra un'elevata o bassa capacità di “*crescita cellulare*” in quanto raggruppa l'attività della pH^+ -ATPasi, che è strettamente correlata all'acidificazione della parete cellulare (Morsomme e Boutry, 2000), e quella della GPX, enzima coinvolto nel rilassamento delle microfibrille della parete cellulare (Passardi et al., 2004) (Tab. 7). Oltre all'analisi delle componenti principali, è stata eseguita un'analisi cluster gerarchica che ha permesso di raggruppare i singoli genotipi di barbabietola trattati con diversi livelli di sale in differenti clusters. I clusters I e II contenenti genotipi A0 con F0 ed I0 con N0, posti nel quadrante in alto a destra, sono caratterizzati da un migliore “stato idrico della pianta” e da un lungo “apparato radicale”. In particolare, A0 e F0 mostrano un migliore “stato idrico” ed I0 e N0 esibiscono, invece, un lungo apparato radicale rispetto a tutti gli altri genotipi. Il passaggio dal cluster I e II, contenente i gruppi controllo, A0, F0, I0 ed N0, al IV, contenente i genotipi trattati con 180 mM NaCl, è caratterizzato da un peggiore “stato idrico” e da un corto “apparato radicale”. Quindi, il plottaggio delle componenti principali 1 e 2 ha permesso di evidenziare l'effetto dei trattamenti di sale piuttosto che le risposte dei genotipi alla salinità: infatti, tutti i genotipi trattati con 0, 60 e 180 mM NaCl, sono nettamente e separatamente raggruppati in clusters differenti.

Il plottaggio della componente 1 vs 3, invece, indica che:

1) i genotipi “N” ed “A”, tranne A180, sono separati nettamente dagli altri genotipi, I e F, e disposti nei quadranti superiori. In particolare, N0 (cluster I) ed N60, A60 ed A0 (cluster II) (quadrante in alto a destra) sono caratterizzati da una maggiore crescita cellulare e da un lungo apparato radicale; N180 (cluster V, quadrante in alto a sinistra) mostra una buona crescita cellulare ed un corto apparato radicale; 2) i genotipi I0, I60, F0 e F60 (cluster III), quadrante in basso a destra) hanno un lungo apparato radicale e ridotta crescita cellulare; infine, 3) i genotipi I180, F180 ed A180 (cluster IV), quadrante

in basso a sinistra) sono caratterizzati da un corto apparato radicale e da una bassa crescita cellulare.

In conclusione, l'analisi delle componenti principali accoppiata all'analisi cluster gerarchica ha permesso di meglio definire le risposte dei genotipi di barbabietola alla salinità rispetto all'esame degli effetti sui singoli parametri. In termini di "*variabilità genotipica*", si può dedurre che:

- 1) il genotipo "N", cioè la varietà commerciale, si distacca completamente dagli altri genotipi in quanto mostra una maggiore crescita cellulare in tutte le condizioni saline (Fig. 18b);
- 2) il genotipo "A" è l'ibrido che presenta le migliori performances in termini di crescita cellulare rispetto agli altri ibridi (fig. 18b, A0 ed A60 sono raggruppati nel cluster II che è posizionato in alto rispetto ai cluster III e IV dove sono presenti gli altri due ibridi, "I" ed "F"), sebbene il trattamento con 180 mM NaCl annulli tali differenze (A180 è presente nello stesso cluster di I180 ed F180);
- 3) gli ibridi "I" ed "F" mostrano comportamenti simili nelle risposte alla salinità, infatti sono sempre raggruppati negli stessi clusters.

In termini di "*risposte dei genotipi alla salinità*", si può sintetizzare che:

- a) il genotipo "N" è "sensibile" alla salinità in quanto peggiora sempre la sua morfo-fisiologia ed il suo biochimismo in funzione dell'incremento del livello di sale (il controllo, N0, è sempre posto in clusters differenti di quelli di N60 e N180);
- b) gli ibridi, "A", "I" ed "F", sono invece più "tolleranti" in quanto 60 mM NaCl non modifica sostanzialmente la loro morfo-fisiologia ed il loro biochimismo (i controlli sono sempre raggruppati nello stesso cluster dei trattati con 60 mM NaCl).

Un ultimo aspetto preso in considerazione nel presente lavoro di tesi è stato lo studio dell'effetto della salinità sul processo di germinazione. E' noto, infatti, che lo stress salino può avere maggiori effetti durante certe fasi della vita della pianta e la risposta è specie-specifica (Jones e Jones, 1989). Molte specie, come il riso, sono resistenti al sale durante la germinazione ma si dimostrano molto sensibili durante lo stadio di giovane pianta (Akbar, 1986). Per altre specie, la salinità è più inibitoria nello stadio riproduttivo rispetto a quello vegetativo (El Saidi et al., 1992). Per la barbabietola è stata osservata

una maggiore sensibilità alla salinità durante la germinazione e nelle prime fasi di sviluppo della giovane piantina (Durrant et al., 1974, Ghoulam e Fares, 2001); i risultati ottenuti in questo lavoro di tesi confermano queste osservazioni. Infatti, tutti gli ibridi di bietola evidenziano una drastica inibizione del processo germinativo dopo 24 ore di esposizione a 180 mM NaCl. Differentemente, la varietà commerciale “N” appare ancora più sensibile degli ibridi in quanto l’inibizione della germinazione si manifesta dopo 48 ore di trattamento con 60 mM NaCl.

E’ noto che la germinazione comprende tutti quegli eventi che iniziano con l’imbibizione dell’acqua e terminano con l’allungamento dell’asse embrionale (Bewley, 1997). Tra gli eventi primari della germinazione, un possibile bersaglio dello stress salino può essere la capacità di reidratazione del seme. I risultati mostrano che la salinità non influenza il processo di imbibizione del seme degli ibridi di bietola, almeno nei tempi in cui l’inibizione del processo germinativo è già evidente (24 e 48 ore). La riduzione della capacità di reidratazione, quando è presente, come nell’ibrido “F” e nella varietà commerciale “N”, è tardiva e quindi non può rappresentare il *target* primario di inibizione del processo germinativo.

L’influsso di acqua nelle cellule del seme secco provoca perturbazioni strutturali temporanee, soprattutto a carico della membrana, che determinano un immediato e rapido rilascio di soluti e composti a basso peso molecolare nella soluzione di imbibizione. Ciò è dovuto alla transizione dei costituenti fosfolipidici dalla fase di gel tipica dell’essiccamento, durante la maturazione del seme, al normale stato idratato di tipo liquido-cristallino (Crowe e Crowe, 1992). Un breve periodo di reidratazione è normalmente sufficiente affinché le membrane riacquistino la loro configurazione più stabile e cessi il rilascio di soluti (Bewley, 1997). I risultati del presente lavoro indicano che all’aumentare della concentrazione di sale aumenta il rilascio di elettroliti nella soluzione di imbibizione in tutti gli ibridi ma non nella varietà commerciale “N”. Tale rilascio sembra comunque arrivare a *plateau* dopo 8 ore di esposizione al sale in tutti i genotipi, indicando, quindi, un avvenuto riassetto ed una riorganizzazione delle membrane cellulari. Anche in questo caso, non è possibile concludere che il responsabile dell’inibizione del processo germinativo possa essere l’incremento del rilascio dei soluti o la mancata riorganizzazione delle membrane come è stato ipotizzato in altre condizioni di stress (Abenavoli et al., 2006). Questo evento può sicuramente essere una concausa dell’inibizione della germinazione in condizioni di elevata salinità, ma ulteriori

indagini su processi quali respirazione, sintesi proteica ecc, successivi a quelli analizzati, sono necessarie per individuare il/i “targets” della mancata germinazione.

Figura 9 – Correlazioni tra la produzione di fittoni (t ha⁻¹) ottenuta in campo ed alcuni parametri di crescita di piantine di bietola allevate in un sistema idroponico in cella climatica. R^2 e P indicano, rispettivamente, il coefficiente di correlazione e la significatività di correlazione (test di Pearson). Le linee sono state tracciate solo nelle correlazioni significative ($p < 0,05$).

Figura 10 – Peso secco del germoglio (A) e dell'apparato radicale (B) e lunghezza radicale (C) di ibridi di bietola allevati in presenza di 0 (■), 60 (■) e 180 mM (■) NaCl. L'asterisco indica differenze significative a $p < 0,05$ rispetto al controllo (test di Bonferroni).

Ibridi	Parametro	MPH			% MPH		
		<i>NaCl</i> 0 mM	<i>NaCl</i> 60 mM	<i>NaCl</i> 180 mM	<i>NaCl</i> 0 mM	<i>NaCl</i> 60 mM	<i>NaCl</i> 180 mM
A	<i>PSG</i>	-0,00155	0,0006	0,00025	-4,01	7,79	2,92
	<i>PSR</i>	0,00006	0,000235	0,00016	0,92	21,46	18,39
	<i>LR</i>	-3,45	9,19	6,83	-2,75	35,63	56,17
B	<i>PSG</i>	-0,00215	-0,0004	-0,00235	-20	-4,88	-24,60
	<i>PSR</i>	-0,00029	0,00008	-0,00002	-17,20	6,15	-2,10
	<i>LR</i>	-3,99	-4,99	-1,87	-9,20	-12,46	-12,44
F	<i>PSG</i>	0,0017	0,00265	0,00395	32,69	48,62	75,24
	<i>PSR</i>	0,000445	0,00055	0,00047	50,86	78,57	106,82
	<i>LR</i>	14,20	13,06	11,16	84,33	76,35	128,62
G	<i>PSG</i>	-0,0004	0,00045	-0,00015	-6,35	7,56	-2,4
	<i>PSR</i>	-0,00005	-0,00001	0,00008	-5,15	-1,66	15,38
	<i>LR</i>	-1,07	1,67	0,44	-3,73	5,33	3,85
I	<i>PSG</i>	0,0002	0,00155	-0,0003	2,90	22,96	-4
	<i>PSR</i>	0,000015	0,000225	-0,00022	1,14	21,33	-27,74
	<i>LR</i>	3,16	12,74	-2,94	11,66	45,22	-18,46
L	<i>PSG</i>	-0,0001	-0,00085	-0,0003	-1,25	-11,72	-3,53
	<i>PSR</i>	0,00022	-0,00018	0,000025	15,60	-14,28	2,92
	<i>LR</i>	-8,52	-20,77	-1,36	-21,81	-48,86	-7,25

Tabella 5 – Eterosi della media dei parentali (*mid-parent heterosis, MPH*) in termini assoluti (MPH) e percentuali (%MPH) riferita al peso secco del germoglio (PSG) e dell'apparato radicale (PSR) e alla lunghezza radicale (LR).

Figura 11 – Morfologia radicale di tre ibridi (A, F ed I) e della varietà commerciale (N) di bietola allevati con 0 mM (■), 60 mM (■) e 180 mM (■) NaCl. Le barre di errore indicano l'errore standard (N=10). Entro ogni genotipo, l'asterisco indica una differenza significativa rispetto al controllo ($p < 0,05$, test di Bonferroni).

Figura 12 – Variazione temporale dell'attività di APX del germoglio di ibridi di bietola [A (a), F (b), I (c) ed N (d)] trattati con 0 mM (■), 60 mM (■) e 180 mM (■) NaCl. Entro ogni genotipo, l'asterisco indica una differenza significativa rispetto al controllo ($p < 0,05$, test di Bonferroni).

Figura 13 – Variazione temporale dell'attività di CAT del germoglio di genotipi di bietola [A (a), F (b), I (c) ed N(d)] trattati con 0 mM (■), 60 mM (■) e 180 mM (■) NaCl. Entro ogni genotipo, l'asterisco indica una differenza significativa rispetto al controllo ($p < 0,05$, test di Bonferroni).

Figura 14 – Variazione temporale dell'attività di GPX del germoglio di genotipi di bietola [A (a), F (b), I (c) ed N (d)] trattati con 0 mM (■), 60 mM (■) e 180 mM(■)NaCl]. Entro ogni genotipo, l'asterisco indica una differenza significativa rispetto al controllo ($p < 0,05$, test di Bonferroni).

Figura 15 – Attività della H^+ -ATPasi di radice di genotipi di bietola (A, F, I ed N) trattati con 0 mM (■), 60 mM (■) e 180 mM NaCl (■). Le barre di errore indicano l'errore standard (N=3).

Figura 16 – Contenuto idrico relativo fogliare di genotipi di bietola (A, F, I ed N) trattati con 0 mM (■), 60 mM (■) e 180 mM (■)NaCl. Le barre di errore indicano l'errore standard (N=10). Entro ogni genotipo, l'asterisco indica una differenza significativa rispetto al controllo ($p < 0,05$, test di Bonferroni).

Figura 17 – Rapporto Na^+/K^+ fogliare di genotipi di bietola (A, F, I ed N) trattati con 0 mM (■), 60 mM (■) e 180 mM (■) NaCl. La barra di errore indica l'errore standard (N=10). Entro ogni genotipo, l'asterisco indica una differenza significativa rispetto al controllo ($p < 0,05$, test di Bonferroni).

Componente	Autovalori			Autovalori estratti			Autovalori ruotati (Varimax)		
	Totale	% varianza	% Cumulativa	Totale	% varianza	% Cumulativa	Totale	% varianza	% Cumulativa
1	3,121	39,012	39,012	3,121	39,012	39,012	2,364	29,551	29,551
2	1,485	18,567	57,579	1,485	18,567	57,579	2,102	26,273	55,824
3	1,244	15,553	73,132	1,244	15,553	73,132	1,385	17,308	73,132
4	0,682	8,521	81,653						
5	0,568	7,094	88,747						
6	0,544	6,798	95,544						
7	0,321	4,009	99,553						
8	0,036	0,447	100,000						

Tabella 6 – Autovalori e proporzioni della varianza spiegata di ogni singola Componente Principale estratta (Metodo di estrazione: Rotazione Varimax).

Variabili	Componente		
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>RS</i>	0,911	0,225	0,038
<i>RMR</i>	0,938	0,224	0,046
<i>RLR</i>	0,755	-0,001	0,177
<i>CIR</i>	0,194	0,824	0,046
<i>CAT</i>	0,037	0,781	-0,029
<i>Na:K</i>	-0,167	-0,837	-0,156
<i>H⁺ - ATPasi</i>	0,111	0,003	0,824
<i>GPX</i>	0,075	0,108	0,802

Tabella 7 – Matrice delle Componenti Principali estratte vs variabili morfologiche e fisiologiche di bietola esposta a differenti concentrazioni di NaCl (metodo di rotazione Varimax con la normalizzazione di Kaiser).

Distanza euclidea quadratica											
Gruppi	A0	F0	I0	N0	A60	F60	I60	N60	A180	F180	N180
<i>A0</i>	-										
<i>F0</i>	0,030	-									
<i>I0</i>	0,563	0,332	-								
<i>N0</i>	1,361	1,022	0,304	-							
<i>A60</i>	0,998	0,763	0,461	1,377	-						
<i>F60</i>	0,875	0,705	0,625	1,741	0,044	-					
<i>I60</i>	1,139	0,847	0,352	1,066	0,039	0,164	-				
<i>N60</i>	1,374	1,026	0,342	0,876	0,143	0,345	0,033	-			
<i>A180</i>	2,949	2,740	2,587	4,398	0,868	0,712	1,139	1,431	-		
<i>F180</i>	3,374	3,279	3,516	5,736	1,497	1,177	1,924	2,361	0,158	-	
<i>I180</i>	4,487	4,430	4,813	7,377	2,386	1,969	2,917	3,441	0,470	0,103	-
<i>N180</i>	3,463	3,291	3,270	5,322	1,291	1,060	1,639	1,998	0,048	0,050	0,223

Tabella 8 – Matrice delle distanze di dissimilarità tra i gruppi calcolate sulle medie dei punteggi delle componenti principali 1 e 2.

Stadio	Cluster accorpati		Coefficienti	Stadio di formazione del cluster		Stadio successivo
	Cluster 1	Cluster 2		Cluster 1	Cluster 2	
1	1	2	0,030	0	0	9
2	7	8	0,033	0	0	6
3	5	6	0,044	0	0	6
4	9	12	0,048	0	0	7
5	10	11	0,103	0	0	7
6	5	7	0,173	3	2	10
7	9	10	0,225	4	5	11
8	3	4	0,304	0	0	9
9	1	3	0,819	1	8	10
10	1	5	0,911	9	6	11
11	1	9	2,901	10	7	0

Tabella 9 – Programma di agglomerazione relativo ai 12 casi o gruppi (A0, F0, I0, N0, A60, F60, I60, N60, A180, F180, I180 e N180). Le variabili nell’analisi cluster sono i punteggi delle componenti principali 1 e 2.

		Distanza euclidea quadratica											
Gruppi	A0	F0	I0	N0	A60	F60	I60	N60	A180	F180	I180	N180	
A0	-												
F0	0,329	-											
I0	0,370	0,095	-										
N0	1,414	2,443	1,806	-									
A60	0,063	0,564	0,714	1,702	-								
F60	0,390	0,226	0,584	3,254	0,401	-							
I60	0,178	0,038	0,181	2,305	0,322	0,122	-						
N60	0,239	1,092	0,986	0,743	0,233	1,178	0,827	-					
A180	1,349	1,362	2,117	5,400	1,041	0,479	1,066	2,227	-				
F180	2,251	2,297	3,264	6,986	1,794	1,087	1,918	3,225	0,124	-			
I180	3,169	3,403	4,536	8,312	2,543	1,875	2,908	4,096	0,460	0,116	-		
N180	1,856	2,865	3,599	5,047	1,248	1,644	2,263	1,974	0,763	0,770	0,761	-	

Tabella 10 – Matrice delle distanze di dissimilarità tra i gruppi calcolate sulle medie dei punteggi delle componenti principali 1 e 3.

Stadio	Cluster accorpati		Coefficienti	Stadio di formazione del cluster		Stadio successivo
	Cluster 1	Cluster 2		Cluster 1	Cluster 2	
1	2	7	0,038	0	0	4
2	1	5	0,063	0	0	5
3	10	11	0,116	0	0	6
4	2	3	0,138	1	0	7
5	1	8	0,236	2	0	8
6	9	10	0,292	0	3	9
7	2	6	0,311	4	0	8
8	1	2	0,613	5	7	10
9	9	12	0,765	6	0	11
10	1	4	1,952	8	0	11
11	1	9	2,788	10	9	0

Tabella 11 – Programma di agglomerazione relativo ai 12 casi o gruppi (A0, F0, I0, N0, A60, F60, I60, N60, A180, F180, I180 e N180). Le variabili nell'analisi cluster sono i punteggi delle componenti principali 1 e 3.

Figura 18 – Biplot dei punteggi delle componenti 1 vs 2 (pannello in alto) e 1 vs 3 (pannello in basso). I valori entro parentesi indicano la percentuale di varianza spiegata dalle componenti. In relazione alla tabella 7, la componente 1 rappresenta la “**morfologia radicale**”, la componente 2 indica lo “**stato idrico della pianta**” e la componente 3 rappresenta la “**crescita cellulare**”. I singoli gruppi sono stati raggruppati in 4 e 5 cluster, rispettivamente, nel pannello superiore ed inferiore, mediante analisi gerarchica dei clusters.

Genotipo e NaCl (mM)	Tempo di esposizione (ora)		
	24	48	72
A			
0 mM	6,7 (1,9)	30 (10)	39 (8)
60 mM	2,2 (1,1)	23 (6,7)	33 (3)
180 mM	0* (0)	2,2* (1,1)	7,8* (2,9)
F			
0 mM	6,7 (1,9)	38 (7,8)	45 (6,2)
60 mM	2,2 (1,1)	25 (12)	37 (10)
180 mM	0* (0)	3,3* (1,9)	6,7* (3,8)
I			
0 mM	8,9 (1,1)	30 (3,8)	39 (2,9)
60 mM	4,4 (2,9)	22,2 (5,5)	28 (5,5)
180 mM	0* (0)	1,1* (1,1)	1,1* (1,1)
N			
0 mM	13,3 (1,9)	40 (3,3)	45,5 (4)
60 mM	7,8 (1,1)	20* (3,3)	31,1* (4,4)
180 mM	0* (0)	1,1* (1,1)	4,4* (2,9)

Tabella 12 – Evoluzione temporale della germinazione (percentuale dei semi germinati rispetto al totale) dei semi di genotipi di bietola (A, F, I ed N) trattati con differenti concentrazioni di NaCl. Entro ogni genotipo e tempo di esposizione, l'asterisco indica una differenza significativa rispetto al controllo ($p < 0,05$, test di Bonferroni)

Fattori	G.L.	Varianza						F						P					
		A	F	I	N	A	F	I	N	A	F	I	N	A	F	I	N		
Concentrazione	2	326	151	7	70	2	2	0,19	3,57	0,127	0,137	0,821	0,036						
Tempo	7	3028	4119	4576	579	19	56	128	29,22	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001						
Conc x Tempo	14	62	74	31	43	0,41	1	0,89	2,16	0,96	0,449	0,573	0,024						
Errore	48	151	73	35	19														
Totale	71	422	474	481	81														

Tabella 13 – ANOVA dell'assorbimento di acqua (percentuale rispetto al peso iniziale) di semi di ibridi (A, F ed I) e della varietà commerciale (N) di piantine di bietola esposti per differenti periodi (0, 2, 4, 6, 8, 24, 48 e 72 ore) a 0, 60 e 180 mM NaCl.

Figura 19 – Evoluzione temporale dell'assorbimento di acqua dei semi di genotipi di bietola [A (a), F (b), I (c) e N (d)] trattati con 0 (●), 60 mmol (●) e 180 mmol (▼) NaCl. Le barre di errore indicano gli errori standard (N=3).

Figura 20 – Evoluzione temporale della conduttività elettrica dell'acqua d'imbibizione dei semi di genotipi di bietola [A (a), F (b), I (c) e N (d)] trattati con 0 (●), 60 mmol (●) e 180 mmol (▼) NaCl. Le barre di errore indicano gli errori standard (N=3).

STRESS IDRICO E BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: EFFETTI MORFOLOGICI, FISIologici E BIOCHIMICI

15. MATERIALE E METODI

15.1 Piano sperimentale

Il piano sperimentale era costituito dalle stesse fasi di quello del lavoro della presente tesi riguardante lo stress salino; in particolare,; 1) **selezione degli ibridi**, 2) **analisi morfologiche radicali degli ibridi selezionati**, 3) **analisi fisiologiche e biochimiche degli ibridi selezionati**, 4) **analisi delle Componenti Principali** (*Principal Component Analysis*) e **Cluster** (*Cluster Analysis*) ed, infine, 5) **analisi del processo di germinazione dei semi degli ibridi selezionati**. Le analisi relative ai punti 2, 3, 4 e 5 sono state condotte, nelle stesse condizioni sperimentali, sulla varietà commerciale “N”.

15.2 Materiale vegetale (v. § 12.2)

15.3 Allevamento del sistema diallelico e dei genotipi selezionati (v. § 12.3)

I semi dei genotipi di barbabietola, scarificati con una soluzione al 3% di acqua ossigenata (H_2O_2), mantenuta in agitazione continua per circa 14 ore e, successivamente, lavati abbondantemente con acqua deionizzata, sono stati posti a germinare in piastre Petri (\varnothing 9 cm) con vermiculite inumidita per 4 giorni. Successivamente, i germinelli sono stati allevati in un sistema idroponico, costituito da vaschette di plastica (4,5 L) contenenti una soluzione Hoagland modificata (Hoagland & Arnon, 1940) (Foto 1), la cui composizione è riportata in tabella 2. Tale soluzione, portata ad un valore di pH pari a 6.0 con 0,1 N KOH, giornalmente controllato, era costantemente aerata e rinnovata ogni due giorni. Le vaschette venivano successivamente poste in cella climatica ad una temperatura di 24°C, con un fotoperiodo di 14/10 ore e con una irradiazione di 300 $\mu E m^{-2} sec^{-1}$, per 8 giorni.

15.4 Trattamenti sperimentali

All'ottavo giorno di crescita, le piantine di ogni genotipo erano trasferite in una soluzione nutritiva avente la stessa composizione utilizzata per l'allevamento (Tab. 2), e addizionata con 224 e 325 g/l dell'agente osmotico polietilenglicolo (PEG) 8.000 (Sigma Aldrich P2139), in modo da abbassare il potenziale osmotico delle soluzioni a - 0.6 e - 1.2 MPa, rispettivamente, secondo l'equazione di Michel (1983), e "simulare" una condizione di stress idrico.

$$[\text{PEG}] = 4 - (5.16 * T * \psi_w) - (560 * \psi_w + 16)^{0.5} / 2.58 * T - 280 \quad (\text{eq. di Michel})$$

Le quantità finali di PEG erano raggiunte progressivamente tramite aggiunta di 81,2 g/l ogni 6 h, dall' 8° al 9° giorno di allevamento, nel caso dello stress drastico (-1.2 MPa) e di 112 g/l ogni 6 h, al 9° giorno di allevamento, nel caso dello stress moderato (-0.6 MPa). Nelle stesse condizioni sperimentali veniva allevato, per ciascun genotipo, un "controllo" costituito da piantine non sottoposte a stress.

15.5 Analisi morfologiche dell'apparato radicale

Al decimo giorno di crescita, per ogni trattamento e genotipo, erano prelevate 9-10 piantine e divise in radici e germogli. Le radici venivano immerse in 0,1% di blu di toluidina e la loro immagine era acquisita mediante scanner. L'analisi dell'apparato radicale era effettuata con il software WhinRizo pro STD 1600 (Regént Instruments Inc. Canada). I parametri morfologici presi in considerazione sono stati i seguenti: la lunghezza totale (cm); il volume (cm³); il diametro medio (cm); l'area superficiale totale (cm²). È stato, inoltre, determinato il peso fresco ed il peso secco delle radici e dei germogli, quest'ultimo misurato dopo essiccazione in stufa a 60°C, per 48 h.

Sulla base dei dati biometrici ottenuti, sono stati calcolati i seguenti parametri di allocazione e strutturali relativi all'apparato radicale: il rapporto di massa radicale (RMR: peso secco radice / peso secco intera pianta, g g⁻¹), il rapporto di lunghezza radicale (RLR: lunghezza radice / peso secco intera pianta, cm g⁻¹), la finezza radicale (FR: lunghezza radice / volume radice, cm cm⁻³) e la densità radicale (DT: peso secco radice / volume radice, g cm⁻³).

15.6 Contenuto idrico fogliare relativo (v. § 12. 7)

15.7 Saggi enzimatici (v. § 12.9)

Dopo 24 ore di esposizione a ψ_w di -0.6 e -1.2 MPa, rispettivamente, per ogni ibrido di barbabietola selezionato e per la varietà Shannon, sugli estratti acquosi dei germogli, sono state dosate le seguenti attività enzimatiche:

Ascorbato perossidasi (APX, EC 1.11.1.11) (v. § 12.9.1);

Catalasi (CAT, EC 1.11.1.6) (v. § 12.9.2);

Guaiacolo perossidasi (GPX, EC 1.11.1.7) (v. § 12.9.3).

15.8 Determinazione delle proteine solubili totali (v. § 12.9.4)

15.9 Determinazione dell'attività H^+ -ATPasica di membrana plasmatica (v. § 12.10)

15.10 Processo di germinazione

15.10.1 Velocità di reidratazione e germinabilità dei semi

I semi degli ibridi selezionati e della varietà Shannon, sono stati sottoposti ad un trattamento di scarificazione con una soluzione al 3% di H_2O_2 , mantenuta in agitazione continua per circa 14 ore. Successivamente, i semi, lavati abbondantemente con acqua deionizzata, sono stati utilizzati per le prove di germinazione.

Allo scopo di determinare la velocità di idratazione in condizioni di stress idrico, 30 semi per ogni genotipo sono stati dapprima pesati e, successivamente, messi a germinare in piastre Petri (diametro 9 cm) con 2 dischetti di carta da filtro posti al di sopra e al di sotto dei semi stessi ed imbibiti con 6 ml di soluzione 224 e 325 g/l di PEG, rispettivamente. Per ogni genotipo, veniva utilizzato un controllo rappresentato dai semi imbibiti con semplice acqua deionizzata.

I semi venivano incubati per 72 ore in cella climatica, al buio, ad una temperatura di 24°C e con umidità relativa del 70 %.

Per le prime 8 ore dall'inizio dell'incubazione, i semi di ogni genotipo selezionato venivano pesati ad intervalli di 2 ore e, successivamente, ogni 24 ore fino alla 72[^] ora. Agli stessi tempi sperimentali è stato valutato anche il numero di semi germinati.

La germinabilità è stata espressa come % di semi germinati sul totale.

15.10.2 Rilascio degli elettroliti

Per valutare la capacità di rilascio degli elettroliti, sono stati misurati nel tempo i valori di conducibilità elettrica di soluzioni acquose contenenti 2 g di semi degli ibridi selezionati e della varietà Shannon. A tale scopo, è stato utilizzato un conducimetro (INOLAB mod. WTW).

Per questa prova, i semi, trattati con le stesse modalità riportate precedentemente, sono stati posti per 1 h in piastre Petri (ø 9 cm) contenenti due dischetti di carta da filtro imbibiti con una soluzione 224 e 325 g/l di PEG, rispettivamente, e con semplice acqua deionizzata per il controllo

Successivamente, i semi venivano posti in agitazione all'interno di boccette di plastica contenenti 30 ml di acqua deionizzata, della quale veniva misurata la conducibilità elettrica ad intervalli di 1 ora per le prime 8 ore dall'inizio dell'incubazione, e alla 24^a ora.

15.11 Calcoli ed Analisi Statistica

L'elaborazione statistica dei dati è stata condotta mediante SPSS v. 15.0, mentre i grafici sono stati redatti mediante il programma SigmaPlot v. 8.0 (Jandel Scientific, San Rafael, CA, USA).

15.11.1 Selezione degli ibridi e correlazione tra i dati di campo e di idroponica

La selezione degli ibridi è stata eseguita utilizzando l'Indice di Tolleranza al Secco (ITS) (Fernandez, 1992), opportunamente adattato, secondo la seguente formula (Ober et al., 2004):

$$DTI = (PT_D / PT_I) / (MPT_D / MPT_I)$$

Dove:

PT_D = produzione di sostanza secca totale in condizioni di stress idrico

PT_I = produzione di sostanza secca totale in condizioni ottimali ($\psi_w = 0$)

MPT_D / MPT_I = Indice di Intensità dello stress Idrico (DII), dato dal rapporto tra le medie dei valori di produzione totale di sostanza secca di tutti i genotipi allevati.

L'indice di tolleranza al secco è stato calcolato per entrambi i livelli di stress idrico.

La correlazione tra la produzione (tonnellate di fittoni per ettaro) ottenuta in campo (dati forniti dall'ISCI, sez. di Rovigo) ed i parametri di crescita delle piantine di barbabietola allevate in cella climatica è stata valutata mediante il test di Pearson (significatività a $p < 0,05$).

15.11. 2 Analisi morfologica

Per l'analisi di crescita e morfologica, il disegno sperimentale è stato di tipo completamente randomizzato con 9-10 repliche per trattamento (trattamenti: 0, -0.6 e -1.2 MPa; genotipo). Tutti i dati sono stati sottoposti al test di normalità (test di Kolmogorov-Smirnoff) e di omogeneità della varianza (test di Levene-Median) e, dove richiesto, sono stati opportunamente trasformati. Per ogni genotipo, le variazioni dei parametri relativi alla crescita (peso fresco e secco del germoglio, della radice e della pianta intera e lunghezza radicale) e alla morfologia radicale (rapporto radice/germoglio, rapporto di lunghezza radicale, rapporto di massa radicale, finezza radicale e densità di tessuto radicale) sono stati elaborati statisticamente mediante analisi della varianza ad una via, in cui il fattore sperimentale posto a confronto è stato il livello di stress osmotico (0, -0.6 e -1.2 MPa). Successivamente, il test di Bonferroni è stato utilizzato per confrontare, per ogni genotipo, le medie dei parametri di crescita e di morfologia radicale delle piantine allevate con PEG (-0.6 e -1.2 MPa) rispetto al controllo (significatività a $p < 0,05$).

15.11. 3 Analisi fisiologica e biochimica

Per l'analisi fisiologica e biochimica, il disegno sperimentale è stato di tipo completamente randomizzato con 3 repliche per trattamento (livello di stress osmotico: 0, -0.6 e -1.2 MPa; genotipo). Tutti i dati sono stati sottoposti al test di normalità (test di Kolmogorov-Smirnoff) e di omogeneità della varianza (test di Levene-Median) e, dove richiesto, sono stati opportunamente trasformati.

Per ogni genotipo, le variazioni del parametro relativo allo stato idrico (Contenuto Idrico Relativo) e dei parametri biochimici (attività della catalasi, della guaiacolo perossidasi, dell'ascorbico perossidasi e dell' H^+ -ATPasi), sono state elaborate statisticamente mediante analisi della varianza ad una via in cui il fattore sperimentale posto a confronto è stato il livello di stress (0, -0.6 e -1.2 MPa). Successivamente, il test di Bonferroni è stato utilizzato per confrontare, per ogni genotipo, le medie dei

parametri fisiologici e biochimici delle piantine allevate con PEG (0, -0.6 e -1.2 MPa) rispetto al controllo (significatività a $p < 0,05$).

15.11. 4 Analisi delle Componenti Principali (ACP) e Analisi Cluster

Sui dati ottenuti è stata eseguita l'Analisi delle Componenti Principali (ACP) (v. § 12.12.3)

Il raggruppamento dei gruppi (genotipo e livello di stress osmotico: A0, A6, A12, B0, B6, B12, G0, G6, G12, N0, N6 e N12) è stato effettuato mediante "Analisi Cluster Gerarchica". Nel presente lavoro si esegue un'analisi cluster in cui le variabili considerate sono i punteggi medi delle componenti principali 1 e 2. La matrice di distanza tra i vari gruppi è stata costruita utilizzando la distanza euclidea al quadrato, come indice di distanza, ed il metodo di raggruppamento considerato è stato quello del "legame medio tra i gruppi". Il numero di clusters entro i quali sono stati ripartiti i gruppi è stato identificato considerando il "più alto incremento relativo nel coefficiente di agglomerazione".

15.11. 5 Analisi del processo di germinazione dei semi

Per l'analisi del processo di germinazione dei semi, il disegno sperimentale è stato di tipo completamente randomizzato, con 3 repliche per trattamento (potenziale osmotico: 0, -0.6 e -1.2 MPa; genotipo). Tutti i dati sono stati sottoposti al test di normalità (test di Kolmogorov-Smirnoff) e di omogeneità della varianza (test di Levene-Median) e, dove richiesto, sono stati opportunamente trasformati.

I parametri relativi alla germinazione dei semi (germinabilità, capacità di reidratazione e conduttività elettrolitica) di ogni singolo genotipo sono stati elaborati statisticamente mediante analisi della varianza a due vie, i cui fattori sperimentali posti a confronto sono stati il tempo (24, 48 e 96 ore) ed il livello di stress osmotico (0, -0.6 e -1.2 MPa). Successivamente, e solo per la germinabilità, il test di Bonferroni è stato utilizzato per confrontare le medie dei parametri, per ogni tempo e genotipo, ottenute a -0.6 e -1.2 MPa con quelle del controllo (0 MPa) ($p < 0,05$).

16. RISULTATI

16.1 Selezione degli ibridi

Il presente lavoro di tesi è stato effettuato allevando gli ibridi di barbabietola, forniti dall'ISCI, sezione di Rovigo, in cella climatica ed in coltura idroponica. Pertanto, prima di “selezionare gli ibridi”, tappa preliminare del presente lavoro, è stato necessario verificare il grado di correlazione dei parametri di crescita (peso fresco e secco del germoglio e della radice) e morfologici (lunghezza radicale), ottenuti nelle suddette condizioni sperimentali, con i dati di produzione (tonnellate di fittoni ha⁻¹) forniti dall'ISCI stessa, ottenuti con esperimenti di campo, dei genotipi facenti parte dello stesso sistema diallelico. Queste correlazioni sono state eseguite sia in assenza, sia in presenza di moderato (-0,6 MPa) e di elevato (-1,2 MPa) deficit idrico (Figg. 21, 22 e 23). In assenza di stress, il peso fresco del germoglio, il peso fresco, secco e la lunghezza della radice mostrano elevate e significative correlazioni con la produzione in campo (Fig. 21); in presenza di un moderato stress (-0.6 MPa), si osserva una correlazione significativa con tutti i parametri tranne che con la lunghezza radicale (Fig. 22). Ad elevati livelli di stress (-1.2 MPa), invece, si osserva una correlazione significativa tra il peso secco della radice e la lunghezza radicale con la produzione di fittoni in campo (0,0107 e 0,0089, rispettivamente), mentre il peso fresco e secco del germoglio e il peso fresco della radice non mostrano correlazioni significative (Fig 23).

La selezione degli ibridi è stata basata sull'Indice di Tolleranza al Secco (ITS), che è calcolato come “la frazione di produzione ottenuta in condizioni ottimali che viene mantenuta sotto stress idrico e normalizzata dalla produzione media di tutti i genotipi considerati nell'esperimento” (Ober et al., 2004; vedi Materiali e Metodi). Dal plottaggio dell'ITS con la produzione, espressa come peso secco dell'intera pianta in assenza di PEG (fig. 24), si osserva che a -0.6 MPa, gli ibridi di barbabietola non evidenziano alcune differenze significative in termini di ITS (Fig. 24a), mentre ad elevati livelli di stress idrico (-1.2 MPa), gli ibridi mostrano significative variazioni dell' ITS (Figura 24b). In particolare, si osserva che l'ITS degli ibridi “I”, “B” ed “L” è nettamente inferiore rispetto a quello di “G”, “A” ed, in minor misura, di “F”. Secondo Ober et al. (2004), la scelta degli ibridi deve ricadere su quelli che mostrano differenze significative di ITS e, allo stesso tempo, simili ed elevati valori di produzione in condizioni ottimali. Pertanto, la scelta è caduta su “A” e “B” (differente ITS e simile produzione in condizioni

ottimali). Nei successivi esperimenti, oltre ai suddetti ibridi, sono stati considerati anche l'ibrido "G" (maggior ITS) ed una varietà commerciale, "N", come testimone.

16.2 Analisi morfologiche dell'apparato radicale

La figura 25a mostra che in presenza di stress idrico sia moderato ($\psi_w = -0.6$ MPa) che severo ($\psi_w = -1.2$ MPa), gli ibridi "A", "B" e la varietà commerciale N, riducono significativamente l'RLR rispetto al controllo, a differenza dell'ibrido "G", il cui rapporto di lunghezza radicale non è modificato dalla riduzione del potenziale idrico.

Gli ibridi "A" e "G" aumentano il rapporto di massa radicale (RMR) in condizioni di potenziale idrico pari a -0.6 MPa, a differenza degli altri due ibridi che non lo modificano significativamente (Fig. 25b). Ad elevati livelli di stress idrico (-1.2 MPa), tutti gli ibridi, tranne "A", incrementano l'allocazione della biomassa verso la radice (Fig. 25b).

A differenza del rapporto di massa radicale, la finezza radicale è invece fortemente ridotta dallo stress idrico in tutti gli ibridi tranne che in "G", dove invece si osserva un incremento del 49% e del 41%, a -0.6 MPa e -1.2 MPa, rispettivamente (Fig. 25c).

Infine, a moderati livelli di stress (-0.6 MPa), la densità di tessuto radicale è aumentata del 20% per l'ibrido "A" e del 200% per l'ibrido "G" (Fig. 25d), mentre l'ibrido "B" e la varietà commerciale "N" non modificano significativamente tale parametro. Viceversa, tutti i genotipi di barbabietola variano significativamente la loro densità di tessuto radicale, ad elevati livelli di stress idrico (-1.2 MPa), del 46%, 50%, 280% e 46% per i genotipi "A", "B", "G" ed "N", rispettivamente.

16.3 Analisi fisiologiche e biochimiche

La figura 26 descrive le variazioni delle attività dell'ascorbico perossidasi (APX), della guaiacolo perossidasi (GPX) e della catalasi (CAT) nei germogli dei tre ibridi di barbabietola, "A", "B" e "G" e della varietà commerciale "N" in condizioni ottimali ($\psi_w = 0$) ed esposti a stress idrico moderato ($\psi_w = -0.6$ MPa) e severo ($\psi_w = -1.2$ MPa). Dopo 48 ore, sia l'attività APX sia CAT non mostrano significative variazioni in presenza di stress idrico, in tutti i genotipi (Fig. 26a, b). Tuttavia, l'ibrido "B" evidenzia una diminuzione, sebbene non statisticamente significativa, a -1.2 MPa, in APX e CAT, rispettivamente (Fig. 26a, b). L'attività della guaiacolo perossidasi mostra un aumento

significativo sia a $\psi_w = -0.6$ MPa che a -1.2 MPa, nell'ibrido "B" e nella varietà commerciale "N" mentre non varia negli ibridi "A" e "G" (Fig. 26c).

L'attività della H^+ -ATPasi della membrana cellulare radicale non è significativamente influenzata dallo stress idrico in tutti i genotipi (Fig. 27).

La figura 28 mostra la variazione del contenuto idrico relativo fogliare (CIR, % di acqua rispetto al pieno turgore) degli ibridi selezionati in funzione del grado di stress idrico. Lo stress più severo riduce significativamente questo parametro in tutti gli ibridi, mentre nella varietà commerciale "N" non si hanno differenze significative (Fig. 28).

16.4 Analisi delle Componenti Principali

L'analisi delle componenti principali, metodo statistico di analisi multivariata, è stata utilizzata per determinare le relazioni tra i tratti morfo-fisiologici ed i genotipi di barbabietola selezionati. In particolare, con tale tecnica statistica è stato possibile ridurre e raggruppare i tratti morfo-fisiologici in componenti in funzione del loro grado di descrivere la variabilità che esiste tra i genotipi. Le variabili utilizzate sono state i tratti morfologici (RLR, RMR, FR, DTR e R/G), biochimici (CAT, GPX, APX ed H^+ -ATPasi) e fisiologici (CIR).

La tabella 14 mostra che le prime due componenti principali spiegano circa il 79% della variabilità presente tra i genotipi; in particolare, il 49%, e il 30% circa, rispettivamente per la prima e la seconda componente principale.

La prima componente principale (CP1) è caratterizzata da elevati e positivi coefficienti di impatto dei fattori (*loadings*) sul rapporto radice/germoglio, rapporto di massa radicale e densità di tessuto radicale (Tab. 15). La seconda componente principale (CP2) è distinta da elevati e positivi coefficienti sull'attività di ascorbico perossidasi e catalasi (Tab. 15).

La tabella 16 mostra la "matrice delle distanze di dissimilarità" tra i gruppi, calcolate sulle medie dei punteggi delle componenti principali 1 e 2, mentre la tabella 17 mostra il "programma di agglomerazione dei clusters" relativo ai gruppi plottati per le componenti principali 1 e 2. In quest'ultima si può facilmente osservare comparando gli incrementi successivi dei coefficienti di agglomerazione tra i diversi stadi che i più alti incrementi sono evidenti tra lo stadio 3 e 4, 4 e 5, 8 e 9, 9 e 10 ed, infine, 10 e 11. Quindi, è possibile individuare 5 clusters così definiti: cluster I = B-12 e N-12; cluster II

= A-6, A-12; cluster III = N0, G-6, G-12; cluster IV = A0, B0, B-6 e N-6; cluster V = G0.

La figura 29 mostra il grafico (biplot) del punteggio delle componenti principali 1 vs. 2 ed il raggruppamento in cluster dei gruppi che rappresentano i genotipi di barbabietola e i diversi livelli di stress idrico applicato. Tale raggruppamento è stato eseguito mediante “analisi gerarchica dei clusters”, dove i punteggi medi delle singole componenti principali, ottenuti mediante analisi ACP, sono stati considerati come variabili.

Il plottaggio della componente principale 1 vs 2 (Fig. 29) mostra che a) nell’ibrido “A” esiste una discriminazione tra i trattamenti con PEG e il controllo (A-6 e A-12, cluster II e A0, cluster IV), nell’ibrido “B” è evidente una discriminazione tra il controllo e lo stress severo (B-12, cluster I), c) nell’ibrido “G” esiste una netta discriminazione tra il controllo (G0, cluster V) e gli stress moderato e severo (G-6 e G-12, cluster III) ed, infine, d) nella varietà commerciale “N”, il controllo (N0) e i due trattamenti (N-6 e N-12) si trovano in 3 clusters diversi, rispettivamente III, IV e I.

16.5 Analisi del processo di germinazione dei semi

La tabella 18 mostra gli effetti dello stress idrico sulla germinazione dei semi degli ibridi “A”, “B”, “G” e della varietà commerciale “N” di barbabietola. In particolare, si osserva che tutti gli ibridi, già dopo 24 h di esposizione a moderato (-0.6 MPa) e severo stress idrico (-1.2 MPa), manifestano una riduzione significativa della percentuale di semi germinati rispetto al controllo.

La figura 30 descrive l’evoluzione temporale dell’assorbimento di acqua, stimato in termini di variazione di peso fresco dei semi rispetto a quello iniziale, degli ibridi e della varietà commerciale, esposti ad entrambi i livelli di stress idrico. In particolare, si osserva che nelle prime ore (da 2 ad 8 ore), i semi esposti ad entrambi i livelli di stress mostrano un aumento dell’assorbimento di acqua rispetto al controllo.

La tabella 20 mostra che l’interazione del tempo di esposizione e del trattamento con PEG è significativa in tutti i genotipi. I risultati ottenuti indicano che la conduttività elettrica dell’acqua d’imbibizione dei semi degli ibridi “A” e “B” viene modificata dallo stress idrico a differenza degli altri due genotipi, “G” ed “N”. In particolare, si osserva che la conduttività elettrica dei semi degli ibridi “A” e “B” aumenta significativamente ad entrambi i livelli di stress idrico (Fig. 31).

17. DISCUSSIONE

La seconda fase della presente tesi di dottorato ha riguardato lo studio delle risposte morfo-fisiologiche di genotipi di barbabietola da zucchero sottoposti a diversi livelli di stress idrico. Per la sperimentazione, l'allevamento delle piantine di barbabietola è stato eseguito in coltura idroponica, le cui condizioni fisico-chimiche e biologiche sono molto differenti da quelle di campo. Per questo motivo, ci siamo posti il quesito se il "ranking" dei genotipi di barbabietola, in termini di peso fresco e secco della radice e del germoglio e della lunghezza radicale, ottenuto nelle suddette condizioni sperimentali fosse simile a quello risultante dalla produzione (fittoni ha⁻¹) degli stessi genotipi in esperimenti di campo. A conferma di quanto riportato in precedenti lavori su barbabietola, in cui si evidenziava un significativo livello di correlazione tra caratteri fisiologici determinati in idroponica e produzione in pieno campo (Stevanato et al., 2004), in entrambe le condizioni di assenza e presenza dello stress idrico, esistono delle significative correlazioni tra la produzione ottenuta in soluzione idroponica (espressa soprattutto in termini di peso secco e lunghezza radicale) e quella ottenuta in pieno campo (fittoni ha⁻¹). Dopo questa verifica, si è proceduto alla selezione degli ibridi di barbabietola, nell'ambito del sistema diallelico, in funzione dell'Indice di Tolleranza al Secco, ITS (Fernandez, 1992). Secondo Ober et al. (2004), l'ITS rappresenta quella parte di produzione che è mantenuta in condizioni di stress idrico, ed un genotipo con elevato ITS avrà alcune caratteristiche che prevengono la diminuzione di resa sotto stress, ma non sarà efficiente se la resa stessa sarà al di sotto della media. I risultati ottenuti, plottando il peso secco totale in condizioni idriche ottimali ($\psi_w=0$ MPa) con l'ITS, evidenziano invece un certo grado di dispersione degli ibridi ed una relazione inversa tra produttività e ITS (Fig. 24); in particolare, gli ibridi con un maggiore ITS ("G" ed "F") hanno una minore produzione in condizioni ottimali, mentre gli ibridi con un minore ITS ("B", "T" ed "L") evidenziano una maggiore produttività a 0 MPa, tranne il genotipo "A" che, sotto stress severo, aumenta il proprio ITS al di sopra della media degli ibridi (Fig. 24). Pertanto, avere un'elevata produttività in condizioni idriche ottimali non garantisce ad un genotipo di esprimerla anche in condizioni di stress idrico come riscontrato anche da Ober et al. (2004) e da Ehdaie (1995), rispettivamente in barbabietola da zucchero e in frumento.

Poiché un genotipo con un elevato ITS può quindi avere una minore produzione, Ober et al. (2004) propongono che “i genotipi che mostrano simile produzione ma opposto indice di tolleranza al secco, risultano essere dell’ottimo materiale vegetale per la scomposizione dei tratti morfologici e fisiologici che conferiscono la tolleranza al secco”. In base a questa ipotesi, dai risultati ottenuti, soprattutto a -1.2 MPa di potenziale idrico, gli ibridi “A” e “B” sono stati selezionati in quanto mostrano un opposto ITS ed elevati e simili valori di produzione in condizioni idriche ottimali. Altrettanto interessante è apparso studiare l’ibrido “G” caratterizzato da un maggiore ITS e la varietà commerciale, “N”, come testimone.

Su questo materiale vegetale sono stati analizzati quei tratti morfo-fisiologici e biochimici che potrebbero essere determinanti nel conferire loro la “tolleranza al secco” permettendone quindi l’adattamento ad ambienti in cui l’acqua rappresenta una risorsa limitante.

L’apparato radicale, oltre a rappresentare l’organo produttivo principale della barbabietola, è un organo bersaglio dello stress idrico, ed i suoi parametri morfologici sono alla base dell’adattamento delle piante agli stress (Sharp et al., 2004). Numerosi autori, infatti, hanno riscontrato significative riduzione della radice in seguito a stress indotto da PEG in semenzali di pisello (Sharp et al., 1993), in *Pinus nigra* (1999), in pomodoro (Romero-Romero et al., 2005). I nostri risultati, in particolare, hanno preso in considerazione l’effetto dello stress idrico sull’RLR, parametro altamente plastico che maggiormente esprime la capacità della radice di adattarsi alle diverse disponibilità nutritive e di competere per l’acquisizione dei nutrienti (Ryser, 1998). I risultati indicano che in condizioni di stress idrico, sia moderato che severo, gli ibridi “A” e “B” e la varietà commerciale “N” riducono significativamente il valore di RLR mentre solamente “G” non mostra differenze significative rispetto al controllo. Tale comportamento suggerisce che i genotipi “A”, “B” ed “N”, in presenza di scarsa disponibilità idrica, quale quella indotta da PEG in soluzione idroponica, non investono per la costruzione di un apparato radicale più efficiente, mentre “G” mostrerebbe un comportamento diverso. La strategia adottata dall’ibrido “G” potrebbe essere più vincente, poiché mantenere un lungo apparato radicale è fondamentale nei suoli soggetti a stress idrico, così come è stato osservato in *Polygonum persicaria* (Sultan et al., 1998; Bell e Sultan, 1999, Simonovicova et al., 2004). A tal proposito, infatti, sono stati avviati numerosi studi riguardanti la selezione di tipo “marker-assisted” per sviluppare genotipi con apparati

radicali profondi, adattati al maggior sfruttamento delle risorse idriche del suolo (Johnson et al., 2000).

Il parametro “rapporto di lunghezza radicale” è definito da alcune “componenti morfologiche” quali il rapporto di massa (parametro di allocazione della biomassa) e la finezza e densità di tessuto (parametri di forma) (Ryser e Lambers (1995), le cui variazioni modificano l’RLR. Infatti, variazioni della densità di tessuto e dalla finezza sembrano essere responsabili delle modificazioni del RLR in condizioni di carenze nutrizionali (Ryser e Lambers, 1995, Hill et al., 2006), di ombreggiamento (Wahl et al., 2001), di temperatura (Tan et al., 2002) e di allagamento (Vasellati et al., 2001). Mentre, il rapporto di massa radicale sembra essere la “componente morfologica” che determina la diminuzione del rapporto di lunghezza radicale in *Citrus* in risposta alla carenza di nitrato (Sorgonà et al., 2007).

E’ importante, quindi, capire quali “componenti morfologiche” sono implicate 1) nella riduzione dell’RLR nei genotipi “A”, “B” ed “N” a $\psi_w = -1.2$ MPa e 2) nel mantenere invariato tale parametro nel genotipo “G” ad entrambi i livelli di stress idrico. I risultati indicano che 1) i genotipi “A”, “B” e “N” presentano un maggiore RMR rispetto al controllo ed una riduzione significativa della finezza radicale accoppiata ad una maggiore densità radicale e che 2) il genotipo “G” mostra sempre un maggiore rapporto di massa radicale e densità di tessuto radicale ma, diversamente dagli altri genotipi, incrementa anche la finezza radicale. Pertanto, i genotipi “A”, “B” e “N” allocano una maggiore quantità di biomassa verso la radice, la quale però è adoperata per incrementare solamente la densità di tessuto. Viceversa, il genotipo “G” utilizza in maniera molto efficace la maggior biomassa allocata alla radice sia allungando il “segmento” radicale mediante un aumento della finezza sia incrementando la densità di tessuto. Nonostante la densità di tessuto radicale sia inversamente correlata alla lunghezza radicale (Ryser, 1998), l’incremento di tale parametro in tutti i genotipi di barbabietola sottoposti a carenza idrica può giocare un ruolo determinante nell’adattamento delle piante a tale stress. Infatti, la densità di tessuto è stata correlata positivamente con il grado di lignificazione e con lo spessore delle pareti cellulari (Ciamporova et al., 1998, Wahl e Ryser, 2000, Hummel et al., 2007), caratteristiche, queste, fondamentali per lo sviluppo dell’endo- e dell’esodermide (Schreiber et al., 1999; Enstone et al., 2003). L’aumento di suberizzazione dell’eso- e dell’endodermide sembrerebbe la strategia messa in atto per la conservazione dell’acqua da numerose specie vegetali quali sorgo (Cruz et al., 1992),

Opuntia ficus-indica (North e Nobel, 1996) e specie legnose come la *Carapa* e *Swietenia* (Noldt et al., 2001) in risposta allo stress idrico.

Pertanto, i genotipi di barbabietola sembrano rispondere diversamente alla carenza idrica: “A”, “B” ed “N” riducono la perdita di acqua senza allungare l’apparato radicale che, viceversa, nel genotipo “G” è fortemente incrementato.

Oltre ai tratti morfologici, la presente tesi di dottorato ha esaminato anche alcuni aspetti biochimici e fisiologici legati alle risposte di genotipi di barbabietola allo stress idrico.

Gli stress, causati sia da agenti biotici (fitopatie) sia da agenti abiotici (salinità, stress idrico), generano nelle piante la produzione di specie reattive dell’ossigeno (ROS) (Hoshida et al., 2000, Sudhakar et al., 2001; Mittova et al., 2002; Meloni et al., 2003), responsabili di danni ossidativi nelle cellule (Chaparzadeh et al., 2004). Le piante, per mitigare tali danni, hanno sviluppato un complesso sistema antiossidante che include la produzione di metaboliti quali acido ascorbico e glutazione ed enzimi coinvolti nella rimozione dei ROS quali la catalasi (CAT), l’ascorbico perossidasi (APX) e la guaiacolo perossidasi (GPX) (Foyer e Noctor, 2003). Una correlazione tra capacità antiossidante e tolleranza allo stress idrico è stata dimostrata in molte specie quali il girasole (Sgherri e Navarri-Izzo, 1995), il frumento (Loggini et al., 1999) ed il riso (Boo e Jung, 1999). Comunque, la risposta dei sistemi antiossidanti allo stress idrico dipende dalla specie, dalla varietà, dal tessuto vegetale e dalla loro localizzazione subcellulare (Smirnoff, 1993). Ad esempio, le varietà tolleranti al secco di *Sorghum bicolor* posseggono una maggiore capacità antiossidante rispetto a quelle più suscettibili (Jagtap e Bhargava, 1995). I risultati ottenuti nel presente lavoro mostrano che sia la catalasi (CAT) sia l’ascorbico perossidasi (APX) non modificano significativamente la loro attività nei genotipi di barbabietola esposti ad entrambi i livelli di stress idrico. In particolare, la mancanza di un coinvolgimento della catalasi o addirittura una sua inibizione in condizioni di stress idrico è stata riportata anche da altri autori (Gamble e Burke, 1984; Quartacci e Navarri-Izzo, 1992, Sofo et al., 2005) suggerendo un limitato ruolo di questo enzima nei processi di protezione cellulare, durante lo stress idrico o, più verosimilmente, un suo rapido turn-over di attivazione-degradazione (Smirnoff, 1993).

Diversamente, l’attività della guaiacolo perossidasi (GPX) mostra, ad entrambi i livelli di stress idrico, un incremento significativo, rispetto al controllo, nell’ibrido “B” e nella varietà commerciale “N” mentre negli ibridi “A” e “G” l’attività non si modifica. Questi risultati sono in accordo sia con Lin e Kao (2002) che hanno osservato un aumento di

perossidasi in radici di riso sotto stress idrico, ma anche con altri autori che hanno mostrato, invece, che l'attività di GPX sotto stress idrico non è modificata (Simonovicova et al., 2004). Questo conferma ancora una volta la stretta dipendenza dell'attività dei sistemi antiossidanti, non solo dalla specie ma anche dalla varietà (Smirnov, 1993). Inoltre, è importante considerare la multifunzionalità delle perossidasi ed il loro ruolo, spesso antitetico, nel controllo dell'accrescimento cellulare nelle piante. Questa classe di enzimi, infatti, da una parte stimolerebbe la sintesi di lignina ed i legami tra componenti polisaccaridici (Fry, 1986), dall'altra, al contrario, indurrebbe il rilassamento delle pareti cellulari (loosening) favorendone l'estensione (Liszka et al., 2003); inoltre, le perossidasi possono essere coinvolte nei cicli catalitici sia di rilascio che di neutralizzazione dei ROS (Passardi et al., 2004).

Il contenuto idrico relativo fogliare (CIR), che misura il contenuto in acqua di una pianta rispetto alla condizione ottimale di pieno turgore, rappresenta un altro parametro che può fornire utili indicazioni sulla tolleranza delle piante allo stress idrico. In accordo con Clarke (1993) e, successivamente, con Shaw et al. (2002), tutti i genotipi di bietola, ma non in modo significativo la varietà commerciale "N", in condizioni di stress idrico severo (-1.2 MPa), mostrano una riduzione del CIR; mentre, esposti -0.6 MPa, non mostrano differenze significative, indicando una non rilevante perdita di turgore in condizioni di stress moderato. Un ultimo aspetto preso in considerazione nel presente lavoro di tesi è stato il ruolo svolto dall' H^+ -ATPasi di plasmalemma (pmH^+ -ATPasi), enzima strettamente coinvolto nelle risposte agli stress (Dong et al., 1994), in risposta allo stress idrico. L'attività dell'enzima non è modificata significativamente da entrambi i livelli di stress idrico in tutti i genotipi di barbabietola; tuttavia, è evidente una tendenza all'aumento dell'attività pmH^+ -ATPasica in presenza di stress moderato ($\psi_w = -0.6$ MPa) ed una riduzione in condizioni di stress severo ($\psi_w = -1.2$ MPa) in tutti i genotipi. Questi risultati fanno ipotizzare che, sottoposte a stress idrico moderato (-0.6 MPa), le radici riescono a "contenere" la perdita di acqua mediante l'attivazione di processi adattativi quali l'aggiustamento osmotico, determinato da un ingresso di K^+ accompagnato da un efflusso di ioni H^+ (Curti et al., 1993), e la distensione cellulare (Michelet e Boutry, 1995), meccanismi fisiologici strettamente correlati alla funzionalità delle pompe protoniche. A conferma di tale ipotesi, in soia e frumento è stato osservato che l'attività H^+ -ATPasica è stimolata dallo stress idrico (Gong et al., 2003; Zhang e Qiu, 2000; Liu et al., 2005). All'aumentare del grado di deficit idrico (-1.2 MPa), l'attività della H^+ -ATPasi

è inibita. Dai risultati ottenuti non è stato possibile comunque individuare in maniera univoca il/i genotipi di barbabietola sensibili e/o tolleranti alla carenza idrica né comprendere quindi meccanismi morfologici, fisiologici e biochimici che sottintendono un simile. Infatti, valutando **1)** i parametri di morfologia radicale, l'ibrido "G" sembrerebbe il più "tollerante" sia sotto stress idrico severo che moderato, in quanto allunga l'apparato radicale grazie ad un aumento di entrambe le componenti strutturali, finezza e densità di tessuto; gli altri genotipi, invece, sono più sensibili allo stress idrico in termini di RLR, la cui riduzione è causata da un decremento della finezza radicale; **2)** l'attività degli enzimi antiossidanti, la catalasi e l'ascorbico perossidasi non mostrano differenze significative in nessuno dei genotipi, mentre la GPX aumenta significativamente in "B" e in "N" mostrando, quindi, una più rapida attivazione dei meccanismi di difesa contro i ROS; **3)** l'attività della pmH⁺-ATPasi radicale non evidenzia alcuna variabilità intraspecifica tra i diversi genotipi in risposta allo stress idrico; infine, **4)** il contenuto idrico relativo evidenzia, a -1.2 MPa un certo grado di "tolleranza" nel genotipo "N" e di "sensibilità" in "A", "B" e "G".

Pertanto, al fine di definire in maniera univoca la tolleranza e/o la sensibilità dei genotipi di barbabietola, si sono raggruppate tutte le risposte, in termini di variazioni dei valori dei parametri morfologici, fisiologici e biochimici, ricorrendo all'analisi statistica multivariata ed in particolare all'Analisi delle Componenti Principali. Questa tecnica permette di studiare, riassumere e ridurre il numero delle variabili a delle componenti, o fattori, definite componenti principali, che racchiudono tutte le informazioni delle variabili, o parametri, e che spiegano un certo grado di varianza presente tra i gruppi, nel nostro caso, tra i genotipi di barbabietola. Attraverso quest'analisi è stato possibile estrarre due componenti principali da tutte le variabili misurate (morfologiche, fisiologiche e biochimiche) che spiegano circa il 79% della varianza. La prima componente può essere interpretata come una misura della "**struttura dell'apparato radicale**", poiché mostra elevati e positivi coefficienti di impatto dei fattori (*loadings*) del rapporto radice/germoglio, del rapporto di massa radicale e della densità di tessuto radicale (Tab. 15). Pertanto, valori positivi di tali *loadings* indicano un apparato radicale caratterizzato da un'elevata biomassa (alto rapporto radice/germoglio e rapporto di massa radicale) che potrebbe essere utilizzata, probabilmente, per la costruzione di sistemi strutture anatomiche di difesa quali la suberizzazione dell'eso- e dell'endoderme che assicurano una buona conservazione dell'acqua ma, allo stesso

tempo, determinano una riduzione della lunghezza della radice (elevata densità di tessuto radicale). La seconda componente è caratterizzata da un elevato e positivo coefficiente d'impatto dei fattori relativo agli enzimi catalasi ed ascorbico perossidasi (Tab. 15) che, come già descritto, sono enzimi che hanno elevata attività antiossidante, ma come è noto, sono coinvolti anche nel meccanismo di chiusura degli stomi. Infatti, entrambe gli enzimi riducono l'acqua ossigenata, un intermedio nel sistema di segnale che dall'ABA conduce alla chiusura degli stomi (Zhang et al., 2001). Quindi, elevati valori di CAT ed APX inibiscono la chiusura degli stomi indotti dall'ABA e sono fattori negativi ai fini della tolleranza allo stress idrico. Pertanto, la seconda componente potrebbe essere identificata come "*protezione antiossidante e apertura degli stomi*": bassi valori indicano una minore efficacia nel ridurre l'acqua ossigenata e, quindi, un efficiente funzionamento del meccanismo di chiusura degli stomi mediato dall'ABA ma allo stesso tempo una minore capacità antiossidante. Nel considerare tale aspetto, comunque, bisogna tenere presente che l'effetto della H_2O_2 sul meccanismo stomatico è reversibile solamente a concentrazioni al di sotto di 10^{-5} M.

La figura 29 mostra il pattern di disposizione dei gruppi (genotipi di barbabietola trattati con diverse concentrazioni di PEG) nel grafico fattoriale determinato dalla componente 1 vs 2. Da questo grafico si può comprendere come, ad elevato livello di stress idrico ($\psi_w = -1.2$ MPa), i genotipi G12 e A12 sono caratterizzati da un apparato radicale con una lunghezza maggiore di B12 in quanto sono posti tra 0 e 0,5 della componente principale 1 che, ricordiamo, è costituita dalla allocazione della biomassa e dalla densità di tessuto radicale. Questo risultato è in accordo con i dati dell'indice di tolleranza al secco, ITS, in cui il genotipo G12 è il più tollerante mentre B12 è quello più sensibile (Fig. 24b). A questo punto, come giustificare il risultato che, in termini di "attività antiossidante ed inibizione chiusura stomi" (componente principale 2), colloca il genotipo "B12" in basso a destra rispetto ad A12 e G12? A tal proposito è necessario considerare due ipotesi:

- 1) Se si considera la funzione "inibizione degli stomi", valori bassi della componente 2 indicano minore influenza degli enzimi CAT ed APX sul contenuto di acqua ossigenata e quindi maggiore efficienza del meccanismo di chiusura degli stomi mediato dall'ABA. In questo caso, i genotipi G12 e B12 mostrano un efficiente meccanismo di tolleranza al secco.

2) Se si considera la funzione “attività antiossidante”, valori elevati della componente 2 evidenziano una maggiore capacità del genotipo di ridurre lo stress ossidativo cellulare. In questo caso sarà il genotipo A12 ad esibire un efficiente tratto fisiologico di risposta allo stress idrico.

In conclusione, il genotipo G12 esprime dei tratti morfo-fisiologici quali lunghezza stabile dell'apparato radicale ed efficiente sistema di chiusura degli stomi, che gli consentono di essere considerato tollerante allo stress idrico. Questi meccanismi, comunque, hanno un loro costo che graverà sulla crescita della pianta. Infatti, il genotipo G12 mostra un elevato indice di tolleranza al secco ma una minore produzione, espressa in termini di peso secco, rispetto ai genotipi A e B (Fig. 24b). Del resto, la contrapposizione “più tollerante e meno produttivo” postulata da DeWitt et al., (1998) è stata osservata anche nell'adattamento dei portinnesti di *Citrus* alla bassa fertilità azotata (Sorgonà et al., 2006).

La scarsa disponibilità idrica è uno dei fattori che possono influire negativamente sulla germinazione dei semi (Wilson et al., 1985), processo determinante per il successo produttivo di una coltura (Almansouri et al., 2001). Pertanto, nel presente lavoro di tesi sono stati analizzati gli effetti dello stress idrico sulla germinazione dei semi di barbabietola.

I risultati ottenuti indicano una notevole sensibilità della germinazione allo stress idrico. Infatti, tutti gli ibridi di bietola evidenziano una drastica inibizione del processo germinativo a tutti i tempi di esposizione (24, 48 e 72 h) ad entrambi i livelli di stress idrico (Tab. 18). Questo risultato conferma quanto osservato in altre specie, che la diminuzione del gradiente di potenziale osmotico tra ambiente esterno e seme inibisce l'emergenza della radice (Murillo-Amador, 2002).

A questo punto è sembrato opportuno verificare quale degli eventi primari che caratterizzano il processo germinativo possa subire maggiormente gli effetti di uno stress osmotico indotto da PEG. E' noto, infatti, che la germinazione comprende tutti quegli eventi che iniziano con l'assorbimento dell'acqua e terminano con l'allungamento dell'asse embrionale (Bewley, 1997). Tra gli eventi primari della germinazione, un possibile bersaglio può essere la capacità di reidratazione del seme. I risultati mostrano che esiste una significativa interazione tra il livello di stress ed il tempo di trattamento per l'assorbimento di acqua da parte dei semi (Tab. 19). Infatti, in tutti i genotipi si osserva che fino ad 8 ore di esposizione, è evidente un aumento dell'assorbimento di

acqua nei semi trattati con entrambi i livelli di stress rispetto al controllo e successivamente tali differenze si annullano (Fig. 30).

Un'altra tappa iniziale del processo germinativo, durante l'influsso di acqua nel seme, è l'immediato e rapido rilascio di elettroliti che cessa quando le membrane plasmatiche si riorganizzano e ristabilizzano le proprie strutture (Bewley, 1997). Attraverso la misura della conduttività elettrica è possibile conoscere la durata di questa fase e capire quando e se le membrane, in seguito a stress, riacquistano la loro configurazione stabile. I risultati mostrano che i genotipi "G" ed "N", a differenza degli altri due, non modificano la quantità di ioni rilasciati sia a moderato (-0.6 MPa) sia ad elevato potenziale idrico della soluzione (-1.2 MPa) (Fig. 31). Quindi, i genotipi "G" ed "N" stabilizzano e rendono funzionali le membrane plasmatiche prima degli altri due genotipi.

In relazione ai risultati fin qui ottenuti, la minore funzionalità delle membrane plasmatiche dei genotipi "A" e "B" potrebbe essere una delle cause della mancata germinazione dei semi di barbabietola in presenza di stress idrico; mentre, per quanto riguarda la riduzione della germinazione dei semi dei genotipi "G" ed "N", sono necessari ulteriori approfondimenti sulle attività metaboliche coinvolte nel processo germinativo quali, ad esempio, quelle correlate alla ripresa respiratoria ed alla sintesi proteica.

Figura 21 – Correlazioni tra la produzione di fittoni (t ha⁻¹) ottenuta in campo in condizioni idriche ottimali ed alcuni parametri di crescita di piantine di bietola, allevate in un sistema idroponico, in cella climatica, a $\psi_w = 0$ MPa. R² e P indicano, rispettivamente, il coefficiente di correlazione e la significatività di correlazione (test di Pearson).

Figura 22 – Correlazioni tra la produzione di fittoni (t ha⁻¹) ottenuta in campo sotto stress idrico ed alcuni parametri di crescita di piantine di bietola, allevate in un sistema idroponico, in cella climatica, a $\psi_w = -0,6$ MPa. R² e P indicano, rispettivamente, il coefficiente di correlazione e la significatività di correlazione (test di Pearson).

Figura 23 – Correlazioni tra la produzione di fittoni (t ha⁻¹) ottenuta in campo sotto stress idrico ed alcuni parametri di crescita di piantine di bietola allevate in un sistema idroponico, in cella climatica, a $\psi_w = -1.2$ MPa. R^2 e P indicano, rispettivamente, il coefficiente di correlazione e la significatività di correlazione (test di Pearson).

Figura 24 – Biplot dell'indice di tolleranza al secco ($ITS = (PT_D/PT_I)/(MPT_D/MPT_I)$) con la produzione ottenuta in condizioni idriche ottimali (0 MPa); a) ITS calcolato a $\psi_w = -0.6$ MPa, b) ITS calcolato a $\psi_w = -1.2$ MPa. Le linee tratteggiate delimitano le medie delle due variabili. Le lettere indicano gli ibridi di barbabietola. Le barre di errore rappresentano le deviazioni standard (N = 10).

Figura 25 – Morfologia radicale di tre ibridi (A, B e G) e della varietà commerciale (N) di bietola sottoposti differenti livelli di stress idrico [$\psi_w = 0$ MPa (■), $\psi_w = -0.6$ MPa (■) e $\psi_w = -1.2$ MPa] (■). Le barre di errore indicano l'errore standard (N=10). Entro ogni genotipo, l'asterisco indica una differenza significativa rispetto al controllo ($p < 0,05$, test di Bonferroni).

Figura 26 – Attività di ascorbico perossidasi (a), catalasi (b) e guaiacolo perossidasi (c) degli ibridi di bietola (A, B, G) e della varietà commerciale (N) esposti a differenti livelli di stress idrico [$\psi_w = 0$ MPa (■), $\psi_w = -0.6$ MPa (■) e $\psi_w = -1.2$ MPa] (■). La barra di errore indica l'errore standard (N=10) entro ogni genotipo. L'asterisco indica una differenza significativa rispetto al controllo ($p < 0.05$, test di Bonferroni).

Figura 27 – Attività della H^+ -ATPasi di radice in genotipi di bietola (A, B, G ed N) sottoposti a differenti livelli di stress idrico [$\psi_w = 0$ MPa (■), -0.6 MPa (■) e -1.2 MPa (■)]. Le barre di errore indicano l'errore standard (N=3).

Figura 28 – Contenuto idrico relativo (CIR) fogliare di ibridi di bietola (A, B, G ed N) sottoposti a differenti livelli di stress idrico [$\psi_w=0$ MPa (■), -0.6 MPa (■) e -1.2 MPa (■)]. Le barre di errore indicano l'errore standard (N=10). Entro ogni genotipo, l'asterisco indica una differenza significativa rispetto al controllo ($p<0,05$, test di Bonferroni).

Componente	Autovalori			Autovalori estratti			Autovalori ruotati (Varimax)		
	Totale	% Varianza	% Cumulativa	Totale	% di Varianza	% Cumulativa	Totale	% Varianza	% Cumulativa
1	2,516	50,326	50,326	2,516	50,326	50,326	2,446	48,927	48,927
2	1,429	28,583	78,910	1,429	28,583	78,910	1,499	29,983	78,910
3	0,545	10,900	89,810						
4	0,504	10,085	99,895						
5	0,005	0,105	100,000						

Tabella 14 – Autovalori e proporzioni della varianza spiegata di ogni singola Componente Principale estratta (Metodo di estrazione: Rotazione Varimax).

Variabili	Componente	
	1	2
<i>RS</i>	0,956	-0,084
<i>RMR</i>	0,965	-0,088
<i>DTR</i>	0,768	-0,009
<i>APX</i>	-0,104	0,855
<i>CAT</i>	-0,006	0,868

Tabella 15 – Matrice delle Componenti Principali estratte vs variabili morfologiche e fisiologiche di bietole esposte a differenti livelli di stress idrico (metodo di rotazione Varimax con la normalizzazione di Kaiser).

Distanza euclidea quadratica												
Gruppi	A0	B0	G0	N0	A-6	B-6	G-6	N-6	A-12	B-12	G-12	N-12
A0	-											
B0	0,103	-										
G0	1,630	1,316	-									
N0	0,300	0,749	2,848	-								
A-6	0,692	1,125	4,428	0,309	-							
B-6	0,103	0,052	0,953	0,703	1,320	-						
G-6	0,509	1,065	3,278	0,028	0,343	0,993	-					
N-6	0,102	0,395	1,850	0,107	0,648	0,295	0,218	-				
A-12	0,517	0,976	3,877	0,130	0,039	1,082	0,152	0,404	-			
B-12	2,801	3,911	7,752	1,296	1,118	3,905	0,977	2,117	1,046	-		
G-12	1,051	1,805	4,316	0,229	0,512	1,701	0,097	0,588	0,313	0,500	-	
N-12	3,261	4,327	9,053	1,747	1,096	4,512	1,450	2,721	1,194	0,184	0,979	-

Tabella 16 – Matrice delle distanze di dissimilarità tra i gruppi calcolate sulle medie dei punteggi delle componenti principali 1 e 2.

Stadio	Clusters accorpati		Coefficients	Stadio di formazione del cluster		Stadio successivo
	Cluster 2			Cluster 1	Cluster 2	
	Cluster 1	Cluster 2				
1	4	7	0,028	0	0	5
2	5	9	0,039	0	0	8
3	2	6	0,052	0	0	7
4	1	8	0,102	0	0	7
5	4	11	0,163	1	0	8
6	10	12	0,184	0	0	10
7	1	2	0,224	4	3	9
8	4	5	0,293	5	2	9
9	1	4	0,828	7	8	10
10	1	10	2,164	9	6	11
11	1	3	3,755	10	0	0

Tabella 17 – Programma di agglomerazione relativo ai 12 casi o gruppi (A0, B0, G0, N0, A-6, B-6, G-6, N-6, A-12, B-12, G-12 e N-12). Le variabili nell'analisi cluster sono i punteggi delle componenti principali 1 e 2.

Figura 29 – Biplot dei punteggi delle componenti 1 vs 2. I valori entro parentesi indicano la percentuale di varianza spiegata dalle componenti. In relazione alla tabella 15, la componente 1 rappresenta la “**struttura dell’apparato radicale**”, la componente 2 indica “**la protezione antiossidante**”. I singoli gruppi sono stati raggruppati 5 clusters mediante analisi gerarchica dei clusters.

Genotipo e ψ_w	Tempo di esposizione (ore)		
	24	48	72
A			
0 MPa	6,7 (1,9)	30 (10)	39 (8)
- 0,6 MPa	0* (0)	2,2* (1,1)	5,5*(2,9)
-1,2 MPa	0* (0)	0* (0)	0* (0)
B			
0 MPa	4,4 (2,9)	31 (2,9)	37,8 (1,1)
- 0,6 MPa	0* (0)	3,3* (1,9)	5,5* (2,2)
-1,2 MPa	0* (0)	0* (0)	0* (0)
G			
0 MPa	3,3 (0)	23,3 (1,9)	30 (1,9)
- 0,6 MPa	0* (0)	2,2* (1,1)	5,5* (1,1)
-1,2 MPa	0* (0)	0* (0)	0* (0)
N			
0 MPa	13,3 (1,9)	40 (3,3)	45,5 (4)
- 0,6 MPa	1,1* (1,1)	5,5* (4)	5,5* (4)
-1,2 MPa	0* (0)	0* (0)	0* (0)

Tabella 18 – Evoluzione temporale della germinazione (percentuale dei semi germinati rispetto al totale) dei semi di ibridi di bietola (A, B, G ed N) sottoposti a diversi livelli di stress idrico. Entro ogni genotipo e tempo di esposizione, l'asterisco indica una differenza significativa rispetto al controllo ($p < 0,05$, test di Bonferroni).

Fattori	G.L.	Varianza									F				P			
		A	B	G	N	A	B	G	N	A	B	G	N	A	B	G	N	
Tempo	7	2441	2313	3680	808	36,8	30	88,5	28,2	0	0	0	0	0	0	0	0	
Trattamento	2	87	514	119	466	1,3	6,7	2,8	16,3	0,276	0,003	0,066	0	0	0	0	0	
Tempo x Tratt.	14	182	170	163	69	2,8	2,2	3,9	2,4	0,005	0,020	0	0,012	0	0	0	0,012	
Errore	48	66	76	41	28													

Tabella 19 – ANOVA dell'assorbimento di acqua (percentuale rispetto al peso iniziale) di semi di ibridi (A, B e G) e di una varietà commerciale (N) di piantine di bietola esposti per differenti periodi (0, 2, 4, 6, 8, 24, 48 e 72 ore) a diversi livelli di stress idrico ($\psi = -0,6$ e $-1,2$ MPa).

Fattori	G.L.	Varianza					P			
		A	B	G	N	A	B	G	N	
Trattamento	2	3028	8165	1723	6066	<0,001	<0,0018	0,1147	0,525	
Tempo	9	60183	32044	48195	6246	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	

Tabella 20 – ANOVA della conducibilità elettrica dell'acqua d'imbibizione dei semi di ibridi (A, B e G) e della varietà commerciale (N) di piantine di bietola esposti per differenti periodi (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 24 ore) a diversi livelli di stress idrico ($\psi_w = 0, -0.6$ e -1.2 MPa).

Figura 30 - Evoluzione temporale dell'assorbimento di acqua dei semi di genotipi di bietola A, B, G e N sottoposti a differenti livelli di stress idrico [$\psi_w = 0$ MPa (●), -0.6 MPa (●) e -1.2 MPa (▼)].

Figura 31 – Evoluzione temporale della conduttività elettrica dei semi di ibridi di bietola [A (a), B(b), G (c) e N (d)] trattati con differenti livelli di stress idrico [0 (●), -0.6 MPa (●) e -1.2 MPa (▼)]. Le barre di errore indicano gli errori standard (N=3).

18. CONCLUSIONI

La carenza idrica e l'elevata salinità nel suolo sono fattori che possono ridurre sensibilmente la produttività delle colture in molte regioni del mondo, con serie conseguenze economiche e sociali. Se un tempo l'intervento irriguo ha rappresentato la soluzione principale a questi problemi, sia fornendo acqua alle colture in zone ad alta domanda evapotraspirativa sia permettendo la lisciviazione dei sali dagli strati di suolo più superficiali, oggi, per motivi economici ed ambientali, è necessario considerare strategie alternative che impediscano l'insorgere di uno stato di stress nelle colture, senza pregiudicare le limitate risorse idriche.

A tal riguardo, la selezione di genotipi che meglio si adattano a condizioni di stress idrico o salino, con rese produttive soddisfacenti, rappresenta sicuramente uno degli obiettivi da perseguire. In tale ottica, fondamentale è la comprensione dei meccanismi di risposta (sensibilità e/o tolleranza) dei genotipi agli stress e l'individuazione di quei tratti morfo-fisiologici e biochimici che, presumibilmente, sono alla base di questa risposta.

Il presente lavoro di ricerca si è quindi posto come obiettivo quello di valutare la risposta di genotipi di barbabietola da zucchero, appartenenti ad un sistema diallelico, e di una varietà commerciale, in termini di "tolleranza" e/o "sensibilità" a condizioni di elevata salinità e stress idrico indotto da PEG in coltura idroponica, prendendo in considerazione lo studio di alcuni tratti morfo-fisiologici e biochimici.

Particolare attenzione è stata posta all'apparato radicale, data l'importanza di quest'organo per l'acquisizione delle risorse, per la nota plasticità in risposta agli stress e soprattutto perché, per entrambi gli stress, esso rappresenta sicuramente un organo bersaglio prioritario. Tuttavia, anche altri parametri biochimico-fisiologici sono stati analizzati nel germoglio.

La prima linea di ricerca è stata incentrata sullo studio degli effetti del sale (NaCl), su bietola evidenziando come una condizione di stress salino severo (180 mmol NaCl) determina, in tutti i genotipi, una notevole riduzione di alcuni parametri radicali ritenuti importanti ai fini dell'acquisizione delle risorse, quali il rapporto di lunghezza radicale (RLR) e il rapporto di massa radicale (RMR). Tale comportamento conferma la mancanza di variabilità intraspecifica in risposta ad elevate concentrazioni di sale e suggerisce che tutti i genotipi di barbabietola, in tali condizioni di stress non investono per la costruzione di un apparato radicale più efficiente, ma probabilmente tendono a

limitare gli effetti del sale sul germoglio. Diversamente, in condizioni meno severe di stress (60 mmol NaCl), i genotipi mostrano un certo grado di variabilità intraspecifica, con riferimento, soprattutto, alle componenti strutturali della radice quali la finezza e la densità di tessuto.

L'attività dell' H^+ -ATPasi radicale, che rappresenta un meccanismo importante nella risposta delle piante a molti stress, non sembra essere coinvolta nei meccanismi legati alla tolleranza allo stress salino nei genotipi studiati. Questo potrebbe dipendere dalle diverse strategie adottate dalla barbabietola contro la salinità che, probabilmente, utilizzano maggiormente la compartimentazione vacuolare rispetto all'esclusione attiva del sodio dalla membrana plasmatica che invece è messa in atto da specie più sensibili.

Anche i risultati ottenuti sulla crescita e sul rapporto Na^+/K^+ del germoglio supportano l'ipotesi di meccanismi di compartimentazione vacuolare del Na^+ in quest'organo.

Sempre nel germoglio, sono stati studiati anche alcuni aspetti fisiologici e biochimici correlati alla tolleranza alla salinità, quali l'attività di enzimi con funzione antiossidante. Mentre la catalasi non sembra coinvolta nella protezione cellulare da ROS, in tutti i genotipi e a tutti i trattamenti di NaCl, una certa variabilità è stata osservata nelle attività di ascorbico perossidasi e guaiacolo perossidasi.

Infine, in base all'analisi del contenuto idrico relativo fogliare (CIR) è possibile confermare che una condizione di stress severo salino annulla la variabilità intraspecifica che si manifesta nuovamente quando lo stress è meno severo.

Comunque, considerando le singole risposte morfologiche, fisiologiche e biochimiche alla salinità, non è stato possibile “classificare” in modo univoco i genotipi studiati in “tolleranti” e “sensibili” né attribuire un peso maggiore ad un determinato tratto morfologico rispetto ad un altro, nel determinare differenze genotipiche.

Per ovviare a ciò, è risultato determinante, ai fini della valutazione del grado di variabilità intraspecifica presente nel sistema studiato, ricorrere a tecniche di statistica multivariata, che hanno permesso, in prima approssimazione, di definire i “targets” preferenziali dello stress da sale, attraverso il raggruppamento dei diversi parametri studiati. Dall'analisi effettuata emerge che le componenti che differenziano il comportamento tra i genotipi e, all'interno di ogni singolo genotipo, tra trattamenti con sale, sono riconducibili a quei parametri che caratterizzano 1) la “**morfologia dell'apparato radicale**”, intesa come potenzialità della pianta di allungare le proprie radici per acquisire risorse più efficacemente in condizioni di elevata salinità; 2) lo “**stato idrico della pianta**”,

indicativo di un possibile meccanismo di aggiustamento osmotico, 3) la “*crescita cellulare*”, legata presumibilmente, all’attivazione di enzimi (es. GPX) responsabili del rilassamento delle pareti cellulari (loosening), in condizioni di stress, e all’acidificazione della parete cellulare legata all’H⁺-ATPasi.

Per cui è possibile concludere ipotizzando che in bietola esistono diversi meccanismi fisiologici di adattamento alla salinità, tipici di specie aventi ancestrali selvatiche alofite, ma l’attuazione di tali adattamenti varia in relazione alla varietà e al grado di stress imposto.

La seconda linea di ricerca ha riguardato lo studio delle risposte morfo-fisiologiche di genotipi di bietola sottoposti a diversi livelli di stress idrico, indotto da due differenti concentrazioni di PEG, tali da determinare un potenziale idrico della soluzione di crescita pari a -0.6 e -1.2 MPa. Sono stati analizzati, in linea di massima, gli stessi tratti morfo-fisiologici e biochimici presi in considerazione nello stress salino, ad eccezione del rapporto Na/K. In condizione di stress idrico, l’indice di tolleranza al secco (ITS) ha rappresentato il parametro iniziale di selezione degli ibridi.

A differenza dello stress salino, condizioni di elevato stress idrico ($\psi_w = -1.2$ MPa), evidenziano una variabilità intraspecifica in termini di rapporto di lunghezza radicale. Diversamente, l’aumento della densità di tessuto radicale, in tutti i genotipi, fa ipotizzare che questo possa essere un meccanismo di adattamento della bietola a tale stress. È noto, infatti, che esiste una correlazione positiva tra lo sviluppo di eso- ed endoderme, ed aumento della resistenza al disseccamento (Schreiber et al., 1999; Enstone et al., 2003). Sempre nella radice, l’attività dell’H⁺-ATPasi mostra un incremento, seppur non significativo, in tutti i genotipi, a -0.6 MPa, e un decremento a -1.2 MPa. Questo suggerisce che, in condizioni di stress idrico moderato (-0.6 MPa), le radici attivano meccanismi adattativi quali l’aggiustamento osmotico e/o la distensione cellulare (Michelet e Boutry, 1995), strettamente correlati alla funzionalità delle pompe protoniche.

Come per lo stress salino, anche in condizioni di stress idrico sia la catalasi (CAT) sia l’ascorbico perossidasi (APX) non modificano significativamente la loro attività. In particolare, la mancanza di un coinvolgimento della catalasi suggerisce un limitato ruolo di questo enzima nei processi di protezione cellulare o, più verosimilmente, un suo rapido turn-over di attivazione-degradazione (Smirnoff, 1993). Diversamente, l’attività della guaiacolo perossidasi (GPX) si mostra variabile nei diversi genotipi, rendendo

difficoltosa l'interpretazione del risultato, data la multifunzionalità ed il ruolo fisiologico, spesso antitetico, di questo enzima nelle piante.

Infine, il contenuto idrico fogliare (CIR) non mostra riduzioni significative, in tutti i genotipi, a -0.6 MPa, indicando un possibile aggiustamento osmotico sotto stress leggero, mentre, in condizioni di stress più severo (-1.2 MPa) il contenuto idrico relativo fogliare evidenzia una notevole riduzione in tutti i genotipi.

Anche per la seconda linea di ricerca, si è fatto ricorso all'analisi statistica multivariata, dalla quale è emerso che le componenti che differenziano il comportamento tra genotipi e, all'interno di ogni singolo genotipo, fra trattamenti, sono riconducibili a quei parametri che caratterizzano: **1)** la “*struttura dell'apparato radicale*”, determinata principalmente dalla densità di tessuto e dal rapporto di massa radicale; **2)** la “*protezione antiossidante e apertura degli stomi*”, legata principalmente all'attività di CAT e APX tramite il controllo della produzione di H₂O₂.

Lo studio degli effetti dello stress idrico su bietola ha, quindi, evidenziato una certa variabilità nelle risposte in condizioni di stress moderato, mentre lo stress più severo, in generale, ha annullato le differenze tra genotipi.

Lo studio sul processo di germinazione ha, infine, confermato la sensibilità dei semi di barbabietola allo stress osmotico indotto da sale e da PEG; in particolare, la % di germinazione è sensibilmente ridotta in tutti i genotipi, mentre l'effetto su assorbimento di acqua e rilascio di elettroliti varia in misura diversa con i genotipi e con il livello e la durata di entrambi gli stress..

In conclusione, il presente lavoro di tesi ha messo in evidenza, sostanzialmente, i seguenti punti:

- 1) L'esistenza, in bietola, di una variabilità intraspecifica nella risposta a stress idrico e salino, sebbene in misura diversa in relazione alla severità dello stress imposto;
- 2) La validità dell'allevamento in coltura idroponica come punto di partenza per uno screening preliminare finalizzato all'individuazione di tratti utili da utilizzare in un programma di miglioramento genetico che preveda l'uso di marcatori molecolari, fermo restando la necessità di effettuare prove di campo che confermino quanto osservato in laboratorio;
- 3) La necessità di prendere in considerazione un maggior numero di tratti morfologici, rispetto quelli qui studiati, direttamente coinvolti in meccanismi di

protezione dai suddetti stress, (es. ATPasi vacuolare, altri composti ed enzimi con attività antiossidante etc.), attingendo, magari, anche da un germoplasma selvatico, al fine di identificare e introdurre tratti utili nella tolleranza allo stress salino e idrico;

4) La validità di indici come l'ITS (Indice di Tolleranza al Secco) quale strumento di screening di genotipi con migliori performances adattative alla bassa disponibilità idrica.

BIBLIOGRAFIA

- AbdelBaki G.K., Siefritz F., Man H.M., Welner H., Kaldenhoff R., Kaiser W.M., (2000).** *Nitrate reductase in Zea Mays L. under salinity.* Plant Cell Environ. 23, 15-21.
- Abenavoli M. R. , Cacco G., Sorgonà A., Marabottini R., Paolacci A. R. , Ciaffi M., Badiani M., (2006).** *The Inhibitory Effects of Coumarin on the Germination of Durum Wheat (Triticum turgidum ssp. durum, cv. Simeto) Seeds.* Journal of Chemical Ecology 489-506.
- Adams P., Thomas J.C., Vernon D.M., Bohnert H.J., Jensen R.G., (1992).** *Distinct cellular and organismic responses to salt stress:* Plant and Cell Physiology 33: 1215-1223.
- Aebi H., (1983).** *Catalase* in: HU Bergmeyer (Ed.), *Enzymes 1: Oxidoreductases, Transferases.* Verlag Chemie, NY: 273-286.
- Akbar M., Khush G.S., Hille Ris Lambers D., (1986).** *Genetics of salt tolerance in rice.* In: *Proceedings of the international rice genetics symposium,* IRRI. May 1985, 399-409.
- Alamgir A.N.M., Ali M.Y., (1999).** *Effect of salinity of leaf pigments, sugar and protein concentrations and chloroplast ATPase activity of rice (Oryza Sativa L.)* Bangladesh J. Bot. 28, 145-149.
- Allen E.S., Grimshaw J.A., Parkinson J.A., Quarmby C., (1974).** *Chemical Analysis of Ecological Materials.* Blackwell Scientific Publications, Oxford.
- Almansouri M., Kinet J.-M., Lutts S., (2001).** *Effect of salt and osmotic stresses on germination in durum wheat (Triticum durum Desf.).* Plant and Soil 231: 243-254.
- Amaco K., Chen G. X., Asada K. (1994).** *Separate assays specific for ascorbate peroxidase and guaiacol peroxidase and for the chloroplastic and cytosolic isozymes of ascorbate peroxidase in plants.* Plant and Cell Physiology 35: 497-504.
- Amtmann A., Sanders D., (1999).** *Mechanisms of Na⁺ uptake by plant cells.* Advances in Botanical Research 29: 75-112.
- Andrews R.E., Newmann E.I., (1970).** *Root density and competition for nutrients.* Oecol. Plant. 5: 319-334.
- Ansari R., (1990).** *Growth and chemical composition of barley (Hordeum vulgare L.) cultivars on saline substrate as compared with a salt tolerant variety of wheat (Triticum aestivum L.).* In: M.L. van Beusichem (ed.), *Plant Nutrition, Physiology and Applications.* Kluwar Academic, Amsterdam, pp. 463.

- Apel K., Hirt H., (2004).** *Reactive oxygen species: metabolism, oxidative stress and signal transduction.* Ann. Rev. Plant Biol. 55: 373-399.
- Asada K., (1992).** *Ascorbate peroxidase – a hydrogen peroxide- scavenging enzyme in plants.* Physiol. Plant. 85: 235–241.
- Aziz I, Khan M.A., (2001).** *Effect of seawater on the growth, ion content and water potential of Rhizophora mucronata.* Lam. J. Plant Res. 114: 369-373.
- Ballesteros E., Blumwald E., Donaire J.P., Belver A., (1997).** *Na⁺/H⁺ antiporter activity in tonoplast vesicles isolated from sunflower roots induced by NaCl stress:* Physiologia Plantarum 99: 328-334.
- Bandeoglu E., Eyidogan F., Yucel M., Oktem H.A., (2004).** *Antioxidant responses of shoots and roots of lentil to NaCl-salinity stress.* Plant Growth Regul. 42: 69-77.
- Bar Y., Kafkafi U., Lahav E., (1997).** *Nitrate nutrition as a tool to reduce chloride toxicity in avocado.* Yearbook South African Avocado Growers Association 10: 47-48.
- Barr, H.D., Weatherley, P.E., (1962).** *A re-examination of the relative turgidity technique for estimating water deficit in leaves.* Aust. J. Biol. Sci. 15: 413-428.
- Barkla B.J. , Apse M.P. , Manolson M.F., Blumwald E., (1994).** *The plant vacuolar Na⁺/H⁺ antiport.* Symp. Soc Exp. Biol. 48 :141-53.
- Barkla B.J., Pantoja O. (1996).** *Physiology of ion transport across the tonoplast of higher plants.* Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 47: 127-57.
- Bartels D., Singh M., Salamini F., (1988).** *Onset of desiccation tolerance during development of the barley embryo.* Planta 175: 485–492.
- Bartlett M. S., (1954).** *A note on the multiplying factors for various χ^2 approximations.* Journal of Royal Statistic Society 16: 296-298.
- Becker D., Zeilinger C., Lohse G., Depta H., Hedrich R., (1993).** *Identification and biochemical characterization of the plasma membrane H⁺-ATPase in guard cells of Vicia faba L.* Planta 190: 44-50.
- Bell D.L., Sultan S.E., (1999).** *Dynamic phenotypic plasticity for root growth in Polygonum: a comparative study.* 86: 807-819.
- Ben Amor N, Ben Hamed K., Ranieri A., Abdelly C., (2006).** *Kinetic of the antioxidant response to salinity in Crithmum maritimum.* Biosaline Agriculture and Salinity Tolerance in Plants, pp. 83-88.

- Benavides M.P., Marconi P.L., Gallego S.M., Comba M.E., Tomaro M.L., (2000).** *Relationship between antioxidant defence systems and salt tolerance in Solanum tuberosum.* Aust. J. Plant Physiol. 27: 273-278.
- Bewley J.D., (1997).** *Seed germination and dormancy.* The Plant Cell 9: 1055-1066.
- Bidinger F., Witcombe J.R., (1989).** *Evaluation of specific desiccation tolerance traits for improvement of drought resistance.* In :*Drought Resistance in Cereals*, Baker, F.W.G. (eds.). Cab International, Wallingford, pp. 151-164.
- Biehler K., Fock H., (1996).** *Evidence for the contribution of the Mehler peroxidase reaction in dissipating excess electrons in drought-stressed wheat.* Plant Physiol 112: 265–272.
- Blackman P.G., Davies W.J., (1985).** *Root-to-shoot communication in maize plants of the effects of soil drying.* J. Exp. Bot. 36: 39–48.
- Blom-Zandstra M., Vogelzang S.A., Veen B.W., (1998).** *Sodium fluxes in sweet pepper exposed to varying sodium concentrations.* Journal of Experimental Botany 49: 1863–1868.
- Blumwald E., Cragoe E. J. Jr., Poole R.J., (1987).** *Inhibition of Na⁺/H⁺ Antiport Activity in Sugar Beet Tonoplast by Analogs of Amiloride .* Plant Physiol. 85(1):30–33.
- Blumwald E., Poole R.J. (1987).** *Salt Tolerance in Suspension Cultures of Sugar Beet : Induction of Na⁺/H⁺ Antiport Activity at the Tonoplast by Growth in Salt.* Plant Physiol.83(4):884–887.
- Blumwald E., Aharon G.S., Apse M.P., (2000).** *Sodium transport in plant cells.* Biochim. Biophys. Acta 1465, 140-151.
- Bohnert H.J., Nelson D.E., Jensen R.G., (1995).** *Adaptations to environmental stresses.* Plant Cell 7: 1099-1111.
- Bohnert H.J., Jensen R.G., (1996).** *Strategies for engineering water-stress tolerance in plants.* Trends Biotechnol. 14:89–97.
- Bohnert H.J., Shen Bo, (1999).** *Transformation and compatible solutes.* Scientia Horti. 78: 237-260.
- Bond W.J., (1998).** *Effluent irrigation- an environmental challenge for soil science.* Aust. J. Soil Res.: 36, 543-555.
- Boo Y.C., Jung J., (1999).** *Water deficit-induced oxidative stress and antioxidative defences in rice plants.* Journal of Plant Physiology 155: 255-261.
- Bor M., Ozdemir F., Turkan I., (2003).** *The effect of salt stress on lipid peroxidation and antioxidants in leaves of sugar beet Beta vulgaris L., and wild beet Beta maritima L.* Plant Science 164: 77-84.

- Bradford M.M., (1976).** *A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding.* Anal. Biochem. 72: 248-254.
- Bressan R.A., Hasegawa P.M., Pardo J.M., (1998).** *Plants use calcium to resolve salt stress.* Trend Plant Sci. 3: 411-412.
- Briskin D.P., Basu S., Assmann S.M., (1995).** *Characterization of the red beet plasma membrane H^+ ATPase reconstituted in a planar bilayer system.* Plant Physiol. 108: 393-398.
- Brüggemann W., Janiesch P., (1998).** *Properties of native and solubilized plasma membrane ATPase from Halophyte *Plantago crassifolia*, grown under saline and non-saline conditions.* Physiol. Plant. 74: 615-622.
- Bruns S., Hecht-Bucholz C., (1990).** *Light and electron-microscope studies on the leaves of several potato cultivars after application of salt at various developmental stages.* Potato Res. 33: 33-41.
- Cahn M.D., Zobel R.W., Bouldin D.R., (1989).** *Relationship between root elongation rate and diameter and duration of growth of lateral roots of maize.* Plant soil 119: 271-279.
- Caldwell C.R., Whitman C.E., (1987).** *Temperature-induced protein conformational changes in barley root plasma membrane-enriched microsomes. I. Effect of temperature on membrane protein and lipid mobility.* Plant Physiol., 84: 918-923.
- Chaparzadeh N., D'Amico M.L., Khavari-Nejad RA, Izzo R, Navarri-Izzo F., (2004).** *Antioxidative responses of *Caledula officinalis* under salinity conditions.* Plant Physiol. Biochem. 42: 695-701.
- Chartzoulakis K., Klapaki G, (2000).** *Response of two green house pepper hybrids to NaCl salinity during different growth stages.* Sci. Hort. 86: 247-260.
- Chaves M. M., Pereira J. S., Maroco J., Rodrigues M. L., Ricardo C.P., Osorio M. L., Carvalho I., Faria T., Pinheiro C., (2002).** *How plants cope with water stress in the field. Photosynthesis and growth.* Annals Bot., 89: 907-916.
- Cheesman J.M., (1988).** *Mechanism of salinity tolerance in plants.* Plant Physiol. 87, 547-550.
- Cramer G.R., (2002).** *Sodium-calcium interactions under salinity stress.* In: Läuchli A., Lüttge U., eds. *Salinity. Environment-plants-molecules.* Dordrecht: Kluwer, 205-207.
- Chiatante D., Di Iorio A., Maiuro L., Scippa S.G., (1999).** *Effect of water stress on root meristems in woody and herbaceous plants during the first stage of development.* Plant and soil 217: 159-172.

- Clarke N.A., Hetschkun H., Jones C., Boswell E., Marfaing H., (1993).** *Identification of stress tolerance traits in sugar beet.* In: Jackson M.B. and Black C.R. (eds), *Interaction stresses on Plants in a Changing Climate.* Springer-Verlag, Berlin, pp. 511-524.
- Clarkson D.T., Hanson J.B., (1986).** *Proton fluxes and the activity of a stelar proton pump in onion roots.* Journal of Experimental Botany 37: 1136–1150.
- Close T. J., (1996).** *Dehydrins: emergence of a biochemical role of a family of plant dehydration proteins.* Physiol. Plant. 97: 795–803.
- Cramer G.R., Lauchli A., Polito V.S., (1985).** *Displacement of Ca^{++} by Na^{+} from the plasmalemma of root cells. A primary response to salt stress?* Plant Physiol. 79: 209-211.
- Crowe J.H., Crowe L.M., (1992).** *Membrane integrity in anhydrobiotic organisms: Toward a mechanism for stabilizing dry seeds.* In *Water and Life*, G.N. Somero, C.B. Osmond and C.L. Bolis, eds (Berlin: Springer-Verlag), pp. 87-103.
- Cruz R.T., Jordan W.R., Drew M.C., (1992).** *Structural changes and associated reduction of hydraulic conductance in roots of *Sorghum bicolor* L. following exposure to water deficit.* Plant Physiology 99: 203–212.
- Cuin T.A., Miller A.J., Laurie S.A., Leigh R.A., (2003).** *Potassium activities in cell compartments of salt-grown barley leaves.* Journal of Experimental Botany.
- Curti G., Massardi F., Lado P., (1993).** *Synergistic activation of plasma membrane H^{+} -ATPase in *Arabidopsis thaliana* cells by turgor decrease and by fusicoccin.* Physiologia Plantarum 87: 592–600.
- Cutler J.M., Rains D.W., Loomis R.S., (1977).** *The importance of cell size in water relations of plants.* Physiol. Plant. 40 255-260.
- Dat J., Vandenabeele S., Vranova E., Van Montagu M., Inzè D., Van Breusegen F., (2000).** *Dual action of the active oxygen species during plant stress responses.* Cell Mol. Life Sci. 57: 779-795.
- Davis W.J., Zhang J., (1991).** *Root signals and the regulation of growth and development in plants.* Ann. Rev. Plant Physiol. Plant. Mol. Biol. 42: 55-76.
- DeBoer A.H., (1999).** *Potassium translocation into the root xylem.* Plant Biology 1: 36–45.
- De Bruxelles G.L., Peacock W.J., Dennies E.S., Dolferus R., (1996).** *Abscisic acid induces the alcohol dehydrogenase gene in *Arabidopsis*.* Plant Physiol., 111: 381-391.
- Debouba M., Gouia H., Suzuki A., Ghorbel M.H., (2006).** *$NaCl$ stress effects on enzymes involved in nitrogen assimilation pathway in tomato "*Lycopersicon esculentum*" seedlings.* J. Plant Physiol. 163: 1247-1258.

- Deltoro V. I., Calatayud A., Gimeno C., Abadia A., Barreno E., (1998).** *Changes in chlorophylla fluorescence, photosynthetic CO₂ assimilation and xanthophyll cycle interconversions during dehydration in desiccation-tolerant and intolerant liverworts.* *Planta* 207: 224–228.
- Demidchik V., Davenport R.J., Tester M., (2002).** *Nonselective cation channels.* *Annual Reviews of Plant Physiology and Plant Molecular Biology* 53: 67-107.
- Devitt D.A., Bowman D.C., Schulte P.J., (1993).** *Response of Cynodon dactylon to prolonged water deficits under saline conditions.* *Plant and Soil* 148: 239-251.
- De Witt T.J., Sih A., Wilson D.S., (1998).** Costs and limits to benefits as constraints on the evolution of phenotypic plasticity. *Trends in Ecology and Evolution* 13: 77–81.
- Di Baccio D., Navari-Izzo F., Izzo R., (2004).** *Sea water irrigation: antioxidant defence responses in leaves and roots of a sunflower (Helianthus annuus L.) ecotype.* *Journal of Plant Physiology* 12, vol. 161: 1359-1366.
- Dong C.Z., Montillet J.L., Triantaphylides C., (1994).** *Effect of gamma irradiation on the plasma membrane of suspension-cultured apple cells. Rapid irreversible inhibition of H⁺-ATPase activity.* *Physiol. Plant.* 90: 307-312.
- Drew M.C., Läuchli A., (1987).** *The role of the mesocotyl in sodium exclusion from the shoot of Zea mays L. (cv. Pioneer 3906).* *Journal of Experimental Botany* 38: 409–418.
- Durrant M.J., Draycott A.P., Payne P.A., (1974).** *Some effects of sodium chloride on germination and seedling growth of sugar beet.* *Annals of Botany* 38: 1045-1051.
- Ehdaie B., (1995).** *Variation in water-use efficiency and its components in wheat. II. Pot and field experiments.* *Crop Science* 35: 1617–1626.
- Eissenstat D.M., (1992).** *Costs and benefits of constructing roots of smaller diameter.* *J. Plant Nutr.* 15: 763-782.
- El-Saidi, M.T., Kamel, H.J., Sharaky, M.M., and Kandil, S.A. (1992).** *Effect of saline water irrigation on endogenous plant hormones and productivity of cotton plants.* 5th Conf. of Agron. Sept. 1992, Univ. Egypt 2: 808- 819.
- Enstone, D.E., Peterson, C.A. Ma F., (2003).** *Root endodermis and exodermis: structure, function, and responses to the environment.* *J. Plant Growth Reg.* 21: 335 - 351.
- Epstein E. (1972).** *Mineral nutrition of plants: principles and perspectives.* Wiley, New York.
- Evlagon D., Ravina I., Neumann P.M., (1990).** *Interactive effects of salinity and calcium on hydraulic conductivity, osmotic adjustment and growth in primary roots of maize seedlings.* *Isr. J. Bot.* 39: 239-247.

- Farrar J., Gunn S., (1998).** *Allocation: allometry, acclimation-and alchemy?* In: *Inherent variation in plant growth. Physiological mechanisms and ecological consequences.* Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands.
- Fernandez G.C.J., (1992).** *Effective selection criteria for assessing plant stress tolerance.* In: *Proceeding of Symposium.* Taiwan, 13-16 Aug. Chapter 25, 257-270
- Fitter A.H., (1985).** *Functional significance of root morphology and root system architecture.* Pp. 87-106. In: *Ecological Interactions in Soil-Plant, Microbes and Animals.* Blackwell Scientific Publ., London.
- Fitter A.H., (1987).** *An architectural approach to the comparative ecology of plant root systems.* *New Phytol.* 106: 61-77.
- Fitter A.H., (1996).** *Characteristics and functions of root systems.* In Waisel Y., Eshel A. & Kafkafi U. (eds), *Plant Roots: the Hidden Half.* 2nd edition. Pp. 1-20. Marcel Dekker, New York.
- Flores P., Rotella M.A., Martinez V., Cedra A., (2000).** *Ionic and osmotic effects on nitrate reductase activity in tomato seedlings.* *J. Plant Physiol.* 156: 552-557.
- Flowers T.J., Hajibagheri M.A., (2001).** *Salinity tolerance in *Hordeum vulgare*: ion concentrations in root cells of cultivars differing in salt tolerance.* *Plant and Soil* 231: 1-9.
- Forbusch B., (1983).** *Assay of the Na⁺, K⁺-ATPase in plasma membrane preparations: increasing the permeability of membrane vesicles using sodium dodecylsulfate buffered with bovine serum albumine.* *Anal. Biochem.* 128: 159–163.
- Ford C.W., (1984).** *Accumulation of low molecular weight solutes in water stress tropical legumes.* *Phytochem.* 23: 1007-1015.
- Fortmeier R., Schubert S., (1995).** *Salt tolerance of maize (*Zea mays* L.): the role of sodium exclusion.* *Plant, Cell and Environment* 18: 1041-1047.
- Foyer C.H., (1993).** *Ascorbic acid.* In: Alscher R.G., Hess J.L., eds. *Antioxidants in higher plants.* Boca Raton, FL: CRC Press, 31-58.
- Foyer C.H., Noctor G., (2003).** *Redox sensing and signalling associated with reactive oxygen in chloroplasts, peroxisomes and mitochondria.* *Physiologia Plantarum* 119: 355–364.
- Franks F., Hatley R. H. M., Mathias S. F., (1991).** *Materials science and the production of self-stable biologicals.* *BioPharm,* 4: 38–42.
- Fry S.C., (1986).** *Cross-linking of matrix polymers in the growing cell walls of angiosperms.* *Annual Review of Plant Physiology* 37: 165–186.

- Fukuda A., Yazaki Y., Ishikawa T., Koike S., Tanaka Y., (1998).** *Na⁺/H⁺ antiporter in tonoplast vesicles from rice roots.* Plant and cell Physiology 39: 196-201.
- Gabarino J., DuPont F.M., (1989).** *Rapid induction of Na⁺/H⁺ exchange activity in barley root tonoplast.* Plant Physiology 89: 1-4.
- Gadallah M.A.A, (1999).** *Effects of proline and glycinebetaine on Vicia Faba response to salt stress.* Biol. Plant 42, 249-257.
- Galinski E.A., (1995).** *Osmoadaptation in bacteria.* Adv. Microb. Physiol. 37:273–328.
- Galston A.W, e Sawhney R.K., (1990).** *Polyamines in plant physiology.* Plant Physiology 94: 406-410.
- Gamble P., Burke J.J., (1984).** *Effect of Water Stress on the Chloroplast Antioxidant System.* Plant Physiology 76: 615-621.
- Gersani M., Graham E.A., Nobel P.S., (1993).** *Growth responses of individual roots of Opunzia Ficus Indica to salinity.* Plant Cell Environ. 16: 827-834.
- Ghoulam C., Fares K., (2001).** *Effect of salinity on seed germination and early seedling growth of sugar beet (Beta vulgaris L.).* Seed Sci Techn 29: 357-364.
- Giannini J.L., Ruiz-Cristin J., Briskin D.P., (1988).** *A small scale procedure for the isolation of transport competent vesicles from plants tissues.* Anal. Biochem. 174: 561-567.
- Gogstad G.O., Krutnes M.B., (1982).** *Measurement of protein in cell suspensions using the Coomassie brilliant blue dye-binding assay.* Anal. Biochem. 126: 355–359.
- GomezCadenas A., Tadeo F.R., PrimoMillo E., Talon M., (1998).** *Involvement of abscisic acid and ethylene in the responses of citrus seedlings to salt shock.* Plant Physiol. 103: 475-484.
- GomezCadenas A., Arbona V., Jacas J., PrimoMillo E., Talon M., (2002).** *Abscisic acid reduces leaf abscission and increases salt tolerance in citrus plants.* J. Plant Growth Reg. 21: 234-240.
- Gong H.J., Chen K.M., Chen G.C., Wang S.M., Zhang C.L., (2003).** *Drought stress stimulates p-nitrophenyl phosphate hydrolysis rate of the plasma membrane H⁺-ATPase from wheat leaves.* Plant Growth Regulation 40: 139-145.
- Gosset D.R., Millhollon E.P., Lucas M.C., (1994).** *Antioxidant response to NaCl stress in salt-tolerant and salt-sensitive cultivars of cotton.* Crop Sci. 34: 706-714.
- Gouia H., Ghorbel M.H., Touraine B., (1994).** *Effects of NaCl on flows of N and mineral ions and NO₃⁻ reduction rate within whole plants of salt-sensitive bean and salt-tolerant cotton.* Plant Physiol. 105:1409-1418.

- Grattan S.R., Grieve C.M., (1994).** *Mineral nutrient acquisition and response by plants grown in saline environments.* In: M. Pessaraki (ed.), Handbook of Plant and Crop Strss. Marcel Dekker, New York, pp. 203-226.
- Grattan S.R., Grieve C.M., (1999).** *Salinity-mineral nutrient relations in horticultural crops.* Sci. Hort 68: 127-157.
- Greenway H., Munns R., (1980).** *Mechanisms of salt tolerance in nonhalophytes.* Ann. Rev. Plant Physiol. 31:149-190.
- Gronwald J.W., Suhayda M., Tal M., Shannon M.C., (1990).** *Reduction in plasma membrane ATPase activity of tomato roots by salt stress.* Plant Sci. 66: 145-153.
- Gulzar S., Khan M.A., Ungar I.A., (2003).** *Salt tolerance of a coastal salt marsh grass.* Comm. Soil Sci. Plant Anal- 34: 2595-2605.
- Gupta, A.S., Chattopadhyay M.K., Chatterjee P., Ghosh B., SenGupta D.N., (1998).** *Expression of abscisic acid-responsive element-binding protein in salt tolerant indica rice (Oryza sativa L. cv. Pokkali).* Plant Mol. Biol. 137: 629-637.
- Hartung W., Sauter A., Hose E., (2002).** *Abscisic acid in the xylem: where does it come from, where does it go to?* J. Exp. Bot. 53: 27–37.
- Hasegawa P.M., Bressan R.A., Zhu J.K., Bohnert H.J., (2000).** *Plant cellular and molecular responses to high salinity.* Annual Review of Plant Phhysiology and Plant Molecular Biology 51: 463-499.
- Hassidim M., Braun Y., Lerner H.R., Reinhold L., (1986).** *Studies on H⁺ translocating ATPase in plants of varying resistance to salinity.* Plant Physiol. 33: 139-149.
- Hassidim M., Braun Y., Lerner H.R., Reinhold L., (1990).** *Na⁺/H⁺ and Na⁺/K⁺ antiport in root membrane vesicles isolated from the halophyte Atriplex and the glycophyte cotton.* Plant Physiology 94: 1795-1801.
- Havir E.A., McHale N.A., (1989).** *Enhanced-peroxidation activity in specific catalase isozymes of tobacco, barley, and maize.* Plant Physiol. 91: 812–815.
- Hernandez J.A., Campillo A., Jimenez A., Alacon J.J., Sevilla F., (1999).** *Response of antioxidant systems and leaf water relations to NaCl stress in pea plants.* New Phytol., 141: 241-251.
- Hernandez J.A., Jimenez A., Mullineaux P., Sevilla F., (2000).** *Tolerance of pea (Pisum sativum) to long term salt stress is associated with induction of antioxidant defences.* Plant cell Biol. 23: 853-862.

- Herppich W. B., Peckmann K, (1997).** *Responses of gas exchange, photosynthesis, nocturnal acid accumulation and water relations of aptenia cordifolia to short-term drought and rewatering.* J. Plant Physiol., 150: 467–474.
- Hill J.O., Simpson R.J., Moore A.D., Chapman D.F., (2006).** *Morphology and response of roots of pasture species to phosphorus and nitrogen nutrition.* Plant Soil **286**: 7–19.
- Hoagland D.R., Arnon D.I., (1950).** *The water culture method for growing plants without soil, pp. 32.* Berkeley California: California Agricultural Experiment Station, University of California.
- Hoekstra F., Golovin, E., Buitink J., (2001).** *Mechanisms of plant desiccation tolerance.* Trends in Plant Sci., 8(9): 431–438.
- Hoshida H., Tanaka Y., Hibino T., Hayashi Y., Tanaka A., Takabe T., Takabe T., (2000).** *Enhanced tolerance to salt stress in transgenic rice that overexpresses chloroplast glutamine synthase.* Plant Mol Biol 43:103–111.
- Hsiao T.C., (1973).** *Plant responses to water stress.* Annual Review of Plant Physiology 24: 519-570.
- Hummel I., Vile D., Violle C., Devaux J., Ricci B., Blanchard A., Garnier E., Roumet C., (2007).** *Relating root structure and anatomy to whole-plant functioning in 14 herbaceous Mediterranean species.* New Phytologist 173: (2) 313–321.
- Ingram J., Bartels D., (1996).** *The molecular basis of dehydration tolerance in plants.* Ann. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol., 47, 377–403.
- Inzé D., Van Montagu M., (1995).** *Oxidative stress in plants.* Current opinion in biotechnology 6: 153-158.
- Jackson D., (1993).** *Stopping rules in principal components analysis: a comparison of heuristical and statistical approaches.* Ecology 74, issue 8: 2204-2214.
- Jagtap V., Bhargava S., (1995).** *Variation in the antioxidant metabolism of drought tolerant and drought susceptible varieties of Sorghum Bicolor (L.) Moench. exposed to high light, low water and high temperature stress.* J. Plant Physiol. 145: 195-197.
- James R.A., Rivelli A.R., Munns R., von Caemmerer S., (2002).** *Factors affecting CO₂ assimilation, leaf injury and growth in salt-stressed durum wheat.* Functional Plant Biology 29: 1393–1403.
- Jeschke W.D., (1984).** *K⁺/Na⁺ exchange at cellular membranes, intracellular compartmentation of cations, and salt tolerance.* In: Staples RC, Toenissen RH, eds. *Salinity tolerance in plants.* New York: Wiley, 37–66.

- Johnson W.C., Jakson L.E., Ochoa O., van Wijk R., Peleman J., StClair D.A., Michelmore R.W., (2000).** *Lettuce, a shallow-rooted crop, and *Lactuca serriola*, its wild progenitor, differ at QTL determining root architecture and deep soil water exploitation.* Theor Appl. Genet. 101: 1066-1073.
- Jolliffe, I., (1986).** *Principal Component Analysis.* Springer Verlag, New York.
- Jones, H.G., M.B. Jones, (1989).** *Some terminology and common mechanisms.* In: Jones, H. G. et al. (Eds.). *Plants Under Stress.* Cambridge University Press, Cambridge.
- Jones H.G., (2004).** *What is water use efficiency?* In: *Water Use Efficiency in Plant Biology* (ed. M. Bacon). Blackwell Publishing, London.
- Kaiser H.F, (1958).** *The Varimax criterion for analytical rotation in factor analysis.* Psychometrika 23: 187-200.
- Kao W.Y., Tsai H.C., Tsai T.T., (2001).** *Effect of NaCl and nitrogen availability on growth and photosynthesis of seedlings of a mangrove species *Kandelia candel* (L.) Druce.* J. Plant Physiol. 158: 841-846.
- Karley A.J., Leigh R.A., Sanders D., (2000a).** *Where do all the ions go? The cellular basis of differential ion accumulation in leaf cells.* Trends in Plant Sciences 5: 465–470.
- Karley A.J., Leigh R.A., Sanders D., (2000b).** *Differential ion accumulation and ion fluxes in the mesophyll and epidermis of barley.* Plant Physiology 122: 835–844.
- Kaya C., Kirnak H., Higgs D., (2001).** *Enhancement of growth and normal growth parameters by foliar application of potassium and phosphorus in tomato cultivars grown at high (NaCl) salinity.* J. Plant Nutr. 24: 357-367.
- Kennedy B.F., De Filippis L.F., (1999).** *Physiological and oxidative response to NaCl of the salt tolerant *Grevillea ilicifolia* and the salt sensitive *Grevillea arenaria*.* J. Plant Physiol. 155: 746-754.
- Khan M.A., Ungar I.A., Showalter A.M., (1999).** *Effects of salinity on growth, ion content and osmotic relations in *Halopyrum Monocoronatum* (L.).* Stapf. J. Plant Nutr. 22, 191-204.
- Khan M.A., (2001).** *Experimental assessment of salinity tolerance of *Ceriops tagal* seedlings and saplings from the Indus delta, Pakistan.* Acquat. Bot 70: 259-268.
- Khavarinejad R.A., Mostofi Y., (1998).** *Effects of NaCl on photosynthetic pigments, saccharides, and chloroplast ultrastructure in leaves of tomato cultivars.* Photosynthetica 35, 151-154.
- Khavarinejad R.A, Chaparzadeh N., (1998).** *The effect of NaCl and CaCl₂ on photosynthesis and growth of alfalfa plants.* Photosynthetica 35: 461-466.

- Kirsch M., An Z., Viereck R., Löw R., Rausch T., (1996).** *Salt stress induces an increased expression of V-type H⁺-ATPase in mature sugar beet leaves.* Plant Mol Biol. 32:543–547.
- Koster K. L., (1991).** *Glass formation and desiccation tolerance in seeds.* Plant Physiol., 96(1): 302–304.
- Kurkdjian A, Guern J., (1989).** *Intracellular pH: measurement and importance in cell activity.* Annu Rev Plant Physiol Plant Mol Biol 40 271-303.
- Kurth E., Cramer G.R., Läuchli A., Epstein E., (1986).** *Effects of NaCl and CaCl₂ on Cell Enlargement and Cell Production in Cotton Roots.* Plant Physiol. **82** (4):1102–1106.
- Läuchli A., (1990).** *Calcium, salinity and the plasma membrane.* In: Leonard RT, Hepler PK, eds. *Calcium in plant growth and development.* Rockville: American Society of Plant Physiologists, 26-35.
- Lawlor D. W., (2002).** *Limitation to photosynthesis in water-stressed leaves: Stomatal metabolism and the role of ATP.* Annals Bot., 89: 871–885.
- Lea-Cox J.D., Syvertsen J.P., (1993).** *Salinity reduces water use and Nitrate-N-use efficiency of citrus.* Ann. Bot. 72: 47-54.
- Lee D.H., Kim Y.S., Lee C.B., (2001).** *The inductive responses of the antioxidant enzymes by salt stress in the rice (Oryza sativa L.).* J. Plant Physiol. 158: 737-745.
- Lefevre I., Gratia E., Lutts S., (2001).** *Discrimination between the ionic and osmotic components of salt stress in relation to free polyamine level in rice (Oryza Sativa).* Plant Science 161: 943-952.
- Levitt J., (1980).** *Responses of Plants to Environmental Stresses.* Ed 2. Academic Press, New York.
- Liang B.M., Sharp R.E., Baskin T.I., (1997).** *Regulation of growth anisotropy in well-watered and water-stressed maize roots. I. Spatial distribution of longitudinal, radial and tangential expansion rates.* Plant Physiology 115, 101–111.
- Lin C.C. Kao C.H., (2001).** *Cell wall peroxidase activity, hydrogen peroxide level and NaCl-inhibited root growth of rice seedlings.* Plant and Soil 230: 135-143.
- Lin C.C. Kao C.H., (2002).** *Osmotic stress-induced changes in cell wall peroxidase activity and hydrogen peroxide level in roots of rice seedlings.* Plant growth Reg. 37: 177-184.
- Liszkay A., Kenk B., Schopfer P., (2003).** *Evidence for the involvement of cell wall peroxidase in the generation of hydroxyl radicals mediating extension growth.* Planta, 217: 658–667.

- Liu J., Zhu J.-K., (1998).** *An Arabidopsis mutant with increased calcium requirement for potassium nutrition and salt tolerance.* Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 94: 14960-14964.
- Liu H.P., Yu B.J., Zhang W.H., Liu Y.L., (2005).** *Effect of osmotic stress on the activity of H⁺-ATPase and the levels of covalently and noncovalently conjugated polyamines in plasma membrane preparation from wheat seedling roots.* Plant Science [168](#): 1599-1607.
- Lockart J.A., (1965).** *An analysis of irreversible plant cell elongation.* J. Theor. Biol. 8: 264-275.
- Loggini B, Scartazza A, Brugnoli E., Navari Izzo F. (1999).** *Antioxidative defense system, pigment composition and photosynthetic efficiency in two wheat cultivars subjected to drought.* Plant Physiol. 119: 1091-1099.
- Longstreth D.J., Nobel P.S., (1979).** *Salinity effects on leaf anatomy.* Plant Physiol. 63: 700-703.
- Loreto F., Tricoli D., Di Marco G., (1995).** *On the relationship between electron transport rate and photosynthesis in leaves of the C4 plant Sorghum bicolor exposed to water stress, temperature changes and carbon metabolism inhibition.* Aust. J. Plant Physiol. 22: 885–892.
- Lu C.M., Qiu N.W., Lu Q.T., Wang B.S., Kuang T.Y., (2002).** *Does salt stress lead to increased susceptibility of photosystem II to photoinhibition and changes in photosynthetic pigment composition in halophyte Suaeda salsa grown outdoors?.* Plant Sci. 163: 1063-1068.
- Lynch J., Lauchli A., (1988).** *Salinity affects intracellular calcium in corn root protoplasts.* Plant Physiol. 87: 351-356.
- Maathuis F.J.M, Prins H.B.A, (1990).** *Patch clamp studies on root cell vacuoles of a salt-tolerant and a salt-sensitive Plantago species.* Plant Physiology 92: 23-28.
- Mahajan S., Tutela N., (2005).** *Cold, salinity and drought stresses. An overview.* Archives of Biochemistry and Biophysics 444, 139-158.
- Mansfield T.A., Hetherington A.M., Atkinson C.J., (1990).** *Some Current Aspects of Stomatal Physiology.* Ann. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol, 1990 - Annual Reviews.
- Mansour M.M.F., (2000).** *Nitrogen containing compounds and adaptation of plants to salinity stress.* Biologia Plantarum 43: 491-500.
- Mansour, M.M.F., van Hasselt, P.R. and Kuiper, P.J.C., (2000).** *NaCl effects on root plasma membrane ATPase of salt tolerant wheat.* Biol. Plant. 43, pp. 61–66
- Marcelis L.F.M., VanHooijdonk J., (1999).** *Effect of salinity on growth, water use and nutrient use in radish (Raphanus sativus L.).* Plant Soil 215: 57-64.

- Maroco J. P., Pereira J. S. Chaves M. M., (1997).** *Stomatal responses of leaf-to-air vapour pressure deficit in Sabelian species.* Aust. J. Plant Physiol. 24: 381–387.
- Matsushita N., Matoh T., (1992).** *Function of the shoot base of salt-tolerant reed (Phragmites communis Trinius) plants for Na⁺ exclusion from the shoots.* Soil Science and Plant Nutrition 38: 565–571.
- Maurel C., (1997).** *Aquaporins and water permeability of plant membranes.* Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology 48: 399-429.
- McCue K.F., Hanson A.D., (1990).** *Drought and salt tolerance: towards understanding and application.* Biotechnology 8: 358-362.
- McCully M.E., Canny M.J., (1988).** *Pathways and processes of water and nutrient movements in roots.* Plant Soil 111: 159-170.
- McEldoon, J.P., Pokora, A.R., Dordick, J.S., (1995).** *Lignin peroxidase type activity of soybean peroxidase.* Enzyme Microb. Technol., 17: 359-365.
- Mehlhorn H., Lelandais M., Korth H.G., Foyer C.H., (1996).** *Ascorbate is the natural substrate for plant peroxidases.* FEBS Lett 378: 203-206.
- Meloni D.A., Oliva M.A., Ruiz H.A, Martinez C.A, (2001).** *Contribution of proline and inorganic solute to osmotic adjustment in cotton under salt stress.* J. Plant Nutr. 24: 599-612.
- Meloni D.A., Oliva M.A., Martinez C.A., Cambraia J., (2003).** *Photosynthesis and activity of superoxide dismutase, peroxidase and glutathione reductase in cotton under salt stress.* Environ. Exp. Bot. 49: 69-76.
- Mennen H., Jacoby B., Marschner H., (1990).** *Is sodium/proton antiport ubiquitous in plant cells?.* Journal of Plant Physiology 137: 180-183.
- Michel B. E., (1983).** *Evaluation of the water potential of solutions of polyethylene glycol 8000 both in the absence and presence of other solutes.* Plant Physiol. 72: 66–70.
- Michelet B., Boutry M., (1995).** *The plasma membrane H⁺-ATPase. A highly regulated enzyme with multiple physiological functions.* Plant Physiology. 108: 1-6.
- Mimura T., Kura-Hotta M., Tsujimura T., Ohnishi M., Miura M., Okazaki Y., Mimura M., Maeshima M., Washitani-Nemoto S., (2003).** *Rapid increase of vacuolar volume in response to salt stress.* Planta 216: 397- 402.
- Misra N., Dwivedi, U.N., (2004).** *Genotypic difference in salinity tolerance of green gram cultivars.* Plant Science. 166, 1135-1142.

- Mitsuya S., Takeoka Y., Miyake H., (2000).** *Effects of sodium chloride on foliar ultrastructure of sweet potato (*Ipomea batatas* Lam.) plantlets growth under light and dark conditions in vitro.* J Plant Physiol.: 157: 661-667.
- Mittova V., Tal M., Volokita M., Guy M., (2002).** *Salt stress induces up-regulation of an efficient chloroplast antioxidant system in the salt-tolerant wild tomato species *Lycopersicon pennellii* but not in the cultivated species.* Physiol. Plant 115: 593-400.
- Miyagawa Y., Tamoi M., Shigeoka S., (2000).** *Evaluation of the defence system in chloroplasts to photo-oxidative stress caused by paraquat using transgenic tobacco plants expressing catalase from *Escherichia coli*.* Plant and Cell Phys. 41: 311–320.
- Mohmmad M., Shibli R., Ajouni M., Nimri L., (1998).** *Tomato root and shoot responses to salt stress under different levels of phosphorus nutrition.* J. Plant Nutr. 21: 1667-1680.
- Moller J. V., Juul B., Le Marie M., (1996).** *Structural organization, ion transport, and energy transduction of P-type ATPases.* Biochim. Biophys. Acta 1286 :1-51.
- Moller I. M., (2001).** *Plant mitochondria and oxidative stress: electron transport, NADPH turnover, and metabolism of reactive oxygen species.* Annu Rev Plant Physiol Plant Mol Biol. 52: 561-591.
- Morselli A., Biancardi E., (1995).** *Studio dell'apparato radicale della barbabietola da zucchero mediante tecniche endoscopiche.* L'industria saccarifera italiana.
- Morsomme P., Boutry M., (2000).** *The plant plasma membrane H^+ -ATPase: structure, function and regulation.* Biochimica et Biophysica Acta 1465: 1-16.
- Munns R., Termatt A, (1986).** *Whole plant responses to salinity.* Aust. J. Plant Physiol. 13: 143-160.
- Munns R., (1993).** *Physiological processes limiting plant growth in saline soils: some dogmas and hypotheses.* Plant, Cell and Environment 16: 15–24.
- Munns R., Husain S., Rivelli A.R., James R.A., Condon A.G., Lindsay M.P., Lagudah E.S., Schachtman D.P. (2002).** *Avenues for increasing salt tolerance of crops, and the role of physiologically based selection traits.* Plant and Soil 247: 93-105.
- Murillo-Amador B., Lopez-Aguilar R., Kaya C., Larrinaga-Mayoral J., Flores-Hernandez A., (2002).** *Comparative effects of NaCl and polyethylene glycol on germination, emergence and seedling growth of cowpea.* J. Agronomy & Crop Science 188: 235-247.
- Nakamura Y., Tanaka K., Ohta E., Sakata M., (1990).** *Protective effect of external Ca^{2+} on elongation and the intracellular concentration of K^+ in intact mung bean roots under high NaCl stress.* Plant and Cell Physiology 31: 815-821.

- Neumann P.M., Azaizeh H., Leon D., (1994).** *Hardening of root cell walls: a growth inhibitory response to salinity stress.* Plant Cell Environ. 17: 303-309.
- Neumann P.M., (1995).** *Inhibition of root growth by salinity stress: toxicity or an adaptative biophysical response?* Baluska et al., (eds.), *Structure and function of roots*, 299-304. Kluwer Ac. Pub.. The Netherlands.
- Niemietz C., Willenbrink J., (1985).** *The function of tonoplast ATPase in intact vacuoles of red beet is governed by direct and indirect ion effects.* Planta 166 (4): 545-549.
- Niu X., Bressan R.A., Hasegawa P.M., Pardo J.M., (1995).** *Ion homeostasis in NaCl stress environments.* Plant Physiol. 109: 735-742.
- North G.B., Nobel P.S., (1992).** *Drought-induced changes in hydraulic conductivity and structure in roots of Ferocactus acanthodes and Opuntia ficus-indica.* New Phytologist 120: 9-19.
- Nobutoshi M., Toru M., (1991).** *Characterization of Na⁺ exclusion mechanism of salt-tolerant rice plants in comparison with salt sensitive rice plants.* Physiol. Plant 83: 170-176.
- Ober E.S., Luterbacher M.C., (2002).** *Genotypic variation for drought tolerance in Beta vulgaris.* Annali of Botany 89: 917-924.
- Ober E.S., Clark C.J.A., Le Bloa M., Royal A., Jaggard K.W., Pidgeon J.D., (2004).** *Assessing the genetic resources to improve drought tolerance in sugar beet: agronomic traits of diverse genotypes under droughted and irrigated conditions.* Field Crops Research 90, 213-234.
- Okçu G., Kaya M.D., Atak M., (2005).** *Effects of salt and drought stresses on germination and seedling growth of pea (Pisum sativum L.).* Turk. J. Agric. For., 29: 273-242.
- Otoch M.D.L., Sobreira A.C.M., de Aragao M.E.F., Orellano E.G., Lima M.D.S., deMelo D.F., (2001).** *Salt modulation of vacuolar H⁺-ATPase and H⁺-pyrophosphatase activities in vigna Unguiculata.* J. Plant Physiol. 158, 545-551.
- Oukarroum A., El Madidi S., Schansker G., Strasser R.J., (2007).** *Probing the responses of barley cultivars (Hordeum vulgare L.) by chlorophyll a fluorescence OLKJIP under drought stress and re-watering.* Environ. Exp. Bot. 60:438-446.
- Pandolfini T., Gabrielli R., Camporini C. (1992).** *Nickel toxicity and peroxidase activity in seedlings of Triticum aestivum L.* Plant Cell e Environment 15: 719-725.
- Papageorgiou G., Murata N., (1995).** *The unusually strong stabilizing effects of glycine betaine on the structure and function of the oxygen-evolving photosystem II complex.* Photosynth. Res. 44:243–252.
- Pardossi A., Bagnoli G., Malorgio F., Campitoti C.A., Tofnoni F., (1999).** *NaCl effects of celery (Apium graveolens L.) grown in NFT.* Sci. Hort. 81:229-242.

- Parida A.K., Das A.B., Mittra B., (2003).** *Effects of NaCl stress on the structure, pigment complex composition and photosynthetic activity of mangrove Bruguiera parviflora chloroplasts.* Photosynthetica 41: 191-200.
- Parida A.K., Das A.B., Mittra B., Mohanty P. (2004).** *Salt stress induced alterations in protein profile and protease activity in the mangrove Bruguiera parviflora.* Z. Naturforsch. 59c: 408-414.
- Passardi F., Penel C., Dunand C., (2004).** *Performing the paradoxical: how plant peroxidases modify the cell wall.* Trends Plant Sci. 9 (11): 534-40.
- Pedersen P. L, Carafoli E., (1987).** *Ion motive ATPases. Ubiquity, properties and significance to cell function.* Trends Biochem. Sci., pp. 146-150.
- Pimentel D., Tort M., D'Anna L., Krawiec A., Berger J., Rossman J., Mugo F., Doon N., Shriberg M., Howard E.S., Lee S. and Talbot J., (1998).** *Increasing disease incidence: environmental degradation and population growth.* BioScience 48(10): 817–826.
- Poljakoff-Mayber A., (1975).** *Morphological and anatomical changes in plants as a response to salinity.* In: Poljakoff-Mayber A., Gale J., eds. *Plants in saline environments.* Berlin: Springer-Verlag, 97-117.
- Pollack G., Waisel Y., (1972).** *Salt secretion in A. Litoralis (Gramineae).* Physiol. Plantarum 47: 177-184.
- Ponnamperuna F.N., (1984).** *Role of cultivar tolerance increasing rice production in saline lands.* In R.C Staples and G.H. Toenniessen (eds.) *Salinity tolerance in plants: Strategies for crop improvement.* John Wiley and Sons, New York, pp. 255-271.
- Poorter H., Bergkotte M., (1992).** *Chemical composition of 24 wild species differing in relative growth rate.* Plant, Cell Environ. 15: 221-229.
- Quartacci M.F., Navarri-Izzo F., (1992).** *Water stress and free radical mediated changes in sunflower seedlings.* J. Plant Physiol. 139: 621-625.
- Qiu Q-S., Guo Y., Dietrich M.A., Schumaker K.S., Zhu J-K., (2002).** *Regulation of SOS1, a plasma membrane Na⁺/H⁺ exchanger in Arabidopsis thaliana, by SOS2 and SOS3.* Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 99: 8436-8441.
- Rajasekaran L.R., Aspinall D., Jones G.P., Paleg L.G., (2001).** *Stress metabolism. IX. Effects of salt stress on tigonelline accumulation in tomato.* Can. J. Plant Sci. 81: 324-331.
- Rajesh A., Arumungam R., Venkatesalu V., (1998).** *Growth and photosynthetic characters of Ceriops roxburghiana under NaCl stress.* Photosynthetica 35: 285-287.

- Rayle D.L., Cleland R., (1992).** *The acid growth theory of auxin-induced cell elongation is alive and well.* Plant Physiol 99: 1271-1274.
- Rea P.A., Sanders D.,(1987).** *Tonoplast energization: 2 H⁺ pumps, one membrane.* Physiologia Plantarum 71: 131-141.
- Reinhardt D.H., Rost T.L., (1995).** *Salinity accelerates endodermal development and induces an exodermis in cotton seedling roots.* Environmental Experimental Botany 35, 563-574.
- Robinson M.F., Véry A-A., Sanders D., Mansfield T.A., (1997).** *How can stomata contribute to salt tolerance?* Annals of Botany 80: 387–393.
- Romero-Romero T., Sanchez-Nieto S., SanJuan-Badillo A., Anaya A.L., Cruz-Ortega R., (2004).** *Comparative effects of allelochemical and water stress in roots of *Lycopersicon esculentum* Mill. (Solanaceae).* Plant Science 168, 1059-1066.
- Ruban A.V., Horton P., (1995).** *Regulation on non-photochemical quenching of chlorophyll fluorescence in plants.* Aust. J. Plant Physiol., 22: 221–230.
- Rubinigg M., Posthumus F., Ferschke M., Elzenga J.T.M., I. Stulen, (2003).** *Effects of NaCl salinity on ¹⁵N-nitrate fluxes and specific root length in the halophyte *Plantago maritima* L..* Plant and Soil 250: 201-213.
- Rubinigg M., Wenisch J., Elzenga J.T.M., Stulen I., (2004).** *NaCl salinity affects lateral root development in *Plantago maritima*.* Functional Plant Biology 31:8, 775.
- Ryser P., (1998).** *Intra- and interspecific variation in root length, root turnover and the underlying parameters. Inherent variation in plant growth. Physiological mechanism and ecological consequences,* pp. 441-465. Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands.
- Ryser P., Lambers H., (1995).** *Root and leaf attributes accounting for the performance of fast- and slow-growing grasses at different nutrient supply.* Plant Soil 170: 251-265.
- Ryser P., Eek L., (2000).** *Consequences of phenotypic plasticity vs. interspecific variation in leaf and root traits for acquisition of above ground and below ground resources.* American Journal of Botany 87: 402-411.
- Salleo S., (1995).** *Ecologia dell'acqua.* In: Pignatti, *Ecologia vegetale*, pp. 137-163. Utet.
- Saneoka H., Nagasaka C., Hahn D.T., Yang W-J, Premachandra G.S., Joly R.J., Rhodes D., (1995).** *Salt tolerance of glycinebetaine-deficient and –containing maize lines.* Plant Physiology 107, 634-638.
- Saccomani M. Stevanato P, Cagnin M., Fama G., De Baggi M., Biancardi E., (2005).** *Genetic diversity for root morpho-physiological traits and productivity in sugar*

beet. Proc. of 33rd Biennial Meeting of American Society of Sugar Beet Technologists, Palm Springs (CA), March 2-5, Abstract 201.

Santi S., Locci G., Pinton R., Cesco S., Varanini Z., (1995). *Plasma membrane H⁺-ATPase in maize roots induced for NO₃⁻ uptake.* Plant Physiol. 109: 1277-1283.

Schachtman D.P., Bloom A.J., Dvorak J., (1989). *Salt-tolerant Triticum × Lophopyrum derivatives limit the accumulation sodium and chloride ions under saline stress.* Plant, Cell, and Environment 12: 47-55.

Schreiber L., Hartmann K., Skrabs M., Zeier J., (1999). *Apoplastic barriers in roots: chemical composition of endodermal and hypodermal cell walls.* J. Exp. Bot. 50: 1267–1280.

Schubert S., Läuchli A., (1990). *Sodium exclusion mechanisms at the root surface of two maize cultivars.* Plant and Soil 123: 205-209.

Senaratna T., McKersie B. D., (1983). *Dehydration injury in germinating soybean (Glycine max. L. Merr.) seeds.* Plant Physiol., 72(3): 620–624.

Serrano P., (1989). *Structure and function of plasma membrane ATPase.* An. Rev. Plant. Physiol. Plant Mol. Biol. 40: 61-94.

Sgherri C.L.M., Navarri-Izzo F., (1995). *Sunflower seedlings subjected to increasing water deficit stress: oxidative stress and defence mechanisms.* Physiologia Plantarum 93: 25–30.

Sgherri C.L.M., Pinzino C., Navari-Izzo F., (1996). *Sunflower seedlings subjected to increasing water stress by water deficit: Changes in O₂⁻ production related to the composition of thylakoid membranes.* Physiologia Plantarum 96: 446-452.

Shabala S., (2000). *Ionic and osmotic components of salt stress specifically modulate net ion fluxes from bean leaf mesophyll.* Plant, Cell & Environment 23 (8): 825–837.

Shannon M,C, Grieve C.M., Francois L.E., (1994). *Whole-plant response to salinity.* In: Wilkinson R.E. (ed). *Plant-environment interactions.* New York: Marcel Dekker. pp: 199-244.

Sharpley A.N., Meisinger J.J., Power J.F., Suarez D.L., (1992). *Root extraction of nutrients associated with long-term soil management.* In: B. Stewart (ed.), *Advances in Soil Science*, vol. 19. Springer, pp. 151-217.

Sharp R.E., Davies W.J., (1989). *Regulation of growth and development of plants growing with a restricted supply of water.* In: Jones HG, Flowers TL, Jones MB, eds. *Plants under stress.* Cambridge: Cambridge University Press, 71–93.

Sharp R.E., Hsiao T.C., Silk W.K., (1988). *Growth of the maize primary root at low water potentials. 1. Spatial distribution of expansive growth.* Plant Physiol. 93: 1337-1346.

Sharp E.R., Voetbory G.S., Saab I.M., Bernstein N., (1993). *Role of abscisic acid in the regulation of cell expression in roots at low water potential. In: Plant Responses to cellular dehydration during environmental stresses.* Eds Close and Bray, 57-66. Am. Soc. Of Plant Physiologist.

Sharp E.R., Poroyko V., Hejlek L.G., Spollen W.G., Springer G.K., Bohnert H.J., Nguyen H., (2004). *Root growth maintenance during water deficits: Physiology to functional genomics.* New directions for a diverse planet. Proceedings of the 4th International Crop Science Congress.

Shaw B., Thomas T.H., Cooke D.T., (2002). *Responses of sugar beet (Beta vulgaris L.) to drought and nutrient deficiency stress.* Plant Growth Regulation 37: 77-83.

Shomer-Ilan A., Jones G.P., Paleg L.G., (1991). *In vitro thermal and salt stability of pyruvate kinase are increased by proline analogues and trigonelline.* Australian Journal of Plant Physiology 18: 279-286. **TOLTO**

Silveira J.A.G., Melo A.R.B., Viegas R.A., Oliveira J.T.A., (2001). *Salinity-induced effects on nitrogen assimilation related to growth in conpea plants.* Env. Exp. Bot. 46: 171-179.

Simonovicova M., Huttova J, Mistrik I., Siroka B., Tamas L., (2004). *Peroxidase mediated hydrogen peroxide production in barley roots grown under stress conditions.* Plant Growth Regulation 44: 267-275.

Smirnoff N., (1993). *The role of active oxygen in the response of plants to water deficit and desiccation.* New Phytol. 125: 27-58.

Sofa A., Dichio B., Xiloyannis C., Masia A., (2005). *Antioxidant defences in olive tree during drought stress: changes in activity of some antioxidant enzymes.* Fun Plant Biol. 32 (1): 45-53.

Sohan D., Jasoni R., Zajicek J., (1999). *Plant water of NaCl and calcium treated sunflower plants.* Env. Exp. Bot. 42: 105-111.

Solomon A., Beer S., Waisel Y., Jones G.P., Paleg L.G., (1994). *Effects of NaCl on the carboxylating activity of Rubisco from Tamarix jordanis in the presence and absence of proline-related compatible solutes.* Plant Physiol. 90:198–204.

Sorgonà A., Abenavoli M.R., Gringeri P.G., Cacco G., (2006). *A comparison of nitrogen use efficiency definitions in Citrus rootstocks.* Scientia Horticulturæ. 109: 389-393.

Sorgonà A., Abenavoli M.R., Gringeri P.G., Cacco G., (2007). *Comparing morphological plasticity of roots orders in slow- and fast-growing Citrus rootstocks supplied with different nitrate levels.* Annals of Botany 100(6):1287-1296.

- Staal M., Hommels C., Kuiper D., (1987).** *Characterization of the plasmalemma ATPase activity from roots of Plantago major ssp. pleiosperma, purified by the two-phase partitioning method.* Physiologia Plantarum 70(3): 461-466
- Staal M., Maathuis F.J.M., Elzenga T.M., Overbeek H.M., Prins H.B.A., (1991).** *Na⁺/H⁺ antiport activity in tonoplast vesicles from roots of the salt-tolerant Plantago Maritima and the salt-sensitive Plantago Media.* Physiologia Plantarum 82. 179-184.
- Stelzer R., Läubli A., (1977).** *Salz- und Überflutungstoleranz von Puccinellia peisonis. II. Strukturelle Differenzierung der Wurzel in Beziehung zur Funktion.* Zeitschrift für Pflanzenphysiologie 84: 95-108.
- Stedle E., Frensch J., (1989).** *Osmotic responses of maize roots. Water and solute relations.* Planta 177: 281-295.
- Stevanato P., De Biaggi M., Skaracis G.N., Colombo M., Mandolino G., Biancardi E., (2001).** *The sea beet (Beta vulgaris L. ssp. maritima) of the adriatic coast as source of resistance for sugar beet.* Sugar Tech 3 (3): 77-82.
- Stevanato P., Saccomani M., Bertaggia M., Bottacin A., Cagnin M., De Biaggi M., Biancardi E., (2004).** *Nutrient uptake traits related to sugarbeet yield.* Journal of Sugar Beet Research 41 (3): 89-99.
- Stevanato P., Trebbi D., Saccomani M., Biancardi E., Cacco G., (2007).** *Molecular and morphological differentiation among sea, ruderal and cultivated beets.* Proc. of Plant & Animal Genome XV Conference, San Diego (CA), Abstract W416.
- Stewart, D.W., (1981).** *The Application and Misapplication of Factor Analysis in Marketing Research.* Journal of Marketing Research 18: 51-62.
- Streb P., Feierabend J., (1996).** *Oxidative stress responses accompanying photoinactivation of catalase in NaCl-treated rye leaves.* Bot. Acta 109: 125-132.
- Sze H., Li X., Palmgren M.G., (1999).** *Energization of plant cell membranes by H⁺-pumping ATPases: regulation and biosynthesis.* Plant Cell 11: 677-689.
- Sahsah Y., Campos P., Gareil M., Zuily-Fodil A. T. Pham-Thi, (1998).** *Enzymatic degradation of polar lipids in Vigna unguiculata leaves and influence of drought stress.* Physiol. Plant., 104: 577-586.

- Sudhakar C., Lakshmi A., Giridarakumar S., (2001).** *Changes in the antioxidant enzyme efficacy in two high yielding genotypes of mulberry (Morus alba L.) under NaCl salinity.* Plant Sci. 161: 613-619.
- Suhayda C.G., Giannini J.L., Briskin D.P., Shannon M.C. (1990).** *Electrostatic changes in Lycopersicon esculentum root plasma membrane resulting from salt stress.* Plant Physiol. 93: 471-478.
- Sultan S.E., Wilczek AM, Hann SD e Brosi BJ. (1998).** *Contrasting ecological breadth of co-occurring annual Polygonum species.* Journal of ecology. 86: 363-383.
- Szabolcs I., (1992).** *Salinization of soils and water and its relation to desertification.* Desertification Control Bulletin 21, 32-37.
- Taiz L., Zeiger E., (1998).** *Plant Physiology:* Piccin ed..
- Tan L.P., He J., Lee S.K., (2002).** *Effects of root-zone temperature on the root development and nutrient uptake of Lactuca sativa L. "Panama" grown in an aeroponic system in the tropics.* J. Plant Nutr. 25: 297-314.
- Thomas J.C., McElwain E.F., Bohnert H.J., (1992).** *Convergent induction of osmotic stress responses.* Plant Physiol. 100: 416-423.
- Thomas T., Clarke N., (1995).** *Are sugar beet drought stress : problems being watered down?* British Sugar Beet Review.
- Tester M., Davenport R., (2003).** *Na⁺ tolerance and Na⁺ transport in higher plants.* Annals of botany 91: 503-527.
- Tuberosa R, Salvi S, Sanguineti MC, Landi P, Maccaferri M, Conti S., (2002).** *Mapping QTLs regulating morpho-physiological traits and yield: case studies, shortcomings and perspectives in drought-stressed maize.* Annals of Botany 89: 941-963.
- Ungar I.A., (1982).** *Germination ecology in Halophytes.* In: *Tasks for vegetation science.* Vol. 2. Ed. Sen, D.N. & Rajpurohit, K.S. Dr W. Junk publisher, the Hague.
- Varney G.T., Canny M.J., Wang X.L., McCully M.E., (1991).** *The branch roots of Zea. I. First order branches, their number, sizes and division into classes.* Annals of Botany 67: 357-364.
- Vasellati V., Oosterheld M., Medan D., Loreti J., (2001).** *Effects of flooding and drought on the anatomy of Paspalum dilatatum.* Annals of Botany 88: 355-360.
- Vernon D.M., Taraczynski M.C., Jensen R.G., Bohnert H.J., (1993).** *Cyclitol production in transgenic tobacco.* Plant J. 4, 199-205.

- Véry A., Robinson M.F., Mansfield T.A., Sanders D., (1998).** *Guard cell cation channels are involved in Na⁺-induced stomatal closure in a halophyte.* Plant Journal 14: 509–521.
- Vicente O., Boscaiu M., Naranjo M.A., Estrelles E., Bellés J.M., Soriano P., (2004).** *Responses to salt stress in the halophyte plantago crassifolia (plantaginaceae).* Journal of arid environments 58: 463-481.
- Wahl S., Ryser P., (2000).** *Root tissue structure is linked to ecological strategies of grasses.* New Phytologist 148 (3): 459–471.
- Wahl S., Ryser P., Edwards P.J. (2001).** *Phenotypic plasticity of grass root anatomy in response to light intensity and nutrient supply.* Annals of Botany 88: 1071-1078.
- Waisel Y., Breckle S.W., (1987).** *Differences in responses of various radish-roots to salinity.* Plant and Soil 104: 191-194.
- Wang B.S., Luttge U. Ratajczak R., (2001).** *Effects of salt treatment and osmotic stress on V-ATPase and V-ppase in leaves of the halophyte Suaeda Salsa.* J. Exp. Bot. 52, 2355-2365.
- Wang Y., Nil N., (2000).** *Changes in chlorophyll, ribulose biphosphate, carboxylase-oxygenase, glycine betaine content, photosynthesis and transpiration in Amaranthus tricolor leaves during salt stress.* J. Hortic. Sci. Biotech. 75: 623-627.
- White P.J., (1999).** *The molecular mechanisms of sodium influx to root cells.* Trends in Plant Sciences 4: 245-246.
- White P.J., Davenport R.J., (2002).** *The voltage-independent cation channel in the plasma membrane of wheat roots is permeable to divalent cations and may be involved in cytosolic Ca⁺⁺ homeostasis.* Plant Physiology 130: 1386-1395.
- Wilson D.R., Jamieson P.D., Jermyn W.A. Hanson R., (1985).** *Models of growth and water use of field pea (Pisum sativum L.).* In: (ed. Hebblethwaite, Heath and Dawkins), *The Pea Crop.* Butterworths London, UK.
- Wilson C., Shannon M.C., (1995).** *Salt-induced Na⁺/H⁺ antiport in root plasma membrane of a glycophytic and halophytic species of tomato.* Plant Science 107: 147-157.
- Wolkers W. F., van Kilsdonk M. G., Hoekstra F. A, (1998).** *Dehydration-induced conformational changes of poly-L-lysine as influenced by drying rate and carbohydrates.* Biochim. Biophys. Acta, 1425: 127–136.
- Wu Y., Sharp R.E., Durachko D.M., Cosgrove D.J., (1996).** *Growth maintenance of the maize primary root at low water potentials involves increases in cell wall extension properties, expansin activity and wall susceptibility to expansins.* Plant Physiology 111, 765–772.

- Xiong L., Zhu J.-K., (2002).** *Molecular and genetic aspects of plant responses to osmotic stress.* Plant, Cell and Environment. 25: 131-139.
- Yadav R., Flowers T.J., Yeo A.R., (1996).** *The involvement of the transpirational bypass flow in sodium uptake by high- and low- sodium- transporting lines of rice developed through intravarietal selection.* Plant, Cell and Environment 19: 329-336.
- Yang Y., Zhang F., Zhao M., An L., Zhang L., Chen N., (2007).** *Properties of plasma membrane H⁺-ATPase in salt-treated Populus euphratica callus.* Plant Cell Rep. 26:229-235.
- Yeo A.R., Läuchli A., Kramer D., Gullasch J., (1977).** *Ion measurements by x-ray microanalysis in unfixed, frozen, hydrated plant cells of species differing in salt tolerance.* Planta 134: 35–38.
- Yeo A.R., (1998).** *Molecular biology of salt tolerance in the context of whole plant physiology.* J. Exp. Bot. 49: 915-929.
- Yokoi S., Quintero F.J., Cubero B., Ruiz M.T., Bressan R.A., Hasegawa P.M., Pardo J.M., (2002).** *Differential expression and function of Arabidopsis Thaliana NHX Na⁺/H⁺ antiporters in the salt stress response.* Plant Journal 30: 529-539.
- Yordanov I., Velikova, Tsonev T., (2003).** *Plant responses to drought and stress tolerance.* Bulg. J. Plant Physiol., Special Issue, 187-206.
- Zhang N., Qiu Q., (2000).** *The effect of trypsin treatment on plasma membrane H⁺-ATPase from soybean hypocotyls.* J. Beijing Normal Univ. (Nat. Sci.) 36: 390-393.
- Zhang X., Zhang L., Dong F., Gao J., Galbraith D.W., Song C-P., (2001).** *Hydrogen Peroxide Is Involved in Abscisic Acid-Induced Stomatal Closure in Vicia faba.* Plant Physiol. 126: 1438-1448.
- Zhu J.K., Liu J., Xiong L., (1998).** *Genetic analysis of salt tolerance in Arabidopsis: evidence for a critical role of potassium nutrition.* Plant Cell 10: 1181-1191.
- Zhu J.K., (2003).** *Regulation of ion homeostasis under salt stress.* Curr. Opin. Plant Biol. 6, 441-445.
- Zhu J.K, Shi J., Singh, Wyatt S.E., Bressan R.A., Hasegawa P.M., Capita N.C., (1993).** *Enrichment of vitronectin and fibronectin like proteins in NaCl-adapted plant cells and evidence for their involvement in plasma membrane-cell wall adhesion.* Plant J. 3, 637-646.
- Zidan I, Azaizeh H, Neumann P.M, (1990).** *Does salinity reduce growth in maize root epidermal cells by inhibiting their capacity for cell wall acidification?* Plant Physiol. 93:7–1

RINGRAZIAMENTI

Al termine di questa lunga ed impegnativa esperienza di ricerca, sento di dover ringraziare tutte quelle persone che, in modo e in misura diversa, mi hanno aiutato durante questi tre anni di lavoro.

Un ringraziamento va al Prof. Giovanni Cacco, in qualità di tutor, per avermi incoraggiato ad intraprendere e a proseguire il Dottorato di Ricerca e per i suoi suggerimenti scientifici, nonostante le difficoltà oggettive di interloquire dovute alla distanza fisica venutasi a creare nel corso dell'attività di ricerca.

Un ringraziamento particolare va alla Prof.ssa Maria Rosa Abenavoli per la pazienza e la disponibilità mostrata nei miei confronti e per i suoi indispensabili consigli e correzioni, soprattutto nel corso della stesura della tesi, e al Dott. Agostino Sorgonà, per l'aiuto determinante datomi nella fase di elaborazione statistica dei dati e discussione dei risultati.

Infine, non posso non ricordare il Dott. Antonello Lupini per i preziosi suggerimenti datimi nella fase di ricerca riguardante l'attività di pompe protoniche, e tutti quei colleghi con cui ho "condiviso" il laboratorio di Agrochimica.

Ma il ringraziamento maggiore va alla mia famiglia, per avermi sostenuto e consentito di portare a termine il lavoro intrapreso.